

Masterthese

Kreativer Umgang mit rechenschwachen Kindern

Sinnvoller Einsatz von Arbeitsmaterialien im Mathematikunterricht

Eingereicht von: Karin Hons
Irene Helbling

Begleitung: lic phil. Barbara Zutter
Experte: Dr. Karl Diethelm

Abgabedatum: Januar 2013

Abstract

Rechenschwache Kinder zeigen schon früh Schwierigkeiten im Umgang mit Zahlen und Mengen. Dies führt bei den Betroffenen oft zu Frustrationen und als Folge davon zur Abneigung gegenüber der Mathematik. Dadurch verlieren die Kinder immer mehr den Anschluss und erreichen die mathematischen Lernziele kaum. Diese Tatsache leitet zu folgender Fragestellung: Welche Arbeitsmaterialien zur Unterstützung rechenschwacher Kinder sind angezeigt, damit die mathematischen Basisziele der Unterstufe (Kanton Zürich) erreicht werden können?

Die Untersuchung beruht auf einer Inhaltsanalyse der Literatur und auf einer Fragebogenerhebung mit quantitativer Auswertung. Die Ergebnisse zeigen, dass Mathematikunterricht mit wenigen gezielten Arbeitsmaterialien gestaltet werden kann. Die Erarbeitung und Erreichung der Basisziele ist Voraussetzung für mathematischen Lernerfolg. Die gewonnenen Erkenntnisse führen zur Entwicklung einer Broschüre, welche den Lehrpersonen Anhaltspunkte für den Einsatz von Arbeitsmaterialien bietet.

Vorwort und Dank

Die vorliegende Arbeit entstand berufsbegleitend und hat unseren Schulalltag bereichert. Die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema „rechenschwache Kinder“ hat uns in vielen Bereichen interessante und gewinnbringende Erkenntnisse gebracht.

Unser persönlicher Dank gilt allen Personen, die uns während der Arbeit in unterschiedlicher Form unterstützt haben.

Wir danken herzlich:

Allen Schulleitungen des Kantons Zürich, die unseren Fragebogen ihren Unterstufenlehrpersonen weitergeleitet haben.

Den Unterstufenlehrpersonen, die unseren Fragebogen ausgefüllt haben.

Barbara Zutter für die kompetente und herzliche Begleitung und Unterstützung.

Peter Hassler für den technischen Support im Programm „LimeSurvey“.

Käti Fehr und Sabina Schaub für das Lektorat der Arbeit.

Der Familie und den Freunden für die moralische Unterstützung, die Rücksichtnahme und das entgegengebrachte Verständnis.

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	9
2. BEZUG ZUM THEMA.....	11
3. THEORETISCHE GRUNDLAGEN	12
3.1 Definition Dyskalkulie/Rechenstörung/Rechenschwäche	12
3.2 Diagnostik	13
3.3 Risikofaktoren einer Rechenschwäche	17
3.3.1 Risikofaktoren bei den Körperstrukturen und den Körperfunktionen	18
3.3.2 Risikofaktoren des Individuums	19
3.3.3 Risikofaktoren des Umfelds	19
3.4 Rechenschwache Kinder im Unterricht	20
3.4.1 Merkmale und Erkennung	20
3.4.2 Fördermöglichkeiten	22
3.5 Definition Arbeitsmaterialien	23
3.5.1 Unstrukturierte Materialien	24
3.5.2 Strukturierte Materialien mit festen Einheiten	25
3.5.3 Strukturierte Materialien mit flexiblen Einheiten.....	25
3.6 Darstellung verschiedener Arbeitsmittel.....	26
3.6.1 Zwanzigerfeld mit Wendeplättchen	27
3.6.2 Rechenrahmen/Abaco	27
3.6.3 Abaco tricolor.....	28
3.6.4 Dienes-Material	28
3.6.5 Cuisenaire-Stäbe	28
3.6.6 Rechenstrich.....	29
3.6.7 Zahlenstrahl/Zahlenband.....	29
3.6.8 Hundertertafel.....	29
3.6.9 Punktefeld.....	30
3.6.10 Tausenderbuch.....	30
3.6.11 Stellenwertkarten.....	30

3.6.12	Finger	30
3.6.13	Mathematische Grundlagen der Unterstufe.....	31
3.6.14	Zählen.....	31
3.6.14.1	Zahlbegriff	32
3.6.14.2	Zählentwicklung.....	33
3.6.14.3	Zählkompetenzen.....	33
3.6.15	Stellenwertsystem	34
3.6.16	Addition und Subtraktion	35
3.6.16.1	Kopfrechnen	35
3.6.16.2	Halbschriftliches Rechnen.....	35
3.6.16.3	Schriftliches Rechnen.....	35
3.6.17	Multiplikation und Division	35
3.6.17.1	Multiplikation.....	35
3.6.17.2	Division.....	36
3.6.18	Sachrechnen	37
3.6.19	Geometrie.....	38
4.	FRAGESTELLUNG	41
5.	FORSCHUNGSMETHODISCHES VORGEHEN.....	42
5.1	Forschungsdesign/Forschungsstrategie	42
5.2	Forschungsmethode.....	42
5.3	Qualitative Inhaltsanalyse	43
5.4	Operationalisierung	44
5.5	Die schriftliche Befragung	46
5.6	Entwicklung des Fragebogens	46
5.6.1	Erarbeitung und Formulierung der Fragen	46
5.6.2	Inhalt, Aufbau und Gestaltung des Fragebogens	49
5.6.3	Fragearten und Skalen	50
5.6.4	Pretest	51
5.7	Stichprobenauswahl	52
5.8	Beschreibung der Untersuchungsdurchführung.....	53

5.9	Rücklaufquote	53
5.10	Datenaufbereitung und Datenanalyse	54
5.10.1	Qualitative Forschung und Analyse.....	54
5.10.2	Quantitative Forschung und Analyse.....	54
5.11	Gütekriterien.....	54
5.11.1	Gütekriterien qualitative Forschung.....	55
5.11.2	Gütekriterien quantitative Forschung.....	56
5.12	Fazit zum forschungsmethodischen Vorgehen	56
6.	DARSTELLUNG UND INTERPRETATION DER ERGEBNISSE	57
6.1	Ergebnisse der Inhaltsanalyse.....	57
6.1.1	Dyskalkulie/Rechenschwäche	57
6.1.2	Arbeitsmittel/Veranschaulichung	57
6.1.3	Zentrale mathematische Inhalte/Unterrichtsinhalte	58
6.1.4	Ursachen	58
6.2	Interpretation der Inhaltsanalyse	58
6.2.1	Dyskalkulie/Rechenschwäche	59
6.2.2	Arbeitsmittel/Veranschaulichung	59
6.2.3	Zentrale mathematische Inhalte/Unterrichtsinhalte	59
6.2.4	Ursachen	59
6.3	Ergebnisse der schriftlichen Befragung.....	60
6.3.1	Fragegruppe – Zur Person	60
6.3.2	Fragegruppe - Lehrmittel	60
6.3.3	Fragegruppe - Arbeitsmaterialien	61
6.3.4	Fragegruppe – Unterricht	62
6.3.5	Fragegruppe - Rechenschwache Kinder	63
6.4	Interpretation der schriftlichen Befragung.....	66
6.4.1	Fragegruppe – Zur Person	66
6.4.2	Fragegruppe - Lehrmittel	66
6.4.3	Fragegruppe - Arbeitsmaterialien	66
6.4.4	Fragegruppe – Unterricht	67
6.4.5	Fragegruppe - Rechenschwache Kinder	67

7. DISKUSSION	68
7.1 Beantwortung der Fragestellung.....	68
7.2 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens.....	69
7.3 Reflexion des Lern- und Arbeitsprozesses.....	70
7.4 Folgerungen für die unterrichtliche Praxis.....	71
7.5 Fazit	73
8. SCHLUSSWORT.....	73
9. LITERATURVERZEICHNIS.....	74
10. ABBILDUNGSVERZEICHNIS	78
11. TABELLENVERZEICHNIS.....	79
12. ANHANG	6

Hinweise

- Der Anhang wurde separat gebunden. Das dazu gehörende Inhaltsverzeichnis ist dort zu finden.
- Die Broschüre „ Sinnvoller Einsatz von Arbeitsmaterialien“ befindet sich in loser Form am Schluss dieser Arbeit.

*Man kann einen Menschen nichts
lehren, man kann ihm nur helfen,
es in sich selbst zu entdecken.*

Galileo Galilei

1. Einleitung

Die Frage, wie Kindern geholfen werden kann, ihre mathematischen Fähigkeiten zu entdecken, taucht in der Praxis immer wieder auf. Vor allem bei rechenschwachen Kindern ist diese Schwierigkeit für alle Beteiligten eine grosse Herausforderung. Lehrpersonen und Heilpädagogen versuchen permanent gezielt auf diese Kinder einzugehen und sie in ihrem Lernen zu unterstützen. Trotzdem stossen sie an Grenzen, da die Kinder trotz flankierenden Massnahmen immer wieder die gleichen Fehler machen. Wegen des geringen Erfolges verlieren rechenschwache Kinder die Freude am Rechnen und ihre Motivation sinkt.

„Schülerfehler im Mathematikunterricht entstehen nur selten zufällig oder durch flüchtiges Verrechnen, ihnen liegt fast immer eine bestimmte Lösungsstrategie bzw. Rechenregel des Schülers zugrunde, die für den Schüler selber sinnvoll ist. Diese Fehlermuster wenden die Schüler bei gleichartigen Aufgaben durchwegs systematisch und konsequent an“ (Lorenz & Radatz 1993, S. 59; zitiert nach Lorenz 2003, S. 59).

Es gehört zur Aufgabe der Lehrpersonen diesen Fehlermustern entgegenzuwirken. Doch leider existieren weder Arbeitsmaterial noch Unterrichtsformen, die allen Kindern entsprechen. Deshalb wünschen sich viele Lehrpersonen und Heilpädagogen einen „kreativen Umgang“ mit rechenschwachen Kindern.

Für die vorliegende Arbeit interessieren folgende Fragestellungen: Wie können rechenschwache Kinder im Unterricht gefördert werden? Können Arbeitsmaterialien Lernprozesse unterstützen? Welche Arbeitsmaterialien sind hilfreich? Brauchen rechenschwache Kinder einen angepassten Unterricht? Was hilft den Lehrpersonen im Umgang mit diesen Kindern? Wie können Lehrpersonen und Heilpädagogen von unserer Arbeit profitieren?

Um die erwähnten Fragen zu beantworten, wurde mittels Inhaltsanalyse die aktuelle Literatur bearbeitet und im September 2012 eine Fragebogenerhebung durchgeführt. Dabei wurden im Rahmen einer Stichprobe Lehrpersonen der Unterstufe des Kantons Zürich befragt, welche Arbeitsmaterialien im Mathematikunterricht eingesetzt werden und wozu sie verwendet werden. Die daraus gewonnenen Daten wurden quantitativ wie auch qualitativ verarbeitet und ausgewertet und das Ergebnis bildet das Wesentliche dieser Masterthese.

Leserfreundlichkeit halber, wurde wenn keine geschlechtergerechte Formulierung möglich war, jeweils die männliche Form gewählt, schliesst die weibliche Form der Begriffe jedoch selbstverständlich mit ein.

Überblick

Der Aufbau der vorliegenden Arbeit wird hier kurz vorgestellt:

Im Zentrum dieser Arbeit stehen die Kinder mit Schwierigkeiten im Mathematikunterricht und der Umgang mit unterstützenden Arbeitsmaterialien. Ausgangspunkt bildet folgende Fragestellung: „Welche Arbeitsmaterialien zur Unterstützung rechenschwacher Kinder sind angezeigt, damit die mathematischen Basisziele der Unterstufe (Kanton Zürich) erreicht werden können?“

Im ersten Teil wird der theoretische Bezugsrahmen aufgezeigt. Es werden die Begriffe definiert, die Arbeitsmaterialien vorgestellt und die mathematischen Grundlagen der Unterstufe dargelegt.

Der zweite Teil ist dem forschungsmethodischen Vorgehen gewidmet. Darin werden das Forschungsdesign und die Methode erläutert, die Untersuchungsdurchführung erklärt und die Gütekriterien beschrieben.

Der Schlussteil beinhaltet die Auswertung und Interpretation der Ergebnisse, die Beantwortung der Fragestellung und die Diskussion mit anschliessenden Schlussfolgerungen für die Praxis. Zudem ist eine Broschüre mit Beschreibungen von Arbeitsmaterialien beigelegt.

2. Bezug zum Thema

In unserem Alltag begegnen wir immer wieder Zahlen. Im Unterricht stellen wir fest, dass es vielen Kindern schwer fällt, die Welt der Zahlen zu erschliessen. Durch diese Schwierigkeiten im Mathematikunterricht verlieren sie die Freude an diesem Fach. Oft ist es für uns schwierig, diese Kinder zu motivieren und ihnen im Unterricht gerecht zu werden. Trotz vermehrter Anstrengung zum Lösen von Aufgaben, gelingt es diesen Kindern nicht, dem Tempo der Mitschüler zu folgen. Für uns als Heilpädagogen ist es bedauerlich mit anzusehen, wie viele Kinder durch den Misserfolg entmutigt werden und immer schwächere Leistungen zeigen. Diese Problematik veranschaulicht die in Abbildung 1 dargestellte Entmutigungstreppe sehr deutlich (vgl. Born & Oehler, 2011, S.13).

Abbildung 1: Entmutigungstreppe (Born & Oehler, 2011, S.13)

Es motiviert uns, diesen Kindern den Weg nach oben zu ermöglichen und sie dabei zu unterstützen. Da es beinahe in jeder Klasse Kinder mit Schwierigkeiten in der Mathematik gibt, ist es uns ein Anliegen, diese Kinder gezielt zu fördern und zu fordern. Mit unserer Masterarbeit schauen wir bewusst hin, wie Arbeitsmaterialien im Unterricht mit rechenschwachen Kindern eingesetzt werden.

Unsere Absicht ist es, den Lehrpersonen und Heilpädagogen eine Handreichung mit unterstützenden Arbeitsmaterialien für rechenschwache Kinder zusammen zu stellen. So sollte aus dem Materialschub eine gezielte Auswahl getroffen werden können. Die Zusammenstellung hat zum Ziel die Unterrichtsvorbereitung zu erleichtern und den rechenschwachen Kindern zu ermöglichen, dem Mathematikunterricht zu folgen und die mathematischen Basisziele zu erreichen.

3. Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel wird die aktuelle Literatur zum Thema aufgearbeitet. Zunächst wird definiert, was in dieser Arbeit unter „Rechenschwäche“ verstanden wird. Dazu werden Testverfahren zur Diagnostik und Risikofaktoren aufgeführt. Anschliessend wird der Begriff „Arbeitsmaterialien“ definiert und einzelne Arbeitsmaterialien werden genauer vorgestellt und ihre Einsatzmöglichkeiten erläutert.

3.1 Definition Dyskalkulie/Rechenstörung/Rechenschwäche

Das Wort Dyskalkulie besteht aus zwei Wortteilen. Die Vorsilbe „dys“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet un-, miss-, schwierig oder fehlerhaft. Der zweite Wortteil „kalkulie“ lässt sich vom Lateinischen calculus ableiten und heisst Rechnung. Somit kann Dyskalkulie mit Schwäche der Rechenfähigkeit übersetzt werden.

Gemäss Esther Brunner (2012, vgl. S. 15ff) kann Rechenschwäche aus drei Perspektiven betrachtet werden:

- Psychologisch-sonderpädagogische Perspektive

Aus dieser Perspektive wird auf das Störungsbild fokussiert, und dessen Ursachen sowie die Förderansätze werden aus psychologischer Sicht reflektiert. Zur Feststellung einer Rechenschwäche werden Tests mit psychometrisch orientierten Verfahren eingesetzt. Dabei können Fördermöglichkeiten nicht gezielt aufgezeigt werden, da der Bezug zum genau umschriebenen mathematischen Inhalt fehlt.

- Neurowissenschaftliche Perspektive

Im Bereich der medizinischen Forschung werden die neuronalen Vorgänge beobachtet. Es wird untersucht, welche Hirnregionen beim Rechnen besonders aktiv sind. Die Tests basieren auf einfachen Aufgabenstellungen im Bereich Grundoperationen, die Fragen können nur mit ja oder nein beantwortet werden. Die Fähigkeiten, komplexere mathematische Zusammenhänge zu erfassen, können dabei nicht differenziert gedeutet werden.

Beide dieser Perspektiven stützen sich auf die ICD 10 (Internationale Klassifikation psychischer Störungen). Nach Weltgesundheitsorganisation (WHO) ICD 10 werden unter F 81 Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten umschrieben. Die Rechenstörung F 81.2 ist folgenderweise beschrieben:

Diese Störung beinhaltet eine umschriebene Beeinträchtigung von Rechenfertigkeiten, die nicht allein durch eine allgemeine Intelligenzminderung oder eine eindeutige unangemessene Beschulung erklärbar ist. Das Defizit betrifft die Beherrschung grundlegender Rechenfertigkeiten, wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, weniger die höheren mathematischen Fertigkeiten, die für Algebra, Trigonometrie, Geometrie oder Differential- und Integralrechnung benötigt werden. (Dilling, Mombour und Schmidt, 1991, S. 14)

Eine Rechenstörung wird oft gemäss den Kriterien der WHO/ICD-10 aufgrund der Ergebnisse eines Intelligenztests und eines standardisierten Mathematiktests diagnostiziert (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 10). Die Diagnose hat Gültigkeit, wenn die Rechenleistung des Kindes signifikant unterhalb des Niveaus liegt, welches aufgrund des Alters, der allgemeinen Intelligenz und der Schulklasse zu erwarten ist (vgl. Born & Oehler, 2011, S. 4).

- **Mathematikdidaktische Perspektive**

Sie nimmt mathematisches Lernen und die Entwicklung mathematischer Kompetenzen in den Fokus. Es geht darum, wie der Unterricht gestaltet und organisiert werden muss, damit eine Rechenschwäche gar nicht erst auftritt und falls trotzdem vorhanden, wie damit umgegangen werden kann. Sie beleuchtet Rechenschwäche aus fachlich-inhaltlicher Sicht. Aus dieser Perspektive wird eine Lern-/Lehrstörung in engem Zusammenhang mit einem bestimmten mathematischen Inhalt oder innerhalb eines eingegrenzten Anforderungsbereiches betrachtet. Zur Diagnostik werden qualitative Verfahren eingesetzt. Diese zeigen auf, bei welchen mathematischen Tätigkeiten Schwierigkeiten auftreten. Die Förderung bezieht sich auf eine gezielte Aufarbeitung mathematischer Inhalte.

Mit Dyskalkulie ist ein mangelhaftes, unzureichendes oder grundlegend verkehrtes Verständnis von Mengen und Grössen, von Zahlen und mathematischen Operationen gemeint.

Die Begriffe Dyskalkulie, Arithmasthenie, Rechenstörung und Rechenschwäche sind wissenschaftlich nicht geklärt. Im schulischen Bereich sind die Begriffe Dyskalkulie und Rechenschwäche gebräuchlich. Oft werden sie synonym verwendet. Da Dyskalkulie auf ein Krankheitsbild deutet, werden wir in unserer Arbeit von Rechenschwäche und rechenschwachen Kindern sprechen.

3.2 Diagnostik

Diagnostik bezeichnet nach Wember (1998; zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 31) Methoden, die zur qualitativen und quantitativen Beschreibung von inter- und intraindividuellen Unterschieden eingesetzt werden. Bei der Diagnostik von Rechenschwäche beruht die Methode grundsätzlich auf einem Vergleich subjektiver Rechenleistungen und objektiver Anforderungen der Mathematik. Hauptziel ist die Identifikation der kognitiven Stärken und Schwächen im Hinblick auf die numerisch-rechnerischen Leistungen. Hierfür gibt es eine Reihe standardisierter Rechentests.

- **Schulleistungstests**

Diese Tests sind als Gruppenverfahren normiert und dienen dazu, den Leistungsstand des Kindes innerhalb seiner jeweiligen Klassenstufe zu erfassen.

Tabelle 1: Übersicht über aktuelle Schulleistungstests (Jacobs & Petermann, 2005a, S. 54/55 und Born & Oehler, 2011, S. 7)

Testverfahren	Kurzbeschreibung	Gütekriterien	Kritik
DEMAT 1+ (Deutscher Mathematiktest) Krajewski, Küspert Schneider und Visé (2002)	36 Aufgaben zu den Bereichen: Mengen-Zahlen, Zahlenraum, Addition, Subtraktion, Zahlenzerlegung-Zahlergänzung, Teil-Ganzes, Kettenaufgaben, Ungleichungen und Sachaufgaben für erste und zweite Klassen	- Retest-Reliabilität = .65 - Cronbachs Alpha = .89 (erste Klasse) = .88 (zweite Klasse) - Normierung aus dem Jahr 2000	Diese Verfahren werden als Gruppen- und Einzeltests bezeichnet, es liegen aber keine gesonderten Normierungen für die Einzeltestung vor. Für die Gruppentests gilt allgemein die Schwierigkeit, Ursachen einer Nichtlösung nachzuvollziehen (z.B. langsamer Arbeitsstil, unsystematische Rechenwege, impulsives Antwortverhalten).
DEMAT 2+ Krajewski, Liehm und Schneider (2004)	36 Aufgaben zu den Bereichen: Zahleneigenschaften, Längenvergleich, Addition, Subtraktion, Verdoppeln, Division, Halbieren, Rechnen mit Geld, Sachaufgaben und Geometrie für zweite und dritte Klassen	- Splithalf-Reliabilität = .95 (zweite Klasse) = .94 (dritte Klasse) - Cronbachs Alpha = .93 (zweite Klasse) = .91 (dritte Klasse) - Normierung aus dem Jahr 2002	
DEMAT 3+ Roick, Göllitz und Haselhorn (2004)	31 Aufgaben zu den Bereichen: Arithmetik (Zahlenstrahl, Addition, Subtraktion, Multiplikation), Sachrechnen (Sachrechnungen, Längen umrechnen) und Geometrie (Spiegelzeichnungen, Formen legen, Längen schätzen) für dritte und vierte Klassen	- Paralleltest-Reliabilität = .83 - Cronbachs Alpha = .83 - Normierung aus dem Jahr 2002	
DEMAT 4+ Göllitz, Roick und Haselhorn (2006)	40 Aufgaben zu den Bereichen: Arithmetik (Zahlenstrahlen, Additionen, Subtraktionen, Multiplikationen, Divisionen), Sachrechnen (Größenvergleiche, Sachrechnungen) und Geometrie (Lagebeziehungen, Spiegelzeichnungen) für die vierte Klasse	- Paralleltest-Reliabilität = .82 - Cronbachs Alpha = .84 (Mitte 4. Kl.) = .85 (Ende 4. Kl.)	
HRT 1-4 (Heidelberger Rechentest) Haffner, Baro, Parzer, und Resch, (2005)	Messung der Schreibgeschwindigkeit (als Kontrollvariable), die elf Untertests umfassen die vier Grundrechenarten, Ergänzungsaufgaben, Größer-Kleiner-Vergleiche, Zahlenreihen, Würfelzählen und das Zahlenverbinden. Die vorgelegten Aufgaben sind für die erste bis vierte Klasse identisch.	- Kriteriumsvalidität: Korrelation mit der Mathematik-Leistung, gesamt = -0.67 - Retest-Reliabilität = .93 - Normierung aus dem Jahre 2002	Die Betonung einer schnellen Bearbeitung führt zu einer starken Mitbeteiligung der allgemeinen Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit.

Bei Auffälligkeiten in diesen Tests sollte das Kind durch ein Einzeltestverfahren untersucht werden. Dazu stehen verschiedene Tests zur Verfügung.

- Einzeltestverfahren

Tabelle 2: Übersicht über aktuelle Dyskalkulietests (vgl. Jacobs & Petermann, 2005a, S. 56ff)

Testverfahren	Kurzbeschreibung	Gütekriterien	Kritik
OTZ (Osnabrücker Test zur Zahlbegriffsentwicklung) van Luit, van de Rijt und Hasemann (2001)	Je 5 Aufgaben zu jedem der acht Testteile: Vergleichen, Klassifizieren, Eins-zu-Eins-Zuordnung, nach Reihenfolge ordnen, Zahlwörter benutzen, synchrones und verkürztes Zählen, resultatives Zählen, anwenden von Zahlenwissen. Einsatzbereich: Kinder von fünf und sieben Jahren.	- Cronbachs Alpha = .88 Version A = .84 Version B	Der Test dient zur Präventionsdiagnostik.
ZAREKI-R (Neuropsychologische Testbatterie für Zahlenverarbeitung und Rechnen bei Kindern) von Aster, Weinhold und Horn (2006)	12 Subtests: Abzählen, Zählen rückwärts mündlich, Zahlen schreiben, Kopfrechnen, Zahlenlesen, anordnen von Zahlen auf einem Zahlenstrahl, Zahlen nachsprechen vorwärts und rückwärts, Zahlenvergleich (Wort), Perzeptive Mengenbeurteilung, kognitive Mengenbeurteilung, Textaufgaben, Zahlenvergleich (Ziffern). Einsatzbereich: 1.- 4. Klasse	- Cronbachs Alpha Eichstichprobe $r = .89$ Klinische Gruppe $r = .90$	Die Normierung nach Altersklasse kann zu Schwierigkeiten führen, denn der Wissenstand ist abhängig von der erreichten Klassenstufe und nicht vom Alter.
RZD 2-6 (Rechenfertigkeiten- und Zahlenverarbeitungs-Diagnostik für 2. bis 6. Klasse) Jacobs und Petermann (2005b)	18 Subtests in vier Teststufen: Zahlen lesen, Zahlen schreiben, Abzählen vorwärts, Abzählen rückwärts, Positionen auf dem Zahlenstrahl, Mengenschätzen, kontextbezogenen Mengenschätzung, Grössenvergleiche von Zahlen (visuelle Darstellung), Grössenvergleiche von Zahlen (verbale Darstellung), Kopfrechnen Addition, Kopfrechnen Subtraktion, Kopfrechnen Multiplikation, Kopfrechnen Division, Schriftliches Rechnen, flexibles Anwenden, Regelverständnis, Zählrahmen, Textaufgaben. Einsatzbereich: Ende 2. Bis Mitte 6. Klasse.	- Cronbachs Alpha variiert in Abhängigkeit von der Teststufe und den Unterstests zwischen .89 und .95. - Getrennte Normen für Arbeitsgüte und Arbeitsgeschwindigkeit.	Es werden nur weniger gute und schwache Rechner ermittelt.
ERT 1+ (Eggenberger Rechentest) Schaupp, Holzer, Lenart (2007) ERT 2+ Lenart, Holzer, Schaupp (2008) 3 ERT +	Erfasst mathematische Fähigkeiten und Fertigkeiten in 4 Faktoren: Grundfähigkeiten der Mathematik, Ordnungsstrukturen, algebraische Strukturen und angewandte Mathematik. Einsatzbereich: 1. bis 4.	- Cronbachs Alpha zwischen = 70 und = 90 Test 1+ = .96 Test 2+ = .98 Test 3+ = .96 Test 4+	

Holzer, Schaupp, Lenart (2010) ERT 4+ Schaupp, Holzer, Lenart (2010)	Klasse		
--	--------	--	--

- Förderdiagnostisch ausgerichtete Rechentests

Mittels förderdiagnostisch ausgerichteten Rechentests wird der aktuelle Lernstand eines Kindes ermittelt und über ihre spezifischen Aufgabenstellungen können neben den Schwächen auch die Stärken herausgearbeitet werden. Darauf aufbauend können individuelle Förderpläne erstellt werden.

Tabelle 3: Übersicht über förderdiagnostisch ausgerichtete Rechentests (Born & Oehler, 2011, S. 8)

Testverfahren	Kurzbeschreibung	Gütekriterien	Kritik
TEDI-MATH (Test zur Erfassung numerisch-rechnerischer Fertigkeiten vom Kindergarten bis zur 3. Klasse) Kaufmann, Nuerk, Graf, Krinzinger, Delazer und Willmes (2009)	28 Subtests: Zählprinzipien, dekadisches Positionssystem, approximativer Größenvergleich und Kenntnisse arithmetischer Konzepte Einsatzbereich: zweites Halbjahr des 2. Kindergartenjahres bis erstes Halbjahr 3. Klasse.	- Cronbachs Alpha zwischen .70 und .90	Die Bearbeitungsgenauigkeit und die Bearbeitungsgeschwindigkeit werden gemessen. Die Art der Zeitmessung ist relativ ungenau.
DIFMaB (Diagnostisches Inventar zur Förderung Mathematischer Basis-kompetenzen) de Vries (2008)	Strukturiertes Material, das den gesamten pränumerischen Bereich bis hin zu den Grundrechenarten umfasst. Einsatzbereich: Kindergarten, Vorschule und Grundschule		
BASIS-MATH 4-8 (Basisdiagnostik Mathematik für die 4. - 8. Klasse) Moser Opitz, Reusser, Moeri Müller, Anliker, Wittich, Freesemann und Ramseier (2010)	48 Aufgaben Grundoperationen, Rechenwege bzw. Vorgehensweisen beim Rechnen, das Verständnis des dezimalen Stellenwertsystems, die Zählkompetenz, das Operationsverständnis und die Mathematisierungsfähigkeit. Einsatzbereich: 4. -8. Schuljahr	- Cronbachs Alpha = .92 - Spearman-Brown-Koeffizient mit Testlängenkorrektur = .87	

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine genaue Abklärung der Rechenschwäche im Schulalltag nur bedingt weiter hilft. Klinische oder schulpsychologische Abklärungsergebnisse können im Einzelnen gewisse Hinweise für den Förderbedarf geben, grundsätzlich muss allen Kindern geholfen werden, welche dem Schulstoff, aus welchen Gründen auch immer, nicht folgen können. Medizinische Untersuchungen sind daher in den meisten Fällen nicht notwendig. Eine intensive Beschäftigung und eine informelle Diagnose sind für diese Kinder wesentlich hilfreicher (vgl. Kittel, 2011, S. 15). Mit Hilfe eines informellen Tests, welcher

von der Lehrperson durchgeführt werden kann, können die Probleme des Kindes enger eingegrenzt werden. Diese vielschichtige Betrachtung eines Kindes ist nötig, um ein umfassendes Bild über den Leistungsstand zu erhalten. Das Wissen um Stärken und Schwächen ist Voraussetzung, um Anknüpfungspunkte für eine Förderung zu bekommen (vgl. Kittel, 2011, S. 100).

3.3 Risikofaktoren einer Rechenschwäche

Der adäquate Umgang mit Zahlen und das Verstehen von Mathematik ist ein Entwicklungs- und Lernprozess, der von verschiedenen Faktoren sowohl positiv als auch negativ beeinflusst wird. Bisher konnten keine Faktoren identifiziert werden, welche eindeutig als Ursachen für die Schwierigkeiten in der Mathematik gelten (vgl. Kittel, 2011 und Moser Opitz, 2007). Anstatt von Ursachen spricht Schipper in seiner Handreichung deshalb von Risikofaktoren (2008, S. 11). Dieser Begriff wird für die vorliegende Arbeit übernommen.

Diese Risikofaktoren dürfen nicht nur beim Kind gesucht werden. Sie können ebenso im Umfeld liegen. In den meisten Fällen lassen sich mehrere Verursacher ausmachen, die zur Ausbildung einer Rechenstörung beitragen.

Das folgende von den Autorinnen zusammengestellte Modell (Abbildung 2), welches sich an den Ebenen der ICF („International Classification of Functioning, Disability and Health“ der Weltgesundheitsorganisation WHO) orientiert, veranschaulicht die Wechselwirkungen zwischen diesen Ebenen. Es wurden nur jene Faktoren berücksichtigt, welche sich auf das mathematische Lernen auswirken.

Abbildung 2: Risikofaktoren für Rechenstörungen nach ICF

In den nächsten Kapiteln werden die verschiedenen Ebenen theoretisch ausgeführt. Die Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

3.3.1 Risikofaktoren bei den Körperstrukturen und den Körperfunktionen

In dieser Arbeit wird speziell auf die Genetik, die Intelligenz, die Aufmerksamkeit/Konzentration, das Gedächtnis und die visuelle Wahrnehmung/Raumorientierung eingegangen. Diese Faktoren scheinen den Autorinnen grundlegend zu sein für das Erkennen von Schwierigkeiten im Mathematiklernen. In den nächsten Abschnitten (Punkt a-e) werden sie erläutert.

a) Genetik

Von der Forschung wurde kein Mathematik-Gen gefunden. Die Angaben zur Vorgeschichte rechenschwacher Kinder zeigen, dass eine gehäufte familiäre Disposition, also Veranlagung vorkommt. Somit haben Kinder, in deren Familie bereits Rechenschwäche vorkommt, ein höheres Risiko beim Mathematiklernen Schwierigkeiten zu haben (vgl. Wejda, 2004, S. 50).

b) Mangelnde Intelligenz

Wie in Kapitel 3.1 bereits erwähnt, ist der IQ nach WHO-Definition ein Kriterium zur Erkennung einer Rechenschwäche. In der Literatur wird erwähnt, dass der Intelligenzquotient kein brauchbares Kriterium zur Feststellung einer Lernstörung ist. Unbestritten ist, dass die Intelligenz eine Prognose für die mathematischen Leistungen ermöglicht. Die Intelligenz beeinflusst das mathematische Vorwissen, welches Auswirkungen auf die Mathematikleistung hat. Moser Opitz (2007) erwähnt, dass Kinder auf verschiedenen Intelligenzniveaus ähnliche Schwierigkeiten im Mathematiklernen zeigen (vgl. S.133).

c) Aufmerksamkeitsproblem/ Konzentrationsstörung

Kinder mit Aufmerksamkeitsproblemen haben eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und sind leicht ablenkbar. Dadurch zeigen sie in schulischen Bereichen Minderleistungen, so auch in der Mathematik.

d) Gedächtnisprobleme

„Es herrscht Konsens darüber, dass Schülerinnen und Schüler mit mathematischen Lernschwierigkeiten Probleme haben, Zahlenfakten abzurufen, und dass Gedächtnisprobleme den Erwerb mathematischer Kompetenzen erheblich beeinflussen. Verschiedene Untersuchungen weisen darauf hin, dass der gesamte Komplex „Arbeitsgedächtnis“ betroffen ist“ so fasst Moser Opitz (2007, S.135) ihre Ausführungen zu Gedächtnisproblemen zusammen.

Die Bedeutung des Arbeitsspeichers und dessen Kapazität ist somit zentral für das Mathematiklernen. In aktuellen Gedächtnistheorien wird angenommen, dass das Arbeitsgedächtnis Gedächtnisinhalte bereitstellt, während gleichzeitig übergeordnete geistige Operationen ablaufen. Beim Kopfrechnen spielt das Arbeitsgedächtnis eine bedeutende Rolle, denn Zwischenergebnisse müssen so lange gespeichert werden, bis die Rechenaufgabe vollständig gelöst ist (vgl. Born & Oehler, 20011, S. 17).

e) Probleme in der visuelle Wahrnehmung/ Raumorientierung

„Kinder mit einer Rechenstörung haben oftmals Defizite im Bereich der visuellen Wahrnehmung (Kittel, 2011, S.104). Es sind nicht Probleme mit den Augen, sondern in den Prozessen der Weiterleitung der Daten durch

die Augen (vgl. ebd. S.104). Meist gehen sie einher mit einer mangelnden Raumorientierung. Die Vorstellung des Zahlenraums baut auf die Raumvorstellung auf, denn Rechnen kann auch als Bewegung im Zahlenraum angesehen werden (vgl. ebd. S. 38). „Damit Kinder mit dem vorgestellten Zahlenraum umgehen können, müssen Operationen in der Vorstellung durchgeführt, Relationen von Zahlen zueinander gesehen und Vorstellungen von Zahlen aufgebaut werden“ (Kittel, 2011, S. 105).

3.3.2 Risikofaktoren des Individuums

Die Faktoren Motivation, Interesse, Selbsteinschätzung und Angst beeinflussen sich gegenseitig. Auf eindrückliche Weise veranschaulicht dies die Entmutigungstreppe im Kapitel 2. In den folgenden Abschnitten (Punkte a-d) werden die Zusammenhänge aufgezeigt.

a) Fehlende Motivation/Anstrengungsbereitschaft

Unter Lernmotivation ist die Bereitschaft einer Person gemeint, bestimmte Lernaktivitäten auszuführen. Fehlende Motivation bedeutet, dass ein Kind nicht bereit ist sich anzustrengen. Somit fehlen die Erfahrungen, was sich negativ auf die Leistungen auswirkt. Schlechte Leistungen wiederum hemmen die Motivation und die Anstrengungsbereitschaft. Es entsteht ein Teufelskreis.

b) Mangelndes Interesse/ Freude

Kinder, die aus Interesse und Freude lernen, lernen lieber und erbringen bessere Leistungen. Aufgrund vieler Misserfolgserlebnisse haben rechenschwache Kinder eine starke Abneigung gegen Mathematik entwickelt. Dadurch haben sie das Interesse und die Freude verloren.

c) Negative Selbsteinschätzung

Pajares und Miller (zitiert nach Moser Opitz, 2007, S. 60) untersuchten den Einfluss von verschiedenen Variablen wie Selbstvertrauen/Selbstwertgefühl, Ängstlichkeit, Geschlecht und Vorerfahrungen auf die mathematische Leistung von Studierenden. Es zeigte sich, dass das Selbstvertrauen/Selbstwertgefühl den grössten Einfluss auf mathematische Leistungen hat. Die Selbsteinschätzung und die Mathematikleistung stehen somit in einem engen Zusammenhang.

d) Angst vor Mathematik

Moser Opitz (2007) stellt die Frage, ob geringe Mathematikleistungen zu Ängstlichkeit gegenüber dem Fach führen oder ob mathematik-ängstliche Personen aus Ängstlichkeitsgründen ihre „wahre Leistung“ nicht zeigen können. Sie kommt auf Grund verschiedener Studien zum Schluss: „Es scheint die Mathematikangst zu sein, welche in erster Linie zu den schlechteren Leistungen der mathematik-ängstlichen Personen führt“ (S. 68). Die Ängstlichkeit wirkt sich auf die Gedächtnisprozesse aus, denn Angst raubt Gedächtniskapazität, was zu schlechteren Leistungen bezüglich Geschwindigkeit und Genauigkeit führt.

3.3.3 Risikofaktoren des Umfelds

An dieser Stelle wird auf den Faktor „schulisches Umfeld“ eingegangen, da dieser einen Zusammenhang mit dem Thema dieser Arbeit hat. Der Risikofaktor „Familie“ wird aus demselben Grund nicht berücksichtigt, obwohl dieser ebenfalls Einfluss auf das mathematische Lernen hat.

a) Unterricht

Es gibt verschiedene Hinweise, dass Schwierigkeiten beim Mathematiklernen durch die Art und Weise wie Mathematikunterricht gestaltet wird, mitbestimmt werden (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010 S. 16). Es scheint, dass im Wesentlichen die Kinder lernen müssen, wie die Erwachsenen zu denken, anstatt dass auch die Erwachsenen lernen wie die Kinder denken (vgl. Selzer & Spiegel, 1997, S.17). Es nützt diesen Kindern nichts, wenn der unverstandene Schulstoff immer wieder neu aufgearbeitet wird. Nur wenn die Grundlagen verstanden sind, kann eine Steigerung der mathematischen Fähigkeiten gelingen.

b) Lehrperson

Eine angemessene Grundhaltung und die Kompetenzen der Lehrperson haben gemäss Scherer und Moser Opitz (2010) eine wichtige Funktion im mathematischen Lernen (vgl. S.22). Die Lehrperson muss ihrer Meinung nach eine aktive Rolle einnehmen, in der sie Zeit und Geduld aufbringt, sich mit den Lernprozessen der Kinder auseinanderzusetzen und die Unterrichtsprozesse darauf abgestimmt zu organisieren (vgl. ebd. S. 20). Rechenschwache Kinder brauchen Unterstützung oder Förderangebote, welche den Kindern zur Selbstständigkeit verhelfen.

c) Lehrmittel

Die Mathematiklehrmittel enthalten oft ein breites mathematisches Lernangebot. Deshalb ist es unerlässlich, dass die Lehrperson besonders für Kinder mit besonderem Förderbedarf eine Auswahl trifft. Die Heilpädagogischen Kommentare des Zahlenbuchs 1 - 3 (Schmassmann & Moser Opitz, 2007a, 2007b, 2008) können die Lehrpersonen darin unterstützen und ihnen eine Hilfe bieten.

Diese Zusammenstellung der Risikofaktoren macht deutlich, dass vieles Einfluss auf eine Rechenschwäche haben kann.

3.4 Rechenschwache Kinder im Unterricht

Das nachfolgende Kapitel geht auf Merkmale und Erkennung rechenschwacher Kinder und deren Fördermöglichkeiten ein. Es geht jedoch nicht darum eine Diagnose zu stellen, sondern zu sensibilisieren.

3.4.1 Merkmale und Erkennung

Man geht davon aus, dass durchschnittlich in jeder Klasse etwa ein bis drei Kinder mit Rechenschwäche sind. Im Unterricht fallen sie meist sehr spät auf. „Schwierigkeiten beim Mathematiklernen zeigen sich immer in unterschiedlicher Form und in unterschiedlicher Ausprägung“ (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 13). Es ist jedoch leicht zu erkennen, wenn ein Kind bei mathematischen Aufgaben gehäuft und immer wieder Fehler macht. Ein weiteres Kriterium neben den Fehlern ist die Zeit, die ein Kind braucht, um zum Ergebnis zu gelangen. Wenn es sehr lange braucht ist das oft ein Hinweis, dass es Fehlstrategien benutzt (vgl. Born & Oehler, 2011, S. 102). Diese Merkmale sind unabhängig vom Alter und der Klasse eines Kindes.

Müller (2004) nennt noch weitere Hinweise, die auf eine Rechenschwäche deuten: Diskrepanz zwischen den Leistungen zu Hause und in der Schule, psychosomatische Probleme und Probleme mit den Hausaufgaben. Für ihn sind die unsauberen Hefte ebenfalls ein Erkennungsmerkmal (vgl. S. 19-21).

Die Literatur gibt Hinweise, welche Rechenfertigkeiten in jeder Klasse beherrscht werden sollen und was auf eine Rechenschwäche deutet. Die Merkmale zur Erkennung sehen wie folgt aus:

1. Klasse:

- fehlerhaftes Rückwärts- oder auch Vorwärtszählen
- Keine Vorstellung von Mengeninvarianz
- fehlende Zahlzerlegung
- Schwierigkeiten beim Abzeichnen von geometrisch räumlichen Anordnungen
- Schlechte Orientierung im Raum, rechts-links, oben-unten, vorne-hinten
- Mühe beim Wiedergeben von Geschichten in der richtigen zeitlichen Abfolge
- Zahlenraum bis 10 nicht automatisiert
- Verfestigtes zählendes Rechnen

2. Klasse:

- Schwierigkeiten mit dem Zehnerübergang
- Vertauschen von Ziffern
- Probleme mit dem Stellenwertsystem
- Unsicherheit im Zahlenraum bis 20
- Schwierigkeiten mit der Null
- Verwechslung mathematischer Symbole
- Unsicherheit bei Additionen und Subtraktionen im 100-er Raum mit zweistelligen Zahlen
- Analogien können nicht gemerkt werden
- Mühe mit den Nachbarzahlen
- Kopfrechnen bereitet Mühe
- Brauchen Anschauungsmaterialien
- Aufgaben werden zählend bewältigt
- Nichtbeherrschen des Einmaleins

In den folgenden Klassen treten keine Störungen auf, die nicht vorher schon erkennbar waren. Eine Rechenschwäche wird sich ab der 3. Klasse manifestieren. Je früher eine Schwäche erkannt wird, desto eher können Massnahmen ergriffen und kann das Kind unterstützt werden.

3.4.2 Fördermöglichkeiten

Die Probleme rechenschwacher Kinder lösen sich normalerweise nicht von alleine, deshalb muss eine Förderung in irgendeiner Weise stattfinden. Am einfachsten ist die Einzelförderung. Da dies in seltenen Fällen möglich ist, müssen Alternativen gesucht werden. Es gibt verschiedene Massnahmen inhaltlicher und organisatorischer Art, die in ihrem Zusammenwirken eine Verbesserung für das Kind darstellt (vgl. Lorenz, 2003, S. 93). Für Klassenlehrpersonen stellt dies eine grosse Herausforderung dar, denn die Heterogenität in den Klassen ist ein dauernd präsent Thema. Nachfolgend werden einige mögliche Massnahmen aufgezeigt.

a) Äussere Differenzierung

Oft wird den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen mit äusserer Differenzierung begegnet. Die Kinder werden in homogenen Lerngruppen eingeteilt. Im Unterricht kann diese Art der Differenzierung begrenzt sinnvoll sein, wenn einzelne Kinder basale Grundinhalte lernen müssen, während sich die anderen inhaltlich mit dem Stoff befassen (vgl. Kittel, 2011, S. 134). Die äussere Differenzierung kann auch für den Förderunterricht oder die Förderstunden genutzt werden.

b) Innere Differenzierung

„Im Rahmen der inneren Differenzierung wird der Lernstoff so aufbereitet, dass innerhalb einer Klasse oder Lerngruppe an differenzierten und individualisierten Zielsetzungen gearbeitet werden kann“ (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 52). Umgesetzt werden kann dies in offenen Unterrichtsformen wie Planarbeit, Werkstattunterricht, Stationenlernen oder Lernumgebungen. Hengartner, Hirt und Wälti (2006, 2010), die Erfinder der Lernumgebungen, vermarkten ihre Bücher sogar unter dem Titel „für Rechenschwache bis Hochbegabte“. Kittel (2011) sagt zusammenfassend, dass nur bei optimaler Art und Weise des Unterrichts ein besonderer Lernzuwachs für lernschwache Kinder möglich zu sein scheint (S. 135).

c) Inhalt der Förderung

Meist wird im Förderunterricht am aktuellen Schulstoff gearbeitet. Wenn jedoch die Grundlagen fehlen, kann endlos geübt und wiederholt werden, er bleibt unverstanden. Das Vorgehen durch „drill and practice“ kann kurzfristig Erfolge erzielen. Langfristig bringt es nichts, denn das Erlernen eines neuen Stoffes erfordert einen riesigen Aufwand, da nicht auf Grundlagen zurückgegriffen werden kann (vgl. Kittel, 2011, S. 131). Zusammenfassend hält Kittel fest: „Eine Förderung des aktuellen Schulstoffes ohne basale Grundlagen hat kaum Auswirkungen auf das Wissen der Kinder“ (S. 131). Dies bedeutet, dass mit allen rechenschwachen Kindern zuerst die Grundlagen geübt und gefestigt werden müssen. Durch den steten Stoffdruck ist dies für die Klassenlehrperson und die Förderlehrperson der Klasse eine immense Herausforderung.

d) Elternmitarbeit

Wenn eine Förderung erfolgreich sein soll, müssen die Eltern in die Förderung eingebunden werden, denn es muss kontinuierlich mit dem Kind gearbeitet werden. Die Eltern können dabei mithelfen. Wichtig ist, dass sie über die Prozesse der Förderung informiert werden und Literatur in die Hand bekommen (vgl. Kittel, 2011, S. 137). Die Verantwortung hat die Schule. Da dieser Bereich den Umfang dieser Arbeit übersteigt, kann nicht genauer darauf eingegangen werden.

3.5 Definition Arbeitsmaterialien

Für die Beantwortung der Fragestellung ist es zuerst nötig zu klären, was unter Arbeitsmaterialien zu verstehen ist. In der mathematischen Förderung nehmen Arbeitsmaterialien und Veranschaulichungen einen zentralen Stellenwert ein und sollen Kindern helfen, Einsicht und Verständnis in mathematische Strukturen aufzubauen und die mathematische Begriffsbildung zu unterstützen (vgl. Söbbeke; zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 75).

In der Fachliteratur und in der Unterrichtspraxis werden verschiedenen Begriffe für Arbeitsmaterialien und Veranschaulichungen benutzt: Arbeitsmittel, Lernmaterialien, mathematische Materialien, Lernhilfen, Anschauungshilfen und mathematische Darstellungen. Für unsere Arbeit werden wir den Begriff Arbeitsmaterialien verwenden. Arbeitsmaterialien sind Materialien, an denen Handlungen vollzogen werden können und die als Hilfsmittel zum Rechnen eingesetzt werden. Diese Materialien sind auch zur Veranschaulichung einsetzbar. Arbeitsmaterialien erfüllen verschiedene Zwecke:

- als Mittel zur Zahldarstellung

Abbildung 3: Zwanzigerfeld mit Zahldarstellung (<http://www2.klett.de>) [19.5.12]

- als Mittel zum Rechnen und zum Veranschaulichen von Rechenoperationen

Abbildung 4: Rechnungen am Zwanzigerfeld (<http://de.paperblog.com>) [19.5.12]

- als Argumentations- und Beweismittel

Abbildung 5: Mathematik-Waage (<http://www.betzold.de>) [10.10.12]

Nach Kittel (2011) müssen sich gute Arbeitsmaterialien selbst entbehrlich machen, indem sie die Vorstellung der Kinder dahingehend anregen, sich diese Arbeitsmaterialien auch mental vorstellen zu können, ohne dass sie wirklich vorhanden sind (S. 47).

Mathematik ist eine Geisteswissenschaft, die sich in der Vorstellung abspielt. Deshalb widerspricht sich der Einsatz von Arbeitsmaterialien. Bei Kindern geht man davon aus, dass sich die Vorstellung von enaktiven Handlungen über ikonische zu symbolischen Darstellungen entwickelt. Im Unterricht sollen diese Ebenen nicht nebeneinander, sondern ineinandergreifend angeschaut werden. Deshalb ist es wichtig, dass diese Repräsentationsebenen auch mental durchgeführt werden, damit keine Abhängigkeit vom Arbeitsmaterial entsteht (S. 47f).

Die Arbeitsmaterialien werden bei Scherer und Moser Opitz (2010) und bei Kittel (2011) nach verschiedenen Strukturierungsgraden unterschieden. In den folgenden Kapiteln werden diese vorgestellt.

3.5.1 Unstrukturierte Materialien

Mit diesen Materialien können Anzahlen oder Rechenaufgaben dargestellt werden. Sie bieten den Vorteil, dass kleine Anzahlen flexibel dargestellt werden können. Zudem können Anzahlen/Mengen durch verschiedene Bündelungen dargestellt und gezählt werden. Das Erfassen einer Anzahl von 4 bis 5 ist auf einen Blick nicht möglich. Dies erschwert die simultane Mengenerfassung. Ein weiterer Nachteil ist, dass mit grösseren Anzahlen schnell der Überblick verloren geht und das Kind zum Abzählen verleitet wird (vgl. Moser Opitz, 2010, S. 77). Es kann keine andere Strategie als das zählende Rechnen erarbeitet werden.

Beispiele: Steine, Nüsse, Bonbons, Muggelsteine und Wendeplättchen.

Abbildung 6: Steine (<http://www.forums9.ch>) [19.5.12]

Abbildung 7: Muggelsteine (<http://www.schmidt-lehrmittel.de>) [14.12.12]

Abbildung 8: Wendeplättchen (<http://www.klett.ch>) [19.5.12]

3.5.2 Strukturierte Materialien mit festen Einheiten

Bestimmte Zahlen werden durch Zusammenfassen einzelner Elemente als Einheit dargestellt. Diese strukturierten Materialien weisen meist eine Fünfer- oder Zehnerstruktur auf. Sie verhelfen den Lernenden weniger abzuzählen, da sie zum Beispiel einen Zehnerstab als Ganzes wahrnehmen.

Dadurch können kleine Anzahlen nicht flexibel dargestellt werden. Durch das Bündeln und Entbündeln über den Zehnerübergang ist das Lösen von Aufgaben aufwändig und fehleranfällig (Moser Opitz, 2010, S. 77).

Beispiele: Dienes-Material, Cuisenaire-Stäbe.

Abbildung 9: Dienes-Material (<http://materialmontessori.at>) [19.5.12]

Abbildung 10: Cuisenaire-Stäbe (<http://www.beam.co.uk>) [19.5.12]

3.5.3 Strukturierte Materialien mit flexiblen Einheiten

Diese Materialien haben meist eine klare Fünfer- oder Zehnerstruktur, welche eine Zahlerfassung auf einen Blick unterstützen. Es kann mit flexiblen Einheiten operiert werden, wie z. B. Wendepfättchen am Zwanzigerfeld oder am Abaco. Sie können teilweise die Vorteile der unstrukturierten und strukturierten Materialien mit festen Einheiten vereinen und die Nachteile aufheben, da sie gleichzeitig die Erfassung einzelner Elemente aber auch der ganzen Einheit ermöglichen (Moser Opitz, 2010, S. 78).

Beispiele: Wendepfättchen am Zwanzigerfeld, Kugeln am Rechenrahmen oder am Abaco.

Abbildung 11: Zwanzigerfeld (<http://www.schule-am-burgweiher.de>) [19.5.12]

Abbildung 12: Zählrahmen (<http://www.shopwahl.ch>) [19.5.12]

Abbildung 13: Abaco tricolor (<http://www.schubi.ch>) [22.11.12]

3.6 Darstellung verschiedener Arbeitsmittel

Arbeitsmaterialien werden in der Praxis eingesetzt, um das Rechnen den Kindern einfacher zu machen. Oft wird dabei vergessen, dass diese jedoch meist nicht selbsterklärend sind und die Anwendung zuerst erarbeitet werden müssen. Den Kinder möglichst viele Arbeitsmittel anzubieten, damit sie etwas auswählen können, ist darum eine kognitive Überforderung. Erst wenn ihnen die Handhabung bekannt ist, können sie sich für oder gegen ein Arbeitsmittel entscheiden. Ansonsten entscheidet möglicherweise nur die Sympathie für Farben und Formen. Dies bedeutet, dass für die Einführung eines bestimmten Arbeitsmaterials genügend Zeit eingeplant werden muss und die Arbeitsmaterialien selbst zum Lerngegenstand gemacht werden müssen (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 83). „Es muss sorgfältig bedacht werden, welches arithmetische Konzept durch welches Arbeitsmittel bzw. welche Veranschaulichung sinnvoll unterstützt wird bzw. welche Aktivitäten sich mit welchem Arbeitsmittel sinnvoll ausführen lässt“ (Schipper, 1996; zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 85). Das ganze mathematische Spektrum kann unmöglich durch ein einziges Arbeitsmittel abgedeckt werden.

Schipper (1996; zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 87) hat einen Kriterienkatalog zusammengestellt, der Lehrpersonen helfen soll, geeignete Arbeitsmaterialien auszuwählen. Er unterscheidet didaktische und unterrichtspraktische Kriterien:

Didaktische Kriterien:

- Erlaubt das Material zählende Zahlauffassung, zählende Zahldarstellung und zählendes Rechnen?
- Erlaubt das Material quasi-simultane Zahlauffassung und Zahldarstellung bis 20?
- Unterstützt das Material die Ablösung vom zählenden Rechnen?
- Erlaubt das Material Handlungen, die operative Strategien des Rechnens im Zahlenraum bis 20 entwickeln helfen?
- Erlaubt das Material den Kindern die Entwicklung unterschiedlicher, individueller Lösungswege?
- Gibt es zum Material strukturgleiche Fortsetzungen für das Rechnen im Zahlenraum bis 100?
- Gibt es zum Schülermaterial passendes Demonstrationsmaterial?

Unterrichtspraktische Kriterien:

- Ist das Material für Kinder leicht handhabbar?
- Kann das Material auch von Erstklässlern schnell bereitgestellt, geordnet und wieder weggeräumt werden?
- Ist das Material haltbar?

Das erste Kriterium erstaunt, da die Ablösung vom zählenden Rechnen ein Ziel des Unterrichts ist. Um Strukturen eines Arbeitsmaterials erarbeiten zu können, ist eine sicher beherrschte Zählstrategie wichtigste Voraussetzung (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 87f).

In den folgenden Abschnitten werden verschiedene Arbeitsmaterialien und ihr sinnvoller Gebrauch im Mathematikunterricht vorgestellt.

3.6.1 Zwanzigerfeld mit Wendepfättchen

Das Zwanzigerfeld hat 20 Punkte, welche in vier Fünfer bzw. zwei Zehner vorstrukturiert sind. Auf jeden Punkt passt ein Wendepfättchen. Durch diese Anordnung ist die Kraft der Fünf sehr deutlich.

Es lassen sich Zahlen und Operationen darstellen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten die Pfättchen zu legen. Am besten geeignet ist die Reihen- oder Blockdarstellung. Die Reihendarstellung rückt die Zahlen mit der Kraft der Fünf in den Vordergrund. Bei der Addition bietet sich die Strategie an, erst bis zur Zehn aufzufüllen und dann weiter zu rechnen. Damit verschiedene Strategien sichtbar werden, muss auch die Blockdarstellung gewählt werden. In der Blockdarstellung wird vor allem die Verdoppelung deutlich und die geraden und ungeraden Zahlen stehen im Mittelpunkt. Diese Darstellung verdeutlicht alle Zahlzerlegungen, nicht nur die Fünferzerlegung. Die verbale Begleitung ist mit der Arbeit am Zwanzigerfeld wichtig.

Die Kinder müssen lernen, die gelegten Zahlen simultan oder quasi-simultan zu erfassen. Dieser „Blitzblick“ ist die Voraussetzung zur Nutzung des Zwanzigerfeldes. Nur so können sich die Kinder Zahlen vorstellen und mit ihnen in Gedanken operieren. Wenn die Kinder verstanden haben, dass Zahlen den Punktebildern und Punktebilder den Zahlen zugeordnet werden können, kann mit dem Zwanzigerfeld gerechnet werden (vgl. Kittel, 2011, S. 52).

Der Nachteil dieses Arbeitsmittels besteht darin, dass es nur im Zahlenraum bis 20 eingesetzt werden kann. Die Kinder müssen den Zehnerübergang verstanden haben, damit sie ihn im weiteren Zahlenraum bewältigen können, was der Vorteil dieses Arbeitsmittels ist (vgl. ebd. S. 52).

Kittel (2011) erwähnt das Zwanzigerfeld als Klassiker zur Überwindung von Rechenstörungen, da Kinder damit eigene Vorstellungen von Zahlen aufbauen und diese zum Rechnen benutzen. Ausserdem können sie das zählende Rechnen überwinden (S. 54).

3.6.2 Rechenrahmen/Abaco

Diese beiden Arbeitsmittel haben die gleiche Struktur wie das Zwanzigerfeld. Trotzdem gibt es Unterschiede: Die Farben der Kugeln sind vorgegeben und die „Kraft der Fünf“ wird beim Abaco durch eine graue Linie und beim Rechenrahmen durch den Farbwechsel markiert. Die klare Fünfer- und Zehnerstruktur ermöglicht eine zählende Zahlauffassung und Darstellung sowie die quasi-simultan Zahlerfassung bis 20. Durch die feste Farbgebung der Kugeln kann eine Anzahl über 10 nicht in einer Farbe dargestellt werden, was die Anzahlerfassung erschwert. Bei der Addition kann oft nicht jeder Summand in einer eigenen Farbe dargestellt werden. Dieselben Schwierigkeiten zeigen sich auch bei der Subtraktion. Ein weiteres Problem stellt zudem die Verdoppelung dar (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 89ff).

„Den Vorteil der feinmotorisch einfacheren Handhabung von Rechenrahmen und Abaco erkaufte man sich somit mit einer Einschränkung bezüglich der Verwendung operativer Strategien und individueller Lernwege“ (ebd. S. 91).

Für den Hunderterraum gibt es von beiden strukturgleiche Fortsetzungen.

3.6.3 Abaco tricolor

Bei den neuen Abaco tricolor Geräten (10, 20, 100) mit den dreifarbigigen Drehkugeln werden die gleichen Handlungen ermöglicht wie am Zwanzigerfeld, denn jede Kugel lässt sich in grau, rot oder blau verwandeln. So entfallen die oben erwähnten Erschwernisse durch die vorgegebene Farbgebung der Kugeln.

3.6.4 Dienes-Material

Das Dienes-Material repräsentiert die Einer in kleinen Würfeln, die Zehner in Stangen, die Hunderter in Platten und die Tausender wiederum in Würfeln. Die Einerwürfel-Struktur ist bei allen sichtbar, was für das Rechnen im Hunderterraum und vor allem für die Subtraktion sinnvoll ist. Mit Hilfe dieses Materials können die Kinder den Aufbau des Zahlensystems „begreifen“. Es muss jedoch unbedingt auf korrekte Sprache (z. B. zwei Zehner) geachtet werden. Das Material lässt sich ebenfalls zum Rechnen einsetzen. Durch die fehlende Fünfermarkierung wird quasi-simultanes Erfassen erschwert. Rechnungen bei Verwendung einzelner Würfel lassen sich nur zählend lösen. Das Material sollte erst zum Einsatz kommen, wenn den Kindern der Zehnerübergang exemplarisch bekannt ist und sie Strategien kennen, die sie auf die weiteren Zehnerübergänge übertragen können. Additionen, das Zusammenfügen zweier Mengen und Subtraktionen ohne Zehnerübergang lassen sich schnell und einfach durchführen. Subtraktionsaufgaben mit Zehnerübergang sind komplizierter, da oft Zehnerstangen gegen zehn Einer eingetauscht werden müssen. Kittel (2011) schlägt deshalb vor, den Minuend vollständig zu legen und mit einem Papier den Subtrahend abzudecken. Die Einerwürfel-Struktur hilft, das Resultat abzulesen (S. 63).

Je nach Hersteller wird dieses Material auch als Zehnersystem-Blöcke in verschiedenen Ausführungen angeboten. Meist bestehen sie aus Holz oder Plastik und die Farben variieren. Bei einigen Anbietern ist die Einerwürfel-Struktur nicht sichtbar.

Es ist nach Kittel (2011) ein sehr gutes Material, welches nach der Durchdringung des Zwanzigerraums von der 2. - 4. Klasse eingesetzt werden kann. Mit diesem Material sollen Rechnungen immer häufiger in der Vorstellung (verdeckt) durchgeführt werden. So wird die Zahlenvorstellung aufgebaut und das zählende Rechnen vermieden (S. 64).

3.6.5 Cuisenaire-Stäbe

Das Material wurde vom belgischen Schulinspektor Cuisenaire entwickelt. Es besteht aus zehn verschiedenen langen farbigen Quadern mit einem quadratischen Querschnitt. Jede Länge repräsentiert eine andere Zahl. Damit die Kinder dieses Material einsetzen können, müssen sie sich die Farben jeder Zahl merken. Rechenschwachen Kindern fällt dies meist schwer (mangelnder Arbeitsspeicher). Zum Addieren zweier Zahlen müssen die entsprechenden Stäbe zusammengelegt und der Stab mit der gleichen Länge gefunden werden. Erst wenn dieser gefunden ist, kann das Ergebnis genannt werden. Es ist also ein Vergleichen und Probieren und kein Rechnen. Es gibt in dem Fall nur zwei Lösungsstrategien: Die Aufgabe ist auswendig bekannt oder es wird probiert. Beim Subtrahieren zeigen sich weitere Schwierigkeiten. Es ist kein richtiges Subtrahieren, sondern ein Ergänzen, da sonst die Stäbe zersägt werden müssten.

Dieses Material dient nicht zum Rechnen, sondern lediglich zum Vergleichen. Es eignet sich gut zum Bauen von geometrischen Objekten (vgl. Kittel, 2011, S. 61).

3.6.6 Rechenstrich

Der Rechenstrich ist im eigentlichen Sinn kein Arbeitsmittel, sondern ein Hilfsmittel zur Veranschaulichung von Rechenwegen. Arbeitet man jedoch handelnd an einer Zahlenleine, ist es sehr wohl ein Arbeitsmittel. Dabei ist auf die richtige Reihenfolge und korrekten Abstände der Zahlen zu achten. Durch das Sortieren und Aufhängen der Zahlenkarten an einer Leine sollen die Kinder die Zahlen in Beziehungen setzen, die Relationen der Zahlen untereinander klären. Anschliessend folgt das Rechnen am Rechenstrich. Durch einen Pfeilbogen nach rechts lässt sich die Addition und durch einen Pfeilbogen nach links die Subtraktion darstellen. Die Operation wird auf den Pfeilbogen geschrieben. Am Rechenstrich können unterschiedliche Rechenstrategien visualisiert werden. Hervorragend lässt sich die Strategie des Zehnerauffüllens zeigen. Schlecht darstellbar ist die Strategie Zehner plus Zehner, Einer plus Einer, da sich die Startzahl ändert. Zu beinahe allen Rechnungen finden sich innerhalb einer Klasse verschiedene Strategien, denn jedes Kind hat seine eigenen Vorgehensweisen, seine Vorlieben. Dies ist erwünscht, denn nicht für alle ist die gleiche Taktik die schnellste und einfachste. Es besteht die Möglichkeit, die verschiedenen Strategien in einer Rechenkonferenz miteinander zu vergleichen. Der Rechenstrich hilft nicht beim Rechnen sondern veranschaulicht, wie eine Rechnung ausgeführt wurde. Man kann mit ihm auch Rechenwege darstellen, indem man Strategien vorgibt. Dadurch erhalten Kinder Ideen, wie sie mit den Zahlen umgehen sollen. So kann der Rechenstrich auch als Arbeitsmittel gesehen werden. Der leere Rechenstrich darf in keinem Unterricht fehlen, denn damit lässt sich eine Vielfalt von Strategien aufzeigen (vgl. Kittel, 2011, S. 54ff).

3.6.7 Zahlenstrahl/Zahlenband

Am Zahlenstrahl/Zahlenband werden alle Zahlen durch Striche oder Ziffern dargestellt. Weil alle Zahlen sichtbar sind, steht die Reihenfolge der Zahlen und nicht die Beziehung der Zahlen untereinander im Mittelpunkt. Er eignet sich zum Ablesen und Einordnen von Zahlen, zum Zählen in Schritten, zum Bestimmen von Nachbarzahlen, -zehnern oder -hundertern oder als Instrument zum Messen von Längen. Zur Erweiterung des Zahlenraums kann er gut eingesetzt werden, da er die Zahlen so darstellt wie sie in der Vorstellung der Menschen vorhanden sind. Der Zahlenstrahl ist zum Rechnen wenig geeignet, denn die Markierungsstriche verleiten zum Abzählen (vgl. Kittel, 2011, S. 56f). Er kann auf andere Zahlenbereiche wie negative oder rationale Zahlen erweitert werden.

3.6.8 Hundertertafel

Die Hundertertafel besteht aus hundert Quadraten, in denen die Zahlen von eins bis hundert eingetragen sind. Daran wird die Zehnerstruktur unseres Zahlensystems erkannt. Um die Struktur des Hunderterfeldes anwenden zu können, muss verinnerlicht sein, dass es pro Reihe und Spalte jeweils 10 Punkte hat und dass die Hälfte aus 50 Punkten und ein Viertel aus 25 Punkten besteht. Die Zahlen 69 und 70 liegen nah beie-

ander. Die 71 liegt jedoch weit entfernt obwohl der Abstand zur Zahl 70 gleich gross ist. Auch die 80 ist neben der 70 dargestellt, obwohl die Zahlen weit auseinander liegen. Diese Probleme entstehen durch die flächige Darstellung. Additionen und Subtraktionen werden von den Kindern meist zählend gelöst. Andere Lösungsstrategien bietet das Material nicht an. Additionen und Subtraktionen mit Zehnerzahlen können an der Hundertertafel schnell gelöst werden, indem man die entsprechende Anzahl von Zeilen nach oben oder unten rückt. Dies geschieht oft auch zählend (vgl. Kittel, 2011, S. 64f).

3.6.9 Punktefeld

Das Punktefeld ist meist auf der Rückseite der Hundertertafel zu sehen, welches in vier Felder mit jeweils 25 Punkten unterteilt ist. Da alle Aufgaben des kleinen Einmaleins ikonisch gezeigt werden können, ist es zur Einführung der Multiplikation gut geeignet (vgl. Kittel, 2011, S. 64f). Als Unterstützung hilft der Malwinkel.

3.6.10 Tausenderbuch

Das Tausenderbuch ist die Erweiterung des Hunderterfeldes. Die Darstellung widerspiegelt jedoch nicht unser Zahlensystem.

Die Hundertertafel, das Punktefeld und das Tausenderbuch sind für Kittel (2011) gute Arbeitsmaterialien zur Darstellung des Zahlenraums. Weil sie nur wenige Strategien anbieten und vorrangig zum zählenden Rechnen eingesetzt werden, sind sie zum Rechnen eher ungeeignet (vgl. S.65).

3.6.11 Stellenwertkarten

Von den Stellenwertkarten gibt es Einer-, Zehner-, Hunderter-, Tausender- und Hunderttausenderkarten. Die Einerkarten bestehen aus den Ziffern 0-9, die Zehnerkarten aus den Zehnerzahlen 10-90 und die weiteren Zahlenkarten sind entsprechend aufgebaut. Die Richtungsinverson beim Sprechen und Schreiben wird mit den Stellenwertkarten thematisiert. Wenn die Regeln des Zusammenfügens von Karten bekannt sind, unterlaufen kaum Fehler. Die Stellenwertkarten können gut mit dem Dienes-Material kombiniert werden. Es ist ein gutes Arbeitsmaterial, wenn Kinder die Stellenwerte verwechseln und zur Durchdringung des Zahlenraums (vgl. Kittel, 2011, S. 69).

3.6.12 Finger

Die Finger sind ein Arbeitsmaterial, das jedem Kind stets zur Verfügung steht. Die Ansichten sind unterschiedlich, ob und wie die Finger als Hilfe zum Rechnen eingesetzt werden können. Den dynamischen Einsatz, das Abzählen in Einerschritten erachten Scherer und Moser Opitz (2010) als problematisch. Das Vorgehen ist äusserst fehleranfällig, da sich die Kinder oft verzählen (vgl. S. 100).

Für Gaidoschik (2007) sind die Finger zum Sammeln von Erfahrungen im Zahlenraum bis zehn naheliegend. Durch ihre Struktur bieten sie gute Voraussetzungen, um mit ihnen zu wichtigen Erkenntnissen über Zahlen zu gelangen. Grundlegend ist, dass die Kinder wissen, dass sie fünf Finger an einer und zehn an beiden

Händen haben (vgl. S. 44). Der statische Fingergebrauch wird auch von Scherrer und Moser Opitz (2010), Kittel (2011) und Hess (2012) unterstützt, da er ohne zählen auskommt. Anzahlen werden beim statischen Gebrauch auf einen Blick erfasst. Die Finger können so zur Förderung der Anzahlerfassung helfen und zur Ablösung vom zählenden Rechnen unterstützen. Nach Hess (2012) sollen sich die Kinder die Fingerbilder einprägen, bis sie spontan abgerufen werden (vgl. S. 116f). Dabei bekommt das Rechnen eine ähnliche Struktur wie das Rechnen im Zwanzigerfeld. Ein gravierender Nachteil ist, dass kein echter Zehnerübergang möglich ist und das Rechnen dadurch auf den Zahlenraum bis zehn beschränkt bleibt. Es ist deshalb sinnvoller, ein Arbeitsmaterial zu verwenden, das den Zehnerübergang thematisiert.

Da die Finger ständig zur Verfügung stehen, besteht die Gefahr, dass eine Ablösung bzw. Abgewöhnung schwierig wird (vgl. Kittel, 2011, S. 59).

„Mit dem Einsatz von Arbeitsmitteln und Veranschaulichungen verbunden ist das Ziel bzw. die Hoffnung, dass durch das Handeln und die Auseinandersetzung mit diesen 'Hilfsmitteln' Einsicht und Verständnis aufgebaut werden kann“ (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 78). Es soll also als Übergang dienen. Die Kinder dürfen sich nicht daran gewöhnen oder davon abhängig werden. Tatsache ist, dass rechenschwache Kinder die Arbeitsmaterialien länger brauchen als andere Kinder. Für lernschwache Kinder ist es wichtig, dass nicht zu viele Arbeitsmaterialien verwendet und möglichst strukturgleiche Materialien gewählt werden. „Aus dem Lösen von Aufgaben mit Hilfe des Arbeitsmittels soll also ein Lösen von Aufgaben 'im Kopf' werden“ (Schipper, 2003; zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 85).

3.6.13 Mathematische Grundlagen der Unterstufe

Verschiedene Studien, die Scherer und Moser Opitz (2010) erwähnen, haben aufgezeigt, dass Kinder unterschiedliche und teils vielfältige Erfahrungen zu Zahlaspekten gemacht haben und dementsprechend mit unterschiedlichen Vorkenntnissen in die Schule kommen. Diese Vorkenntnisse gilt es im Unterricht zu berücksichtigen und zu systematisieren. Weitere Forschungsergebnisse belegen, zahl- und mengenspezifische Fähigkeiten wie das Zählen, das Benennen von Zahlen, Vergleichen von Mengen bzw. von Zahlen oder das Erzählen und Bearbeiten von Rechengeschichten einen Hinweis auf spätere Mathematikleistungen geben. Gemäss Moser Opitz und Freesemann (2012) sind rechenschwache Kinder nicht fähig den gesamten Lernstoff zu erarbeiten. Es ist deshalb wichtig, das Gewicht auf den mathematischen Basisstoff zu legen (vgl. S.10). Im vorliegenden Kapitel werden die Grundlagen des Mathematikunterrichts genauer beleuchtet.

3.6.14 Zählen

Der Einstieg in die Welt der Zahlen ist für Kinder das Zählen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, damit Anzahlen korrekt bestimmt werden. In der deutschen Sprache müssen die Zahlwörter 1-12 und die Zehnerzahlen auswendig gelernt werden, daraus lassen sich die weiteren Zahlwortreihen konstruieren. „Mit dem Erlernen der Zahlwortreihe besitzt das Kind die sprachliche Voraussetzung, um jeder Menge das entspre-

chende Zahlwort zuzuordnen“ (Krüll, 2000, S. 114). Das Zählen ist eine komplexe Fähigkeit und umfasst verschiedene Aspekte.

3.6.14.1 Zahlbegriff

Die Aneignung numerischer Kompetenzen wird meist als Zahlbegriffserwerb bezeichnet. Der Zahlbegriff ist die Zusammenführung verschiedener Zahlaspekte zu einem umfassenden Zahlbegriffsverständnis. Die Kinder lernen auf dem Weg zu einem elementaren Zahlverständnis, dass hinter Zahlen verschiedene Ordnungsfunktionen und Mengen stehen (vgl. Hess, 2012, S. 50f).

Die Literatur nennt folgende Aspekte:

Tabelle 4: Verschiedene Zahlaspekte

Zahlaspekt	Kurzerklärung	Beispiel	Frage
Kardinalaspekt	Anzahl, Menge	3 Äpfel, 5 Knöpfe	Wie viele sind es?
Ordinalzahlaspekt	Reihenfolge, Ordnung	5. in der Kolonne	An welcher Stelle?
Relationszahlaspekt	Differenz zwischen Zahlen	Susi hat 3 Bälle. Peter hat 5 Bälle.	Wie viele hat Peter mehr als Susi?
Masszahlaspekt	Bezeichnung von Größen	10 Minuten, 2 Meter, 70 Franken, 10 Kilo	Wie lang? Wie teuer? Wie schwer?
Operatorzahlaspekt	Vielfache	5 Mal schlafen, 3 mal mehr	Wie oft?
Rechenzahlaspekt	Algebraischer Aspekt: Regeln der Arithmetik	$4 + 5 = 5 + 4$ $25 \cdot 6 = (20 + 5) \cdot 6 =$ $20 \cdot 6 + 5 \cdot 6$	
	Algorithmischer Aspekt: Regeln zum Rechnen mit Zahlen in ihrer Darstellung mit Ziffern	842 <u>- 668</u> 174	
Codierungsaspekt	Labelfunktion, Identifizierung	Postleitzahl, Telefonnummer, Codestreifen, ISBN-Nummer	Wie heisst/ lautet?

3.6.14.2 Zählentwicklung

Der Prozess der Zählentwicklung beginnt mit den ersten Erfahrungen der Kinder mit Zahlwörtern. Fuson (1988; zitiert nach Scherer & Moser Opitz 2010, S. 105 und Hess, 2012, S. 56) betrachtet das verbale Zählvermögen als eine sprachliche Entwicklung entlang fünf verschiedener Kompetenzstufen, die zwischen dem 2. und 7. Lebensjahr erworben wird:

1. Phase: *String Level: ganzheitliche Auffassung der Zahlwortfolge*

Diese Phase ist meist sehr kurz und zeigt sich schon im Alter von ca. 2 Jahren. Zahlenketten werden als undifferenziertes Wortganzes aufgefasst und wie ein Lied oder ein Gedicht aufgesagt. Es werden keine Elemente gezählt und die Zahlwörter haben keine kardinale Bedeutung.

2. Phase: *Unbreakable List Level: unflexible Kette*

In dieser Phase sind die einzelnen Zahlwörter voneinander unterscheidbar. Das Zählen erfolgt durch Aufzählen der ganzen Zahlenwortfolge beginnend bei eins. Es können Anzahlen und Positionen von Elementen bestimmt werden.

3. Phase: *Breakable Chain Level: Flexible Kette*

Das Vorwärts- und später auch das Rückwärtszählen von einer beliebigen Zahl aus gelingen ab einem Alter von ca. 4 Jahren. Meist können Vorgänger und Nachfolger direkt genannt werden. Die kardinale Kompetenz ist gestiegen.

4. Phase: *Numerable Chain Level: Numerische Kette*

Jedes Zahlwort wird als Einheit betrachtet. Additionen können durch „Weiterzählen“ und etwas später Subtraktionen durch „Rückwärts-Weiterzählen“ gelöst werden.

5. Phase: *Bidirectional Chain Level: Zweiseitige Durchlaufbarkeit*

Von jeder beliebigen Zahl aus kann vorwärts und rückwärts gezählt werden. Richtungswechsel erfolgen schnell und ohne Probleme. Das flexible Weiterzählen beliebiger Zahlsequenzen wird mit operativen Ableitungen und erkannten Rechenvorteilen kombiniert. Es werden Zählstrategien durch Mischstrategien ersetzt. Mit dieser Phase sind die kognitiven Grundlagen für eine ausschliessliche Orientierung an Ableitstrategien gelegt.

3.6.14.3 Zählkompetenzen

Für den Aufbau der Zählkompetenzen ist die Einsicht in die Zählprinzipien von grosser Bedeutung (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 96, Hess, 2012 S. 57ff).

1. Prinzip: Eins-zu-eins-Zuordnung

Jedem Objekt einer Menge wird ein Zahlwort zugeordnet. Dies geschieht durch wegschieben, berühren, zeigen oder nur mit den Augen. Für das Zählen von Objekten muss erinnert werden, wo mit dem Zählakt begonnen wurde.

2. Prinzip: Stabile Reihenfolge

Jede Zahl kommt nur einmal vor und steht immer an der gleichen Stelle.

3. Kardinalprinzip

Die letzte gezählte Zahl gibt die Anzahl einer Menge an.

4. Prinzip: Abstraktionsprinzip

Vergleiche zwischen Anzahlen, die sich ausschliesslich auf den abstrakten Anzahlaspekt beziehen und die Eigenschaften der Elemente ausklammern sind möglich.

5. Prinzip: Irrelevanz der Anordnung

Die Anzahl bleibt gleich, auch wenn sich die Anordnung ändert.

Die Einsicht in diese Zählprinzipien führt zu einem sichereren Umgang mit dem Zwanzigerfeld.

Für den Erwerb mathematischer Fähigkeiten spielt eine gesicherte Zählkompetenz eine wichtige Rolle.

3.6.15 Stellenwertsystem

Mit zehn Ziffern kann durch die unterschiedliche Position/Stelle jede Zahl dargestellt werden. Der Wert jeder Ziffer wird durch die Position, die Stelle in der Zahlenfolge bestimmt. Das Verständnis des Stellenwert- oder Dezimalsystems gilt als wichtiger Bestandteil des arithmetischen Lernprozesses. Gemäss Ross erfolgt das Verständnis des Stellenwerts in fünf aufeinander folgenden Stadien: Anzahlbestimmung, Kennzeichnung der Stellenwerte, Stellenwert erkennen, Einsicht in den Aufbau einer zweistelligen Zahl aus Zehnern und Einern und vollständige Einsicht (vgl. Ross, 1989; zitiert nach Moser Opitz, 2007, S.90). Diese Stadien müssen nicht zwingend hierarchisch durchlaufen werden, um zu einem vollständigen Verständnis zu führen. Das Stellenwertsystem wird von Scherer und Moser Opitz (2010) durch zwei Prinzipien charakterisiert: das Prinzip der fortgesetzten Bündelung und das Stellenwertprinzip (vgl. S. 131ff).

- das Prinzip der fortgesetzten Bündelung

Für die Erarbeitung des Stellenwertsystems ist das Bündeln von grosser Bedeutung. Bündeln bedeutet, Elemente einer vorgegebenen Menge zu gleich grossen (gleichmächtigen) Gruppen, d.h. zu einer grösseren Einheit zusammen zu fassen bis keine weitere Gruppe mehr gebildet werden kann. Im Zehnersystem werden Einer zu Zehnern, Zehner zu Hundertern und Hunderter zu Tausendern usw. zusammengefasst.

Das Entbündeln stellt den umgekehrten Vorgang dar, es werden Einheiten in kleinere Einheiten umgetauscht. Diese Einsicht ist für das Verständnis der Subtraktion Voraussetzung.

- Stellenwertprinzip

Dabei geht es um die Notation der Bündelungsergebnisse, denn jede Ziffer liefert eine Information über die Anzahl Bündel, hat aber gleichzeitig auch einen Stellenwert. Jede Ziffer hat je nach Stelle einen anderen Wert. In jedem Stellenwert hat die Null eine wichtige Bedeutung. Sie zeigt an, dass an einer bestimmten Stelle kein Bündel vorhanden ist und kann daher nicht weggelassen werden.

Da das Stellenwertsystem ein komplexes Gefüge ist, brauchen die Kinder für den Aufbau von Einsicht und Verständnis Abstraktionsvermögen, genügend Zeit und eine geeignete Unterstützung.

3.6.16 Addition und Subtraktion

3.6.16.1 Kopfrechnen

„Addition und Subtraktion dürfen nicht als möglichst schnelles Beherrschen und Automatisieren von Zahlensätzen verstanden werden. Zentral ist, dass die Schülerinnen und Schüler ein grundlegendes Operationsverständnis erwerben können“ (Krauthausen & Scherer, 2003; zitiert nach Moser Opitz, 2007, S. 94). Eine Zahl kann in Teile grösser als Eins zerlegt werden und diese Teile stellen ebenfalls Zahlen dar. Diese Einsicht ist für das konzeptuelle Verständnis der Grundoperationen notwendig. Weiter ist die Einsicht in die Beziehung des Ganzen und seinen Teilen, die Zahlzerlegung für den Erwerb der Grundoperationen wichtig. Ein Ganzes setzt sich aus zwei oder mehreren Teilen unterschiedlicher Grösse zusammen. Sobald die Einsicht in diese Beziehungen vorhanden ist, können Rechenstrategien zum Lösen von Aufgaben erarbeitet werden.

3.6.16.2 Halbschriftliches Rechnen

Das halbschriftliche Rechnen ist die Ausführung und Darstellung von eigenen, flexiblen Rechenstrategien. Rechnungen werden in leichtere Teilaufgaben zerlegt und unter Verwendung von Rechengesetzen gelöst. Die Rechenschritte und Zwischenergebnisse können notiert werden. Halbschriftliche Rechenstrategien dienen zu grösserer Einsicht und einem besseren Verständnis mathematischer Vorgänge. Diese Strategie ist aus didaktischer Sicht für den Übergang ins schriftliche Rechnen bedeutsam.

3.6.16.3 Schriftliches Rechnen

Im Gegensatz zu den halbschriftlichen Wegen sind beim schriftlichen Rechnen die Vorgehensweisen festgelegt. Eine Aufgabe wird nach festgelegten Schritten, in festgelegter Reihenfolge und mit verbindlicher Notation gelöst. Je nach Rechenoperation unterscheiden sich die Schritte und Notationen. Beim schriftlichen Rechnen wird stellenweise gearbeitet. „Letztlich beruhen schriftliche Rechenverfahren in ihrer Funktionsweise auf der Darstellung der Zahlen im Dezimalsystem, was die Bedeutung eines sicheren Stellenwertverständnisses erneut betont“ (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 157). Entstehende Überträge müssen verarbeitet werden können und das Einspluseins muss automatisiert verfügbar sein. Nichtverstandene schriftliche Rechenverfahren sind fehleranfällig. Der Übergang vom halbschriftlichen zum schriftlichen Rechnen ist anspruchsvoll und aufwendig. Dieser Prozess braucht insbesondere bei lernschwachen Kindern viel Zeit.

3.6.17 Multiplikation und Division

3.6.17.1 Multiplikation

Krauthausen und Scherer (2003; zitiert nach Moser Opitz, 2007, S. 106) unterscheiden drei Modellvorstellungen:

- Zeitlich-sukzessives Modell: Rückführung der Multiplikation auf die fortgesetzte Addition ($7+7+7=3 \cdot 7$).
- Räumlich-simultanes Modell: Das Produkt wird simultan als Ganzes dargestellt, in der Regel als

Felddarstellung.

- Kartesisches Produkt: Modellvorstellung zur Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten

Anhand von Merkaufgaben wie $2 \cdot x$ (verdoppeln von x) oder $5 \cdot x$ (halbieren von $10 \cdot x$) werden Vorstellungen geschaffen, welche Ableitungen von weiteren Einmaleinsaufgaben ermöglichen (vgl. Wittmann & Müller, 1997 in Moser & Opitz, 2007, S. 107f).

Betont wird für die Entwicklung von Lösungsstrategien zur Multiplikationsaufgabe die Erforderlichkeit der Kenntnis der Rechengesetze, also das Kommutativ-, das Assoziativ- und das Distributivgesetz. Das Kommutativgesetz ist vor allem für das Erarbeiten und Automatisieren des kleinen Einmaleins von grosser Bedeutung, wobei das Assoziativ- und das Distributivgesetz für halbschriftliches und schriftliches Multiplizieren wichtig sind. Das Kommutativgesetz bedeutet, dass die Faktoren eines Produkts oder die Summanden einer Summe beliebig zusammengesetzt werden dürfen, z. B. $2+4+6+8=(2+4)+(6+8)=2+(4+6)+8$. Das Distributivgesetz stellt den Zusammenhang zwischen Punkt- und Strichoperationen dar ($a \cdot (b \pm c) = a \cdot b \pm a \cdot c$). Zur Erarbeitung bieten sich das Punktfeld und der Malwinkel als geeignete Hilfe an. Mit Hilfe des kleinen Einmaleins können Aufgaben des „grossen Einmaleins“ unter Anwendung des Distributivgesetzes halbschriftlich oder als Kopfrechenaufgabe gelöst werden, zum Beispiel $7 \cdot 12 = 7 \cdot 10 + 7 \cdot 2$ (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 108f).

Die Einsicht in Zahlbeziehungen und Rechengesetze beeinflussen die Kompetenz beim Multiplizieren positiv (vgl. ebd. S. 113).

3.6.17.2 Division

Für die Division beschreiben Krauthausen und Scherer (2003; zitiert nach Moser Opitz, 2007, S. 109) wiederum zwei Modellvorstellungen:

- Aufteilen:

Eine gegebene Grundmenge wird in die grösstmögliche Zahl von Teilmengen mit gleicher, vorgeschriebener Grösse aufgeteilt. Ein diese Grösse unterschreitender Rest kann übrig bleiben. Die Anzahl der Elemente einer Teilmenge ist hier vorgegeben, die Anzahl Teilmengen wird gesucht.

- Verteilen:

Eine gegebene Grundmenge wird in eine vorgeschriebene Anzahl von Teilmengen so geteilt, dass jede Teilmenge die gleiche, grösstmögliche Anzahl von Elementen enthält. Es kann ein nicht mehr weiter verteilter Rest übrig bleiben. Die Anzahl der Teilmengen ist vorgegeben, die Zahl der Elemente der einzelnen Teilmengen ist gesucht.

Die Kinder sollen diese Gesetze anwenden können, die Benennung oder Unterscheidung ist nebensächlich. Bei der Division ist die Grundmenge Ausgangspunkt, es müssen immer gleich grosse Teilmengen gebildet werden und es wird geteilt bis es nicht mehr möglich ist. Ein wichtiger Aspekt beim Erwerb des Divisionsverständnisses ist das halbschriftliche Dividieren. Die zentralen Elemente der Division können dadurch an-

schaulich erarbeitet werden. Bei der halbschriftlichen Division handelt es sich um die Entwicklung von eigenständigen Strategien sowie die Förderung des mathematischen Denkens (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 111).

3.6.18 Sachrechnen

Vor allem in der englischen Literatur wird Sachrechnen oft als Problemlöseaufgabe bezeichnet. In der Mathematik hat Sachrechnen einen hohen Stellenwert, denn es stellt den Bezug der Arithmetik und Geometrie zur Umwelt her. Obwohl ein Realitätsbezug besteht, ist das Sachrechnen das Schwierigste in der Mathematik. Häufig wird es auf das Lösen von Textaufgaben reduziert. Je nach Literatur werden verschiedene Aufgabentypen unterschieden. Moser Opitz (2007, S.117) übernimmt die Einteilung von Krauthausen und Scherer (2003):

- Rechengeschichten: Sachaufgaben, welche die Lernenden selber schreiben.
- Sachbilder: Standardisierte Bilder, die eindeutig eine Anzahl oder einen Zahlensatz bildlich darstellen sollen. Die Zahlen sind im Normalfall Anzahlen empirischer Dinge, die Operationen wegnehmen, dazu fügen oder teilen.
- Eingekleidete Aufgaben: In Worte gekleidete Rechenaufgaben ohne einen vergleichbaren Realitätsbezug. Dabei ist die Rechenoperation vorgegeben.
- Textaufgaben: Rechenaufgaben werden in Textaufgaben dargestellt. Dabei ist die Sache an sich nebensächlich und austauschbar. Im Normalfall müssen mehrere Daten, Zahlen oder Grössen miteinander in Beziehung gebracht werden. Auch hier ist die Rechenoperation vorgegeben.
- Sachprobleme oder Sachaufgaben: Aus der Umwelt werden originale Aufgaben als eigenständige Angaben vorgegeben. Hierfür können unterschiedliche Fragen und Problemstellungen formuliert werden. Die Auseinandersetzung mit der Sache steht im Zentrum. Hier ist die Rechenoperation nicht vorgegeben.

„Das Lösen von Sachaufgaben ist ein komplexer und anspruchsvoller Vorgang, ein Problemlöseprozess, der uns unweigerlich mit der Problematik des Verstehens konfrontiert“ (Winter, 1994; zitiert nach Moser Opitz, 2007, S. 118). Dieser Vorgang erfordert komplexe Denkprozesse. Der Prozess zu einem erfolgreichen Problemlösen stellt Moser Opitz (2007) in drei Schritten dar (vgl. S. 120):

- Entwicklung und Aufbau einer Textbasis
Die Verstehensgrundlage wird auf der Basis des Textes erstellt. Das Gelesene wird mit schon vorhandenen Informationen verknüpft.
- Entwicklung und Aufbau der Problemrepräsentation
Der Leser liest Teile des Textes mehrmals und versucht den Kontext zu verstehen. Es werden die zentralen Variablen und Informationen herausgefiltert und in Beziehung zueinander gebracht.
- Entwicklung und Aufbau einer Lösungsstrategie
Eine innere Vorstellung des Problems ermöglicht einen Lösungsweg zu suchen und zu planen.

Damit Kinder mit mathematischen Lernschwierigkeiten diese Denkprozesse erfüllen können, braucht es einen Unterricht, der auf das Problemlösen Einfluss nimmt und sich mit der Sache auseinandersetzt, aber gleichzeitig auch die besonderen Lernvoraussetzungen der rechenschwachen Kinder beachtet.

3.6.19 Geometrie

Obwohl die zentrale Bedeutung der geometrischen Fähigkeiten immer wieder betont wird, hat Geometrie im Mathematikunterricht einen kleinen Stellenwert. Dies zeigt sich auch im Lehrplan des Kantons Zürich (2010). Im neuen Lehrplan 21 wird Geometrie nicht mehr wörtlich erwähnt. In der Mathematik wird der geometrische Bereich folgendermassen beschrieben: „Im Kompetenzbereich Form und Raum beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit Punkten, Linien, Flächen und Körpern sowie deren Eigenschaften und wechselseitigen Beziehungen“ (Lehrplan 21, 2012).

Im alltäglichen Leben erfordern viele Situationen geometrische Kompetenzen. Die Raumvorstellung ist zum Beispiel bedeutsam für die Schrift. Die visuelle Wahrnehmungsfähigkeit (visuomotorische Koordination, die Figur-Grund-Unterscheidung, die Wahrnehmungskonstanz, die Raumlage und die Wahrnehmung räumlicher Beziehungen) und die visuelle Gedächtnisleistung sind Voraussetzungen für den Erwerb geometrischer Kompetenzen (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 183). Diese Fähigkeiten müssen entwickelt und gefördert werden. Ein wichtiger Bereich ist die Raumorientierung. Die Raumwahrnehmung ist die Voraussetzung für räumliche Orientierung. Scherer und Moser Opitz (2010) nennen dazu fünf Teilkomponenten (S. 185):

- Räumliche Wahrnehmung: Diese Teilkompetenz beschreibt die Fähigkeit, räumliche Beziehungen in Bezug auf den eigenen Körper zu erfassen.
- Räumliche Beziehung: Diese Kompetenz beinhaltet das Erfassen räumlicher Gruppierungen von Objekten bzw. Teilen der Gruppierung und deren Beziehungen untereinander.
- Veranschaulichungen: Diese Kompetenz umfasst die gedanklichen Vorstellungen von räumlichen Bewegungen, z.B. verschieben, falten von Objekten ohne Verwendung anschaulicher Hilfen.
- Räumliche Orientierung: Hierbei handelt es sich um die Fähigkeit, sich real oder mental im Raum zurechtzufinden.
- Vorstellungsfähigkeit von Rotationen: Diese Komponente umfasst die Fähigkeit, sich schnell und exakt Rotationen von zwei- und dreidimensionalen Objekten vorzustellen.

„Das Ausbilden arithmetischer Begriffe hängt eng mit der Entwicklung geometrischer Grundvorstellungen zusammen“ (Bauersfeld, 1992; zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2010, S.179). Somit müssen beide Bereiche gefördert werden. Es ist zu bedenken, dass Kinder mit Schwierigkeiten in der Arithmetik möglicherweise in der Geometrie erfolgreich sind.

Es existieren verschiedene Fördermaterialien zum Aufbau räumlicher Vorstellung und zur Darstellung geometrischer Körper. Eine kleine Auswahl wird hier aufgezeigt:

Tabelle 5: Fördermaterial für den Geometrieunterricht

Fördermaterial	Verwendungszweck	Kurzerklärung
Bilderbuch „fünfter sein“ (http://www.beltz.de)	Spielerisches Aufgreifen von geometrischen Inhalten	Räumliche Figuren und geometrische Formen und Körper werden dargestellt. Der Text fokussiert auf die räumliche Orientierung.
Potz Klotz (http://www.lernspielkiste.de)	Räumliche Vorstellung	Jeder Spieler erhält eine bestimmte Anzahl von Karten, auf denen verschiedene Würfelgebäude mit genau fünf Würfeln abgebildet sind. Auf einem Gitterplan wird ein Gebäude aufgebaut. Reihum versuchen die Spieler, das Gebäude durch das Umlegen von nur einem Würfel so umzubauen, dass es der Abbildung auf einer der Karten entspricht.
Architecto (http://www.toytown.ch)	Logische Denkfähigkeit Räumliche Vorstellung	Aus verschiedenen geometrischen Steinen werden Bauwerke errichtet. Pro Aufgabe darf nur eine bestimmte Anzahl von Bausteinen verwendet werden und keiner darf übrig bleiben.
Lonpos (http://www.geschenke4u.ch)	Räumliche Vorstellung	Nach Vorlage werden verschiedene Puzzleteile in die Box gelegt. Die restlichen Steine müssen in die freien Positionen gelegt werden. Auf der Rückseite der Box können nach dem gleichen Prinzip Pyramiden gebaut werden.
Geobrett (http://kids-and-science-onlineshop.blogspot.ch)	Figurenwahrnehmung Symmetrien	Auf einem meist quadratischen Brettchen werden Nägel so eingeschlagen, dass ein quadratisches Gitter entsteht. Mit verschiedenfarbigen Gummibändern können Figuren gespannt werden. Es können symmetrische Figuren erzeugt oder Spiegelachsen gesucht werden.
Spiegelmemory	Symmetrien	Memoryspiel bei dem zwei spiegelgleiche Hälften einer Figur ein Pärchen bilden.

<p>Tangram</p> <p>(http://contentreveler.wordpress.com)</p>	<p>Kennenlernen der Formen Figuren auslegen</p>	<p>Aus sieben Steinen, nämlich einem Quadrat, einem Parallelogramm, fünf gleichschenkligen Dreiecken (zwei grosse, ein mittleres, zwei kleine) können Figuren gelegt werden. Alle Steine müssen dabei verwendet werden. Sie müssen sich berühren, dürfen sich aber nicht überlappen.</p>
<p>Geometrie-Piraten</p> <p>(http://www.brettspiele-report.de)</p>	<p>Geometrische Flächen und Körper</p>	<p>Um auf der Suche nach dem Schatz des Piraten Geometrikus erfolgreich zu sein, wird umfangreiches Wissen über geometrische Figuren verlangt.</p>
<p>www. mathe-im-netz.de Übungsaufgaben für die 1. – 4. Klasse im Internet.</p>	<p>Räumliche Vorstellung Symmetrien</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bauen und zählen mit Steckwürfeln. • Mit Geoplättchen Figuren legen und zählen. • Muster entwerfen und fortsetzen • Mit Geoplättchen Figuren an der Symmetrieachse legen • Am Geobrett Figuren an der Spiegelachse spiegeln • Am Geobrett Symmetrieachsen finden

4. Fragestellung

Wenn Schüler Defizite in der Entwicklung des Zahlbegriffs aufweisen, bringen sie keine Voraussetzungen dafür mit, dem Unterricht mit Verständnis folgen zu können und treten über die Schuljahre in den Hintergrund. Den betroffenen Schülern bleibt ihr Versagen nicht verborgen und mit der zunehmenden Qual im Fach Mathematik machen sich auch psychische Reaktionen bemerkbar. Das frühzeitige Erkennen und die angemessene Gegensteuerung einer sich entwickelten Rechenschwäche sind die besten Ausgangspunkte, um es den betroffenen Kindern zu ermöglichen, vorhandene Irrtümer und Missverständnisse aus der Welt zu schaffen und Wissenslücken zu füllen. Die vorliegende Arbeit befasst sich deshalb mit folgenden Fragestellungen: Wie können rechenschwache Kinder im Unterricht gefördert werden? Können Arbeitsmaterialien sie im Lernen unterstützen? Welche Arbeitsmaterialien sind hilfreich? Brauchen rechenschwache Kinder einen angepassten Unterricht? Was hilft den Lehrpersonen im Umgang mit diesen Kindern? Wie können Lehrpersonen und Heilpädagogen von unserer Arbeit profitieren? Werden diese Fragen in Verbindung miteinander und mit der Theorie gebracht, resultiert folgende Fragestellung:

Welche Arbeitsmaterialien zur Unterstützung rechenschwacher Kinder sind angezeigt, damit die mathematischen Basisziele der Unterstufe (Kanton Zürich) erreicht werden können?

Aus dieser Hauptfrage ergeben sich folgende Unterfragen:

Welche Arbeitsmaterialien werden von den Zürcher Unterstufenlehrpersonen eingesetzt?
Wozu werden sie verwendet?

Konkret interessiert bei dieser Unterfragestellung, ob die befragten Personen die Arbeitsmaterialien der Literatur entsprechend einsetzen.

Werden rechenschwache Kinder unterstützt?

Diese Unterfrage soll klären, ob rechenschwache Kinder in Zürcher Schulen Unterstützung erhalten. Zusätzlich soll untersucht werden, welche Arbeitsmaterialien dazu eingesetzt werden.

Was hilft rechenschwachen Kindern?

Bei dieser Frage interessiert vordergründig die Meinung der befragten Personen. Sie soll uns zeigen, welche Massnahmen als wirkungsvoll erachtet werden.

5. Forschungsmethodisches Vorgehen

Im Hinblick auf die wesentlichen Fragestellungen unserer Arbeit bildet die empirische Untersuchung eine informative Ergänzung zu den theoretischen Erkenntnissen aus der Literatur.

Die Beschreibung des forschungsmethodischen Teiles bezieht sich auf die Inhaltsanalyse sowie die Befragung der Lehrpersonen der Unterstufe im Kanton Zürich. Die Umfrage erhebt nicht den Anspruch auf wissenschaftliche Relevanz und beinhaltet lediglich das Ziel, herauszufinden mit welchen Arbeitsmaterialien die Lehrkräfte zur Unterstützung rechenschwacher Kinder vorwiegend arbeiten und mit welcher spezifischen Zielsetzung die einzelnen Arbeitsmittel eingesetzt werden. Daraus entsteht eine Broschüre, in welcher die sinnvollsten Arbeitsmaterialien illustriert werden. In die Beschreibung der wirksamsten Einsatzmöglichkeiten werden auch die theoretischen Erkenntnisse aus der Literatur einbezogen. Die Erläuterung des Forschungsdesigns sowie die Begründung der Forschungsstrategie und die Ableitung der Forschungsmethode beziehen sich auf die Inhaltsanalyse und den ergänzenden empirischen Teil der vorliegenden Arbeit.

5.1 Forschungsdesign/Forschungsstrategie

Das Forschungsdesign ist bestimmend für die Bedeutsamkeit der Untersuchungsergebnisse und die Grundlage wissenschaftlichen Untersuchungen (vgl. Bortz & Döring, 2006, S.23). Das Forschungsdesign dieser Arbeit ist eine populationsbeschreibende Untersuchung. „Das primäre Ziel dieser Untersuchungsart ist die Beschreibung von Populationen (Grundgesamtheit) hinsichtlich ausgewählter Merkmale (Bortz & Döring, 2006, S. 51). Die Grundgesamtheit und deren Merkmale definiert sich aus der Angabe in der Hauptfrage: Unterstufenlehrkräfte des Kantons Zürich. Die Informationen aus der populationsbeschreibenden Untersuchung wurden mit den Erkenntnissen aus der Literatur mittels Inhaltsanalyse verglichen und ergänzt. In der Broschüre wurden die Ergebnisse für Unterstufenlehrpersonen zusammengestellt. Sie sollen einen schnellen Überblick ermöglichen über Angebot und sinnvollen Einsatz von Arbeitsmaterialien.

Im Hinblick auf die empirische Erhebung erachteten die Autorinnen das Vorgehen mit „Survey“ als adäquat. Survey kommt aus dem Englischen und wird oft als Synonym für eine Umfrage verwendet. In den Unterlagen „Wissenschaftliches Arbeiten“ der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (Ausgabe 2010) wird der Survey folgendermassen beschrieben: „Der Survey ist eine Erhebung oder Befragung grösserer Stichproben, die meist mit einheitlichen, standardisierten Instrumenten (in der Regel Fragebogen, seltener Interviews) geschieht. Ziel ist es, die Wahrnehmung der Wirklichkeit durch bestimmte Population zu einem interessierenden Thema zu einem bestimmten Zeitpunkt abzubilden“ (S. 2).

Es wird ein Fragebogen zum Thema „rechenschwache Kinder und den Einsatz von Arbeitsmaterialien“ zusammengestellt und via Schulleitungen den Unterstufenlehrpersonen des Kantons Zürich versandt.

5.2 Forschungsmethode

Da mit der Fragestellung ein Thema aufgegriffen wird, zu welchem es keinen standardisierten Fragebogen gibt, wurde ein eigener Fragebogen entworfen. Zur Fragestellung konnte wesentliches Datenmaterial aus der Literatur entnommen werden. Sie konnte uns jedoch kaum Einblick in praktische Arbeit gewähren. Deshalb

wird diese Untersuchung mit dem eigenen Online-Fragebogen an die Unterstufen Lehrpersonen des Kantons Zürich gerichtet. Die Verteilung des Fragebogens erfolgte über die Schulleitungen, welche diesen weitergeleitet haben. Dies schaffte die Voraussetzung, eine möglichst grosse Anzahl von Teilnehmern zu erreichen, was für die vorliegende Fragestellung von Bedeutung ist. Zudem wurde mit dem Instrument Survey die Anonymität jeder einzelnen Person gewährleistet. „Schriftliche Befragungen erleben die Befragten als anonym, was sich günstig auf die Bereitschaft zu ehrlichen Angaben und gründlicher Auseinandersetzung mit der erfragten Problematik auswirken kann“ (Bortz & Döring, 2006, S. 237). Zu bedenken sind aber auch die Nachteile oder Schwächen einer Fragebogenerhebung. Besonders nennenswert sind die Rücklaufprobleme. Die Begleitumstände beim Ausfüllen der Fragebogen liegen in der Hand des Befragten (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 237) und „Es gibt keine sichere Kontrolle, ob die Fragen so verstanden werden, wie die forschende Lehrperson sie verstanden wissen möchte“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 175). Diesem Problem wird mit einem Pretest etwas entgegengewirkt. Im Kapitel 5.6.4 wird genauer auf den Pretest eingegangen.

5.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Aus der Literatur ist zu entnehmen, dass die qualitative Inhaltsanalyse die häufigste angewandte Technik in der Sozialwissenschaft ist. „Grundgedanken: Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet“ (Mayring, 2002, S. 114).

Mayring (2002) erwähnt drei Grundformen von qualitativen Inhaltsanalysen: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung (vgl. S.115). Die Zusammenfassung soll das Material auf das Wesentliche reduzieren, jedoch immer noch ein Abbild des Grundmaterials darstellen. In der Explikation werden die Textteile ergänzt, um das Verständnis zu erweitern und die Textstellen zu erklären. Bei der Strukturierung geht es darum, den Inhalt auf Grund bestimmter Kriterien einzuschätzen oder anhand von festgelegten Kriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen.

Für die vorliegende Arbeit wurde Datenmaterial vor allem aus Büchern ausgewählt und untersucht. Dabei wurde versucht einen Überblick über das vorhandene Material zu schaffen und zu gewinnen. Mit Hilfe eines Rasters wurden wesentlichen Textstellen im Raster mit Seitenzahlen und kleinen Notizen eingetragen, um die entsprechenden Textteile für die Analyse vorzubereiten. Ein Beispiel zeigt die folgende Abbildung.

Buchtitel: Rechenschwäche-der Kampf mit den Zahlen

Autor: Simone Wejda

Dimension	Kategorie	Seiten	Diverses
Dyskalkulie/ Rechenschwäche	K1: Psychologisch-sonderpädagogisch Perspektive	30-32	
	K2: Neurowissenschaftliche Perspektive		
	K3: Mathematikdidaktische Perspektive		
	K4: Allgemeines	7/ 30	
Arbeitsmittel/ Veranschaulichung	K1: Begriff		
	K2: Funktion/ Einsatz	61/ 90	80 Stufen
	K3: Vorteile	86-87/ 89	Material-Tipp
	K4: Nachteile		
Zentrale mathematische Inhalte/ Unterrichtsinhalte	K1: Zählen und Zählentwicklung		
	K2: Stellenwertsystem	19	
	K3: Addition und Subtraktion	16/ 22/ 86	
	K4: Multiplikation und Division	23	
	K5: Sachrechnen	17/ 19/ 23	
	K6: Geometrie		
Ursachen	K1: Medizinisch	49-50	57 Multikausal-Modell
	K2: Familie		
	K3: Schule		
Voraussetzungen	K1: Rechnen	65/ 65	
	K2: Lehrperson		
	K3: Unterricht		

Abbildung 14: Beispiel eines ausgefüllten Leseraster

5.4 Operationalisierung

Die Operationalisierung wird in Roos (2011, S.164) als das Herzstück empirischer Forschung beschrieben. Dies, weil damit die Bedeutung des Konstrukts festgelegt wird. Mit der Operationalisierung werden theoretische Begriffe, welche nicht direkt messbar oder beobachtbar sind, in etwas übersetzt, was die Datenerhebung möglich macht. Dieser Vorgang läuft meist in drei Schritten ab.

Relevantes Konstrukt der empirischen Untersuchung: „Wirksamkeit von Arbeitsmaterialien“

1.
Definition des relevanten
Konstruktes:
Welche wichtigen Dimensio-
nen gehören zu diesem Kon-
strukt?

„Wirksamkeit von Arbeitsmaterialien“ beinhaltet ver-
schiedene Faktoren, die miteinander in Beziehung ste-
hen:

- Stufengerechtes Material
- Individuums-bezogenes Material
- Praxisbewährtes Material
- **Lernziel-/themenbezogenes Material**

2.
Ableitung von Indikatoren:
Woran lassen sich diese
Dimensionen erkennen?

Der „Mathematikunterricht“ lässt sich an folgenden Indi-
katoren erkennen:

- Kinder: adäquater Umgang mit Material
- Kinder: adäquate Anwendung
- Lehrperson: Häufigkeit des Einsatzes
- Lehrperson: Spezifischer Einsatz des Materials
- **Kinder: Erfolgreiche Lernschritte**

3.
Erfassbar machen von Indika-
toren:
Wie lassen sich diese Indika-
toren einschätzen?

Ausschnitt aus dem Fragebogen zum Titel „Arbeitsmaterialien“:

Arbeitsmaterialien
Wozu verwenden Sie folgende Arbeitsmaterialien?

Wenigstens ein
Alle Punkte ankreuzen oder mindestens Punkte aus der Liste aus.

Zählen Subtraktion Division Geometrie
 Addieren Multiplikation Bruchrechnen verwende ich nicht

Abbildung 15: Operationalisierungsvorgang (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 165)

Bortz und Döring (2006) sprechen von der „analytischen Definition“ und zeigen auf, welche wichtige Funktion ihr in der wissenschaftlichen Untersuchung zukommt. Sie führt dazu, die wesentlichen Indikatoren zu bestimmen und den Untersuchungsgegenstand dadurch fassbar zu machen (S. 61). Bevor die Indikatoren in Bezug auf eine operationale Definition festgelegt werden können, muss aber auch reflektiert und definiert werden, welche Aspekte die verwendeten Indikatoren beinhalten sollen.

Anhand der Operationalisierung (einer operationalen Definition) wird bestimmt, durch welche Indikatoren - als direkt beobachtbare Grössen - das gegebene Konstrukt konkret erfasst werden kann. (vgl. Bortz & Döring 2006, S.62). Da die Fragestellungen in unserer Erhebung lediglich einen Teilaspekt der Hauptfrage unserer Arbeit betreffen, sind auch nicht alle dem Konstrukt zugehörigen Dimensionen und Indikatoren durch die Antworten im Fragebogen abgedeckt. Das operationalisierte Konstrukt „Wirksamkeit der Arbeitsmaterialien“ beinhaltet die Dimensionen „praxisbewährtes Material“ und „lernziel-/themenbezogenes Material“. Sie bilden die Kernaspekte (Dimensionen) der vorliegenden Umfrage, von ihnen können die Indikatoren der „Häufigkeit“ und der „Spezifität (das Wozu) des Arbeitsmittel-Einsatzes“ abgeleitet werden. Die einzelnen

Fragen der Erhebung sind eng auf diese beiden Indikatoren bezogen und können durch die Resultate der Umfrage beantwortet werden.

5.5 Die schriftliche Befragung

„Die schriftliche Befragung ist eine Art formalisiertes Interview. Der wichtigste Unterschied zum Interview besteht darin, dass der Fragende auf die Antworten der Befragten nicht unmittelbar reagieren kann. Präzisierungen der Fragen oder Nachfragen sind nicht möglich“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 167). Deshalb hängt die Brauchbarkeit des Fragebogens zunächst von der Qualität der Fragen ab (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 168). Nach dem Verständnis von Porst (2011) ist der Fragebogen „eine theoretisch begründete und systematisch präsentierte Auswahl von Fragen, mit denen wir das zugrunde liegende theoretisch definierte Erkenntnisinteresse anhand der mit dem Fragebogen zu gewinnende Daten empirisch zu prüfen versuchen“ (S. 14). Im Weiteren schreibt Porst: „Alle theoretischen Begriffe müssen im Fragebogen abgebildet sein; die Frageformulierungen, die Antwortkategorien und die Art der Frage müsse geeignet sein, die angezielten Informationen reliabel (d.h. zuverlässig) und valide (d.h. gültig) zu erfassen“ (2011, S. 15).

Es sei eigentlich ganz einfach mit der Fragebogenkonstruktion, meint Porst: „Nicht der Interviewer, der Fragebogen muss schlau sein!“ (2011, S.17).

5.6 Entwicklung des Fragebogens

Die folgenden Kapitel leisten einen wichtigen Beitrag zur Überprüfung des forschungsmethodischen Vorgehens. Die einzelnen Schritte des Vorgehens beim Entwickeln des Fragebogens werden erläutert.

Bortz und Döring raten: „Bevor man für eine Fragestellung einen eigenen Fragebogen konstruiert, ist es ratsam zu überprüfen, ob bereits entwickelte Fragebögen anderer Autorinnen und Autoren für die eigene Untersuchung geeignet sind“ (2006, S. 235). Für die vorliegende Untersuchung konnte nicht auf bereits bestehende Fragebogen zurückgegriffen werden. Die einzelnen Fragestellungen der Erhebung wurden aufgrund von theoretischen Hinweisen und Informationen aus der Literatur und unter sorgfältiger Berücksichtigung der Hauptfragestellung entwickelt.

5.6.1 Erarbeitung und Formulierung der Fragen

Das Fragebogenverfahren gehört zu einer der häufigsten Methoden bei der Gewinnung von Daten im Forschungsbereich „Schule“. Seine Vorteile sind offensichtlich. Das Verfahren ermöglicht eine ziemlich schnelle Befragung vieler Personen und ist sehr viel weniger aufwändig als die direkte Beobachtung vor Ort. Um zu brauchbaren Ergebnissen zu kommen, ist für die Entwicklung des Fragebogens eine sorgfältige Vorbereitung unumgänglich. Die einzelnen Fragestellungen müssen mit dem operationalisierten Konstrukt, den davon abgeleiteten Dimensionen und entsprechenden Indikatoren in direktem Zusammenhang stehen und gezielt formuliert sein.

Porst (2008) spricht von „Faustregeln“, die vor allem in der Literatur der empirischen Sozialforschung zu finden sind. Wichtige Faustregeln beinhalten zum Beispiel die Forderungen, die Fragen und Antwortmöglich-

keiten kurz, einfach und konkret zu formulieren, keine Fremdwörter und unverständlichen Begriffe zu verwenden, sowie Befragte nicht zu überfordern. Ausser diesen „groben“ Faustregeln empfiehlt Porst bei der Formulierung von Fragen auch den unterschiedlichen persönlichen Bedingungen der Probanden Rechnung zu tragen und die „10 Gebote der Frageformulierung“ zu beachten.

1. Du sollst *einfache, unzweideutige* Begriffe verwenden, die von allen Befragten *in gleicher Weise* verstanden werden!
2. Du sollst *lange* und *komplexe* Fragen vermeiden!
3. Du sollst *hypothetische* Fragen vermeiden!
4. Du sollst *doppelte Stimuli* und *Verneinungen* vermeiden!
5. Du sollst *Unterstellungen* und *suggestive Fragen* vermeiden!
6. Du sollst Fragen vermeiden, die auf Informationen abzielen, über die *viele Befragte mutmasslich nicht verfügen!*
7. Du sollst Fragen mit *eindeutigem zeitlichen Bezug* verwenden!
8. Du sollst Antwortkategorien verwenden, die *erschöpfend* und *disjunkt* (überschneidungsfrei) sind!
9. Du sollst sicherstellen, dass der *Kontext einer Frage sich nicht (unkontrolliert) auf deren Beantwortung auswirkt!*
10. Du sollst *unklare* Begriffe definieren!

So kann zum Beispiel eine bestimmte Frage für den einen Probanden überfordernd sein, für einen anderen jedoch trivial (Porst, 2008, S. 95f). Beim Formulieren der Fragen im Online-Fragebogen wurden die „10 Gebote der Frageformulierung“ von Porst deshalb im Sinne eines „allgemeinen Wegweisers“ befolgt, wie folgende Beispiele aus dem Fragebogen deutlich machen.

Lehrmittel

The screenshot shows a question in a questionnaire titled "Lehrmittel". The question text is "Weiches Lehrmittel verwenden Sie?" with a sub-instruction "Bitte wähle eine der folgenden Antworten." Below the question, there is a radio button next to the option "Zahlenbuch". To the right of the radio button is a small image of a book cover titled "Zahlenbuch" with a blue and white design.

Abbildung 16: Ausschnitt aus dem Online-Fragebogen - Fragegruppe Lehrmittel

Arbeitsmaterialien

Wozu verwenden Sie folgende Arbeitsmaterialien?

- Wendeplättli

Bitte wähle einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

<input type="checkbox"/> Zählen	<input type="checkbox"/> Subtraktion	<input type="checkbox"/> Division	<input type="checkbox"/> Geometrie
<input type="checkbox"/> Addition	<input type="checkbox"/> Multiplikation	<input type="checkbox"/> Sachrechnen	<input type="checkbox"/> verwende ich nicht

?

Abbildung 17: Ausschnitt aus dem Online-Fragbogen - Fragegruppe Arbeitsmaterialien

Unterricht

*** Welche Computerprogramme (z. B. Programm zu Lehrmittel Kt. Zürich, Blitzrechnen, Caesar,...) brauchen Sie im Unterricht?**

?

Abbildung 18: Ausschnitt aus dem Online-Fragbogen - Fragegruppe Unterricht

Rechenschwache Kinder

*** Haben Sie rechenschwache Kinder in Ihrer Klasse?**

Ja Nein

?

Wenn ja, wie viele?

Bitte wähle eine der folgenden Antworten.

1 Kind

2 Kinder

3 Kinder

mehr als 3 Kinder

Keine Antwort

?

Abbildung 19: Ausschnitt aus dem Online-Fragbogen - Fragegruppe Rechenschwache Kinder

Zu Ihrer Person

Geschlecht

Weiblich Männlich

Abbildung 20: Ausschnitt aus dem Online-Fragbogen - Fragegruppe Zur Person

5.6.2 Inhalt, Aufbau und Gestaltung des Fragebogens

Im Zusammenhang mit der Online-Umfrage erwies sich der Einsatz des Programms LimeSurvey für alle Beteiligten als grosser Vorteil. Es vereinfachte die Erstellung des Fragebogens erheblich und erleichterte die Auswertung der Antworten. Mögliche „Anfänger-Fehler“ konnten mit diesem Programm umgangen werden. Die Verteilung wurde über die Schulleitungen der einzelnen Gemeinden des Kantons Zürich vorgenommen, mit der Bitte das Schreiben an alle Unterstufenlehrkräfte ihrer Schulhäuser weiter zu leiten. Die Schulleitungen der Stadt Zürich waren einfach zu erreichen über das KITS-Mailsystem, über welches auch das Schreiben mit dem Link der Umfrage an die Lehrpersonen weitergeleitet werden konnte. Die Lehrkräfte, welche an der Umfrage teilnahmen, konnten ihre Antworten ohne grossen Aufwand am Computer eingeben und mit einem Klick zurück senden. Die Fragen wurden in fünf Gruppen dargestellt. Die illustrativen Ergänzungen wurden als Mittel zur klaren Strukturierung und besseren Lesbarkeit eingesetzt. Besondere Aufmerksamkeit wurde auf die Gestaltung des Fragebogens gelegt. Die Bilder ermöglichen, schnell zu erkennen, welche Lehrmittel und Arbeitsmaterialien gemeint sind. Es wurde darauf geachtet, dass die Formulierungen kurz, ansprechend und in ihrem Informationsgehalt zuverlässig und vollständig sind. Im Hinblick auf die Beschaffenheit eines Fragebogens halten Altrichter und Posch fest: „Die Brauchbarkeit eines Fragebogens hängt zunächst entscheidend von der Qualität der Fragen ab, da ein Rückfragen und Präzisieren kaum möglich ist“ (2007, S. 168). Besonderes Augenmerk galt auch dem Umfang des Fragebogens. Damit die Aufmerksamkeit der Befragten nicht zu lange beansprucht wird, sollte die Dauer von 15 Minuten nicht überschritten werden (vgl. Roos, 2011, S. 239). Die definitive Fassung des Fragebogens enthielt 40 Fragen, welche in 10 - 15 Minuten beantwortet werden konnten.

Die Dramaturgie und der inhaltlichen Ablauf mussten ebenfalls reflektiert werden. Die Einstiegsfrage muss spannend und themenbezogen sein, den Befragten persönlich ansprechen, technisch einfach und von allen zu beantworten sein. Oft entscheidet sich gleich bei der ersten Frage, ob der Fragebogen bis zum Ende ausgefüllt wird (vgl. Porst, 2011, S.138). „Die Einstiegsfragen müssen also Nutzen signalisieren, um die Teilnahmebereitschaft zu stärken“ (Porst, 2011, S.139). Wenn also den Teilnehmenden gleich zu Beginn vermittelt werden kann, dass die Sache spannend und das Thema interessant sein könnte, werden sie auch eher motiviert sein, sich für die Sache zu engagieren (vgl. Porst, 2011, S.139). Demzufolge gehören schwierige, „heikle“ oder auch demographische Fragen an den Schluss der Umfrage. „Kommt es aufgrund von demo-

graphischen Fragen zur Lustlosigkeit oder gar Verärgerung, sollte sich das... möglichst erst am Ende auswirken, wenn man den grössten Teil des Fragebogens...schon abgearbeitet hat“ (Porst, 2011, S.143). Um mögliche Verärgerungen zu vermeiden, wurden darum in der Umfrage auch möglichst wenig Pflichtfragen gestellt. Die oben besprochenen Kriterien sind in der Endversion des Online-Fragebogens bewusst einbezogen worden. Er wird im Kapitel 12.5 präsentiert.

5.6.3 Fragearten und Skalen

Im folgenden Kapitel werden die Eigenschaften von offenen und geschlossenen Fragen sowie der Einsatz von Skalen beschrieben.

Offene Fragen:

„Offene Fragen sind Fragen ohne vorgegebene Antwort“ (Hauser & Humpert, 2009, S. 25) Diese führen zu einer Vielfalt von Antworten. Deshalb ist es schwieriger, offene Fragen zu analysieren und festzuhalten, als vorgegebene Antworten. Befragungen, welche unbekannte Meinungen oder unerwartete Antworten erfragen, gehören in die gleiche Kategorie. Nach Hauser und Humpert (2009) aktivieren offene Fragen vor allem kürzlich gespeichertes Wissen und sind geeignet für die Hypothesenbildung in der Feldforschung. Der zeitliche Aufwand für die Auswertung ist oft sehr gross. Im Weiteren bewirken qualitative Auswertungen oft Abstriche bei den Gütekriterien (vgl. Kapitel 5.11.1). Auch gilt zu berücksichtigen, dass sich der Aufwand für den Befragten durch die schriftliche Beantwortung einer offenen Fragestellung enorm erhöht. Sie kostet den Befragten weit mehr Zeit als die Beantwortung einer geschlossenen Fragestellung. Das Einbauen von allzu vielen offenen Fragen sollte deshalb vermieden werden.

Halboffene Fragen:

Halboffene Fragen werden zum Beispiel bei Wissens- oder Lückentests eingesetzt. Die Fragen werden meist so formuliert, dass nur eine Antwort möglich oder richtig ist. Bei Schul- und Intelligenztests oder bei Meinungsumfragen wird mit einem halboffenen Frageformat gearbeitet (z. B. „wie heisst der höchste Berg in der Schweiz?“). Die Fragen müssen so formuliert werden, dass in der Untersuchung eine richtige Zuweisung gemacht werden kann (vgl. Hauser & Humpert, 2009, S. 25).

Geschlossene Fragen:

Auf geschlossene Fragen kann nur in Form vorgegebener Möglichkeiten geantwortet werden. Hier werden die Teilnehmer gebeten, sich aus einer Auswahl von Antworten zu entscheiden. Diese Fragen sind im Allgemeinen einfacher zu verarbeiten, erzielen aber weniger inhaltsreiche Aussagen als Antworten auf offene Fragen. Bei geeignetem Antwortformat ermöglichen geschlossene Fragen eine bessere statistische Auswertung.

In der Verwendung von geschlossenen Fragen, werden die folgenden Formen am häufigsten eingesetzt:

Ja/Nein-Fragen

Entweder-oder-Fragen zwingen die Befragten, sich für eine Richtung zu entscheiden. Sie können eine positive oder eine negative Antwort geben. Zum Beispiel: Haben Sie ein rechenschwaches Kind in Ihrer Klasse?

- ja Nein

Mehrfachwahl-Fragen (Multiple-Choice-Fragen)

Bei den Multiple-Choice-Fragen haben die Teilnehmer die Möglichkeit auszuwählen. Zum Beispiel:

Die Wendeplättchen wende ich für folgendes an:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Zählen | <input type="checkbox"/> Division |
| <input type="checkbox"/> Addition | <input type="checkbox"/> Sachrechnen |
| <input type="checkbox"/> Subtraktion | <input type="checkbox"/> Geometrie |
| <input type="checkbox"/> Multiplikation | <input type="checkbox"/> verwende ich nicht |

Bewertungskalen

„Bewertungskalen verlangen, dass Dinge nach einer bestimmten Bewertung eingereiht werden“ (Hauser & Humpert, 2009, S. 26). Für Schulkinder könnte eine Bewertungsskala wie folgt aussehen:

Bitte kreise die passende Zahl unter dem Gesicht ein.

Mit dem Mathematikunterricht bin ich

5.6.4 Pretest

Bevor eine Umfrage anläuft, sollte ein sogenannter Pretest durchgeführt werden. Der Fragebogen wird an Testpersonen, die der Zielgruppe ähnlich sind, erprobt. Dabei werden die wesentlichen Qualitätsmerkmale des Fragebogens ermittelt: Wie viel Zeit war für das Ausfüllen erforderlich? Sind die Anweisungen klar und eindeutig formuliert? Gibt es unklare Fragen? Sind alle Fragen beantwortbar und verständlich gestellt?

Ausserdem kann hier ein Feedback eingeholt werden. Die aus dem Pretest/Feedback gewonnenen Informationen sollen dazu dienen, den Fragebogen zu verbessern und zu perfektionieren (vgl. Roos, 2011, S. 239). Zu diesem Zweck wurde der Fragebogen zum Vor-Testen an drei Lehrperson abgegeben, welche selbst im Lehrberuf tätig sind (zwei davon an der Unterstufe), aber nicht zu den Teilnehmern der Umfrage gehörten.

Die Auswertung des Pretests zeigte, dass alle nötigen Funktionen fehlerfrei liefen. Die computerunterstützte Befragung wurde als sehr hoch und äusserst benutzerfreundlich eingeschätzt. Durch die bildliche Begleitung der Fragen wurde die Umfrage auch als kurzweilig empfunden. Kritisch wurde hingegen die Zeitangabe im Begleitschreiben bewertet.

5.7 Stichprobenauswahl

Neben der Entwicklung des Fragebogens mussten auch Entscheidungen über die Teilnehmenden, die sogenannte Stichprobe, gefällt werden. Bortz und Döring differenzieren zwischen einer Vollerhebung, bei der alle Objekte einer Population untersucht werden sowie einer Stichprobenerhebung, bei der nur ein Bereich der Population untersucht wird. Eine Vollerhebung ist grundsätzlich viel aufwändiger als eine Stichprobenuntersuchung (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 394f). „Werden alle Objekte einer Population untersucht, so spricht man von einer Vollerhebung (Anzahl der untersuchten Objekte: N). Wird nur ein Ausschnitt der Population untersucht, so handelt es sich um eine Stichprobenerhebung (Anzahl der untersuchten Objekte: n)“ (ebd.). Im E-Mail an die Schulleitungen des Kantons Zürich wurden diese gebeten, das beiliegende Informationsschreiben mit Link zum Fragebogen an die Unterstufenlehrpersonen ihrer Schulhäuser weiter zu leiten. Die Gesamtheit der mit Hilfe der Schulleiter erreichten Lehrpersonen entspricht jedoch nicht der Gesamtpopulation unserer Erhebung. Die Gesamtpopulation, aus der sich die Stichprobe der vorliegenden Erhebung generiert, kann also mit folgenden Merkmalen beschrieben werden:

- Aktive Lehrtätigkeit
- Unterstufenlehrperson
- Lehrtätigkeit im Kanton Zürich

Die in der Stichprobe untersuchten Objekte n weisen folgende relevanten Merkmale auf:

- E-Mail- Empfänger (Informationsschreiben/Fragebogen)
- Interesse/Teilnahme an der Umfrage
- Aktive Lehrtätigkeit
- Unterstufenlehrperson
- Lehrtätigkeit im Kanton Zürich

Die Merkmale der untersuchten Population (Stichprobe) stimmen mit den wesentlichen Merkmalen für die Gesamtheit der Population überein. „Gute Stichproben ... zeichnen sich dadurch aus, dass sie hinsichtlich möglichst vieler Merkmale und Merkmalskombinationen der Population gleichen, d.h. dass sie repräsentativ sind“ (Bortz & Döring, 2006, S. 396). Anhand dieser Übereinstimmungen könnte davon ausgegangen werden, dass die Stichprobe als repräsentativ bezeichnet werden kann. Trotzdem können die Resultate nicht auf die Gesamtheit der Unterstufenlehrpersonen des Kantons Zürich übertragen werden, denn vieles bleibt durch die Anonymität der Online-Befragung offen. Unbekannt bleibt wie viele Lehrpersonen von ihren Schulleitungen angeschrieben wurden. Ebenfalls ist nicht klar, welcher Tätigkeit die angeschriebenen Personen

nachgehen und in welcher Gemeinde sie unterrichten. Diese Faktoren lassen vermuten, dass die Ergebnisse der Untersuchung nicht repräsentativ sind.

5.8 Beschreibung der Untersuchungsdurchführung

Zum Start der Online-Umfrage am 7. September 2012 wurden die Schulleitungen des Kantons Zürich mit einem persönlichen Schreiben via E-Mail kontaktiert (Anhang 12.3). Sie wurden über die geplante Untersuchung umfassend informiert und gebeten, das angefügte Informationsschreiben mit dem dazugehörigen Link an ihre Lehrpersonen der Unterstufe weiterzuleiten. Die Stadt Zürich, die Gemeinden Niederhasli und Winkel wurden über das KITS-Mailsystem erreicht. Die Mailadressen der andern Gemeinden des Kantons Zürich wurden via Internet über die schuleigenen Homepages zusammengesucht. Insgesamt wurden 429 E-Mails verschickt, siehe Anhang 12.4.

Da die Unterstufenlehrkräfte im Kanton Zürich nicht direkt angeschrieben werden konnten, sondern über die jeweiligen Schulleitungen erreicht wurden, ergab sich ein unbekannter Faktor, der Einfluss auf die Anzahl der eingesandten Fragebogen und somit auf die Rücklaufstatistik nahm. Diese Tatsache liess sich nicht vermeiden.

Auch gaben Schulleitungen die Rückmeldung, dass sie nicht an der Umfrage teilnehmen würden. Es trafen Absagen ein, die in etwa wie folgt begründet wurden: „Ich habe Ihre Anfrage erhalten. Sie ist bei weitem nicht die einzige solcher Art. Deshalb hat die Lehrerschaft der Unterstufe M. beschlossen, pro Kalenderjahr nur an einer bestimmten Anzahl von Umfragen teilzunehmen. Leider muss ich Ihnen deshalb eine Absage erteilen, ich werde ihre Anfrage nicht weiterleiten“ (E-mail, 2012, 10:33).

Trotzdem: Nach Ablauf der Umfrage am 3. Oktober 2012 hatten sich 201 Teilnehmer an der kompletten Umfrage beteiligt.

5.9 Rücklaufquote

„Wichtig für die Rücklaufquote ist das Thema der Untersuchung“ (Bortz & Döring, 2006, S. 257). Aus einigen E-Mails und Kommentaren konnte entnommen werden, dass ein lebhaftes Interesse an den Ergebnissen der Umfrage besteht, dazu ein Beispiel: „Die Idee für Ihre Arbeit finde ich prima! Gutes Gelingen!“

„Die in der Literatur berichteten Rücklaufquoten schwanken zwischen 10% und 90%“ (Wieken; zitiert nach Bortz & Döring, 2006, S. 256). Da die Grundgesamtheit der Befragten nicht genau definiert werden kann, ist es kaum möglich zu sagen, ob es sich hier um einen angemessenen oder eher mangelhaften Rücklauf handelt. Das Volksschulamt Zürich teilte mit: „Mit Schwerpunkt auf der Unterstufe arbeiten aktuell 2'715 Lehrpersonen. Dabei sind auch Handarbeitslehrpersonen, die nur auf der Unterstufe unterrichten sowie Förderlehrpersonen. Weiter haben weitere 2'128 Lehrpersonen auch einen Bezug zur Unterstufe - sei dies als Förderlehrperson oder Handarbeitslehrperson auf der ganzen Primarstufe, sei dies als Lehrperson an einer Mehrklasse Unterstufe/Mittelstufe oder sei dies als Lehrperson mit Unterricht an mehreren Klassen der Unterstufe oder Mittelstufe“. Es kann also nur schätzungsweise davon ausgegangen werden, dass die Rücklaufquote ca. 10% bis 20% beträgt. Hinsichtlich des Zeitpunktes der Erhebung (kurz nach Beginn des neuen

Schuljahres) - wenn einige Lehrpersonen ihre Schülerinnen und Schüler noch gar nicht kennen - könnte die Anzahl empfangener Fragebogen als durchwegs zufrieden stellend bewertet werden.

5.10 Datenaufbereitung und Datenanalyse

Die folgenden Ausführungen zeigen, wie die gewonnenen Daten aufbereitet und analysiert wurden.

5.10.1 Qualitative Forschung und Analyse

Qualitative Forschung rekonstruiert Bedeutungen, möchte den Sinn von Handlungen verstehen oder möglichst verschiedene Perspektiven eines Sachverhalts kennenlernen. Aus diesem Grund wird mit nicht-standardisierten Daten gearbeitet und versucht, diese auszulegen, zu ordnen, zu systematisieren und zu interpretieren. Es geht dabei um neue Sichtweisen, die sich aus dem Datenmaterial ergeben. Die qualitative Analyse arbeitet vorwiegend mit sprachlichen Mitteln. Zur Auswertung gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Methoden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 158). In der vorliegenden Arbeit wird die qualitative Inhaltsanalyse als eine Form der Literaturbearbeitung gehandelt und dient der Interpretation. Es werden Arbeitsmaterialien in Bezug auf ihren unterstützenden Einsatz im Unterricht analysiert. Die offenen Fragen im Fragebogen wurden ebenfalls mittels Inhaltsanalyse ausgewertet. Die verschiedenen Antworten wurden anhand verschiedener Kriterien zusammengefasst und in Tabellen zusammengestellt.

5.10.2 Quantitative Forschung und Analyse

Quantitative Forschung bedeutet messen und zählen. Sie arbeitet mit standardisierten Daten, beispielsweise mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten in einem Fragebogen. Bestimmte Antworthäufigkeiten können so ausgezählt werden. Mit der quantitativen Forschung werden bestimmte Phänomene in Zahlen gefasst und Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit gezogen. Die quantitative Analyse basiert primär auf Zahlen. Quantitative Daten werden mit statistischen Methoden ausgewertet. Eine Methode ist die deskriptive Auswertung. Die deskriptive Statistik wird zur zusammenfassenden und übersichtlichen Darstellung der Ergebnisse einer Strichprobenuntersuchung verwendet. Die empirischen Daten lassen sich durch Tabellen und Grafiken ordnen und darstellen. Es ist ein rein beschreibendes Verfahren und liefert keine wissenschaftlichen Daten (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 159).

Die quantitative Forschung in der vorliegenden Arbeit bezieht sich auf den Online-Fragebogen. Die empirischen Daten aus dem Fragebogen werden nach der Häufigkeit ausgezählt und zur Veranschaulichung in Tabellen oder Grafiken dargestellt. Es können keine wissenschaftlichen Daten erhoben werden.

5.11 Gütekriterien

Anhand verschiedener Kriterien lässt sich überprüfen, ob eine empirische Forschung als gut eingestuft werden kann. Wichtig ist ein regelgeleiteter Verlauf des Erhebungs- und Auswertungsverfahrens. Dieser muss sauber dokumentiert und nachvollziehbar sein. Interpretationen der Daten müssen mit Argumenten abgesichert sein und Aussagen mit Daten belegt werden können. Ebenfalls ein Kriterium ist die Nähe der For-

schenden zum Forschungsgegenstand und der Einbezug verschiedener Personengruppen. Ideal ist eine Triangulation. Neben diesen allgemeinen Kriterien gibt es für quantitative und qualitative Forschung je weitere Gütekriterien, auf die in den folgenden Kapiteln eingegangen wird (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 161).

5.11.1 Gütekriterien qualitative Forschung

Für die qualitative Forschung sind die Gütekriterien je nach Autor unterschiedlich. Wir orientieren uns an Roos und Leutwyler und ihren Kriterien (vgl. S. 162). Sie nennen drei spezifische Kriterien der qualitativen Forschung:

Breite Abstützung der Datenauslegung und Interpretation

Bei qualitativen Arbeiten geht es um möglichst genaue Herausarbeiten von Vorstellungen und Sichtweisen und nicht um Auszählen von Daten. Die Interpretationsergebnisse dürfen nicht zu früh festgelegt werden. Vorläufige Interpretationsergebnisse müssen, bis es genügend Hinweise auf eine tragfähige Interpretation gibt, immer wieder hinterfragt werden.

Die vorliegende Arbeit stützt sich auf eine abwechslungsreiche Auswahl von Literatur. Zum Vergleichen und Hinterfragen hat die Arbeit mit dem Leseraster stetig angeregt. Durch den Austausch unter den Autorinnen wurden die Interpretationen laufend klarer und aussagekräftiger. Das Gütekriterium kann daher als erfüllt betrachtet werden.

Intersubjektive Validität

Die Deutungen und Auslegungen sind immer abhängig von der forschenden Person. Forschende gehen nie neutral an die Daten, denn sie tragen unbewusst ein bestimmtes wissenschaftliches und alltägliches Vorverständnis an das Datenmaterial heran. Die Chance, dass eine angemessene Interpretation erreicht wird steigt, je mehr Personen einen Text auslegen und sich darüber austauschen.

Durch die Arbeit zu zweit wurden Textverständnisse ausgetauscht und verschiedene Sichtweisen diskutiert. Die Abhängigkeit der forschenden Personen konnte so eingegrenzt werden, was eine angemessene Interpretation ermöglichte. Somit ist die intersubjektive Validität sichergestellt.

Plausibilität

Die Plausibilität der Ergebnisse kann gewährleistet werden, wenn die eingesetzten Verfahren sauber und nachvollziehbar dokumentiert sind. Die sorgfältige und ausführliche Darstellung ist bei qualitativen Zugängen besonders wichtig, da weniger standardisierte Abläufe vorliegen.

Die Ergebnisse werden in der vorliegenden Arbeit bestmöglich dokumentiert und sorgfältig dargestellt. Die Plausibilität der Ergebnisse ist folglich gewährleistet.

5.11.2 Gütekriterien quantitative Forschung

Jede Messung braucht ein geeignetes Messinstrument, denn nicht jedes misst gleich gut. Deshalb hat sich die Forschung auf folgende drei Gütekriterien geeinigt:

Objektivität

Die Objektivität beschreibt die Unabhängigkeit eines Forschungsprozesses von der durchführenden Person. Weder das Verfahren noch die Untersuchungsleitung beeinflussen das Ergebnis.

Die Durchführungsobjektivität fordert, dass die Durchführung keinen Einfluss auf das Ergebnis hat. Von den Auswertenden werden unabhängige Ergebnisse erwartet, dies nennt man die Auswertungsobjektivität (vgl. Huser & Humbert, 2009, S. 41/42).

Der Fragebogen wurde anonym auf dem LimeSurvey ausgefüllt. Somit hatten die Durchführenden keinen Einfluss auf das Resultat und die Objektivität ist gewährleistet. Eine gänzlich objektive Interpretation der Resultate ist nicht möglich.

Reliabilität

Die Reliabilität bezeichnet die Zuverlässigkeit und Genauigkeit einer Messung. Eine mehrmalige Untersuchung würde zum genau gleichen Ergebnis führen.

In unserer Befragung können bezüglich der Reliabilität nur Vermutungen angestellt werden. Es kann angenommen werden, dass die gleichen Personen den Fragebogen wieder ähnlich ausfüllen würden. Je nach Zeitpunkt im Schuljahr fallen die Antworten in der Fragegruppe rechenschwache Kinder anders aus. Die Reliabilität kann demzufolge nicht erfüllt werden.

Validität

Die Validität benennt die Gültigkeit der Ergebnisse, d.h. es wird gemessen, was gemessen werden soll. Es liegt eine Konstruktvalidität vor, wenn gemessen wird, was mit einem Konstrukt auch gemeint ist. Können mit Testresultaten Prognosen gestellt werden, handelt es sich um eine prognostische Validität.

In der vorliegenden Arbeit ist die Validität dadurch gegeben, dass bei der Konstruktion des Fragebogens die aktuelle Literatur einbezogen wurde.

Neben diesen Kriterien existieren für psychologische und pädagogische Tests einige Nebenkriterien wie Nützlichkeit des Tests, Ökonomie, Akzeptanz durch die Anwender und die Probanden, Normiertheit.

Der verwendete Fragebogen wurde selber zusammengestellt und gestaltet. Er ist somit nicht normiert und es existieren keine Vergleichswerte. Von vielen Teilnehmenden wurde die ansprechende Gestaltung gelobt (Kommentar eines Teilnehmers: „Eure Umfrage finde ich top! Die beste, die ich je ausgefüllt habe. Grosses Kompliment“.).

5.12 Fazit zum forschungsmethodischen Vorgehen

Durch verschiedene Massnahmen und durch schrittweises und sorgfältiges Vorgehen wurde versucht, ein den Bedingungen entsprechendes Forschungsdesign zu erstellen. Trotzdem können mögliche Probleme nicht ausgeschaltet werden. Solche Schwierigkeiten gab es in fast allen Bereichen der Forschungsplanung.

Der qualitative Forschungsteil wurde durch die Auswahl der Literatur und die Kategorien des Leserasters beeinflusst. Die Entwicklung des Fragebogens und die Stichprobenauswahl hatte einen grossen Einfluss auf die Rücklaufquote und letzten Endes auf die Repräsentativität, bzw. die Interpretation und Diskussion der Daten. Die abschliessende Reflexion über das forschungsmethodische Vorgehen wird am Ende der Arbeit in Kapitel 7.2 vorgenommen.

6. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

Im nachfolgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse und der schriftlichen Befragung aufgezeigt und interpretiert.

6.1 Ergebnisse der Inhaltsanalyse

Anhand des zusammengestellten Leserasters, ersichtlich im Anhang 12.2 werden die wichtigsten Erkenntnisse aus der Literatur zusammengefasst. Das Erarbeiten der Voraussetzung würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, deshalb wird nicht darauf eingegangen.

6.1.1 Dyskalkulie/Rechenschwäche

Die Analyse der Literatur zeigt, dass für Dyskalkulie verschiedene Begriffe verwendet werden. In Fachkreisen ist Rechenschwäche ein Krankheitsbild, welches mittels Tests erfasst werden kann. Diese klinische Diagnose kann oft das Kind, die Eltern und meist auch die Lehrpersonen entlasten. Trotzdem ist klar ersichtlich, dass eine Diagnose im Schulalltag meist nicht weiterhilft. Ein Kind mit Schwierigkeiten in der Mathematik braucht Unterstützung, ob eine Dyskalkulie vorliegt oder nicht. Es werden verschiedene Möglichkeiten der Förderung aufgezeigt. Die beste Förderung ist gemäss Analyse der Einzelunterricht. Leider ist dies im Schulalltag meist nicht möglich. Die Empfehlung ist, möglichst die Grundlagen zu erarbeiten und zu automatisieren. Gemäss Literatur kann noch so viel geübt werden, wenn die Grundlagen fehlen, können keine Fortschritte gemacht werden. Somit kann gesagt werden, dass rechenschwache Kinder einen angepassten Unterricht brauchen.

6.1.2 Arbeitsmittel/Veranschaulichung

Dazu sind die Begriffe wiederum sehr unterschiedlich. Unter dem Begriff Arbeitsmaterialien werden alle diese Begriffe zusammengefasst. Deutlich ersichtlich ist, dass gute Materialien angeboten und in den Lehrmitteln verwendet werden. Aber nicht alle Arbeitsmaterialien können zum gleichen Ziel und Zweck eingesetzt werden. Jedes dieser Arbeitsmaterialien hat seine Vor- und Nachteile. Sehr positiv schneidet das Zwanzigerfeld mit den Wendepfättchen ab. Aber auch das Dienes-Material hat sehr gute Kritik erhalten. Negativ bewertet werden die Cuisenaire-Stäbe. Sie sind vorwiegend zum Bauen geeignet. Zwiespältig ist die Meinung zur Verwendung der Finger. Einige Mathematiker sind dafür, da sie immer dabei sind, andere dagegen, da das zählende Rechnen gefördert wird. Grundsätzlich sollen alle Arbeitsmaterialien helfen, Verständnis und Einsicht aufzubauen und zu einem Lösen im Kopf führen. Eine wichtige Erkenntnis für den Einsatz von Arbeits-

materialien ist: „Weniger ist mehr“. Zu viele Arbeitsmaterialien überfordern vor allem rechenschwache Kinder, da sie immer wieder neue Strukturen und Strategien anwenden müssen, was ihr Arbeitsgedächtnis überfordert.

6.1.3 Zentrale mathematische Inhalte/Unterrichtsinhalte

Die zentralen mathematischen Ziele der Schule werden im Lehrplan und in den Lehrmitteln aufgezeigt. Gemäss verschiedenen Autoren ist das Anknüpfen an bereits vorhandenes Wissen von grosser Bedeutung. Somit ist der Aufbau von Vorwissen grundlegend. Dieser sollte schon in früher Kindheit und nicht erst in der Schule passieren. Im Schulalltag muss deshalb vor allem für rechenschwache Kinder die Erarbeitung der Grundlagen, des Basiswissens, das Hauptziel darstellen. Diese Kinder brauchen länger, deshalb muss ihnen Zeit gegeben werden. Das A und O der Welt der Zahlen ist das Zählen. Die Zählkompetenz muss für den weiteren Erwerb gesichert sein. Darauf kann das Verständnis für das Stellenwertsystem aufgebaut werden. Der Schwerpunkt in diesem Bereich ist das Bündeln und Entbündeln. Erst danach kann addiert und subtrahiert werden. Zentral ist dabei, dass ein Operationsverständnis aufgebaut werden kann. Die Kompetenzen beim Multiplizieren und Dividieren werden durch die Einsicht in Zahlenbeziehungen und Rechengesetze positiv beeinflusst. Das Sachrechnen oder Problemlösen stellt eine grosse Herausforderung dar. Die Verbindung von Sprache und Mathematik ist für viele leistungsschwache Kinder eine Überforderung. Deshalb ist es nötig die Aufgaben dem Können der Kinder anzupassen. Für die Geometrie sind die visuelle Wahrnehmungsfähigkeit und die visuelle Gedächtnisleistung zentral.

6.1.4 Ursachen

Bis heute konnte keine eindeutige Ursache für eine Rechenschwäche identifiziert werden. Die Risikofaktoren liegen sowohl beim Kind wie auch im Umfeld. Meist sind es mehrere Verursacher, die zu einer Rechenstörung beitragen. Erschreckend ist, dass eine gehäufte familiäre Disposition vorkommt. Die Einschränkungen liegen meist in verschiedenen Bereichen. Die Intelligenz ist kein brauchbares Erkennungsmerkmal einer Lernstörung. Untersuchungen weisen darauf hin, dass der Arbeitsspeicher betroffen ist. Oftmals liegen auch Defizite in der visuellen Wahrnehmung vor, was meist mit einer mangelnden Raumorientierung einhergeht. Die dadurch entstandenen Misserfolge führen häufig zu Motivationsproblemen, Frust, mangelndes Selbstvertrauen und Angst. Die Lehrpersonen mit ihrem Unterricht haben dabei einen beträchtlichen Einfluss. Sie können diesen Teufelskreis durchbrechen, indem sie diese Kinder unterstützen und ihnen zu Erfolgserlebnissen verhelfen.

6.2 Interpretation der Inhaltsanalyse

Die Interpretation erfolgt anhand des verwendeten Leserasters (Anhang 12.2). Dazu werden eigene Erfahrungen aus dem Alltag beigezogen.

6.2.1 Dyskalkulie/Rechenschwäche

Der Begriff Dyskalkulie wird im Alltag selten verwendet. Bei Abklärungsgesprächen beim schulpyschologischen Dienst oder in Fachzeitschriften taucht er manchmal auf. In diesem Bereich wird Dyskalkulie nach WHO/ICD10 angewendet. In der Schule wird Dyskalkulie mit Rechenschwäche gleichgesetzt, meist wird von rechenschwachen Kindern gesprochen. Oft werden Kinder mit Schwierigkeiten in Mathematik als rechenschwach bezeichnet. Rechenschwäche wird als Lernstörung, aber nicht als Krankheit angeschaut. Eine klinische Diagnose steht meist nicht fest. Dies hat für den schulischen Kontext keinen Einfluss.

6.2.2 Arbeitsmittel/Veranschaulichung

Die Auswahl der zur Verfügung stehenden Arbeitsmaterialien ist riesig. Den Überblick zu behalten ist schwierig. Die Lehrmittel geben in der Regel vor, was wo eingesetzt werden soll und muss. Somit werden die Arbeitsmaterialien von Lehrpersonen gemäss den Angaben der Lehrmittel verwendet und eingesetzt. Sie überlegen sich häufig nicht, ob die Verwendung sinnvoll ist oder nicht. Damit jedoch die Arbeitsmaterialien zweckmässig eingesetzt werden, müssten sich Lehrpersonen gut überlegen, wozu es unterstützen soll und welche Strategien für den Einsatz nötig sind.

6.2.3 Zentrale mathematische Inhalte/Unterrichtsinhalte

Die mathematischen Inhalte orientieren sich am Lehrplan. Vielfach wird alles nach den Vorgaben des Lehrmittels bearbeitet. Die Lehrmittel beinhalten ein zu breites Angebot, welches für rechenschwache Kinder angepasst werden muss. Trotzdem ist erfahrungsgemäss der Stoffdruck grösser als der Mut zur Lücke. Es zeigt sich ganz deutlich, dass die Grundlagen gefestigt sein müssen, damit darauf aufgebaut werden kann. Voraussetzung für schwächere Kinder ist mehr Zeit.

6.2.4 Ursachen

Es ist spannend, dass bis heute keine klare Ursache für Rechenschwäche bekannt ist. Dies hat jedoch auch Vorteile, da es keine Schuldzuweisungen gibt. Die Ursache ist für den Alltag bedeutungslos. Die Vielfältigkeit der Risikofaktoren erschwert die exakte Diagnose. Häufig fallen diese Kinder im Unterricht durch verschiedene Schwierigkeiten wie mangelnde Konzentration, Langsamkeit, fehlende Raumorientierung und viele mathematische Fehler auf. Eine Abklärung findet erfahrungsgemäss selten statt, da keine Auswirkungen zu erwarten sind. Seit der Einführung des sonderpädagogischen Konzepts übernehmen die schulischen Heilpädagogen die Unterstützung dieser Kinder. Sie sind zuständig für die Förderplanung und schauen, dass die Basisziele erreicht werden können. Dadurch kann die Motivation verbessert und die Freude an der Mathematik erhalten werden.

6.3 Ergebnisse der schriftlichen Befragung

Dieses Kapitel erläutert die Ergebnisse der Online-Befragung. Jede Fragegruppe wird separat in einem Unterkapitel dargestellt.

6.3.1 Fragegruppe – Zur Person

An der Online-Umfrage nahmen $n = 201$ Personen teil. Davon waren 96% weiblich und 4% männliche. Es füllten Personen aller Altersstufen den Fragebogen aus, somit ist die Stichprobe sehr heterogen zusammengesetzt. Auch hinsichtlich der Anzahl Dienstjahre ergibt sich ein relativ durchmisches Bild, wobei die erfahrensten Lehrpersonen in der Minderzahl liegen. Es haben 74 Lehrpersonen der 1. Klasse, 61 der 2. Klasse und 66 Lehrpersonen der 3. Klasse teilgenommen. Die Angaben zur Klassenstufe sind sehr ungenau, da im Fragebogen bei der Antwortauswahl die Lehrkräfte der Grundstufe, Mehrklassenlehrpersonen und schulische Heilpädagogen vergessen wurden. Alle dazugehörigen Grafiken befinden sich im Anhang 12.6.1

Abbildung 21: Alter und Geschlecht der Teilnehmenden

6.3.2 Fragegruppe - Lehrmittel

Die Aussagen zu den Ergebnissen zur Frage „[Welches Lehrmittel verwenden Sie?](#)“ beziehen sich auf die Abbildung 22. Die Antworten fielen sehr einheitlich aus. Die Mehrheit der Befragten (177 der teilnehmenden 201 Lehrpersonen) benutzt das neue Mathematiklehrmittel des Kantons Zürich. Als Ergänzung werden weitere Lehrmittel verwendet. Bei nicht Verwendung des Kantonalen Lehrmittels wird dieses oft als Ergänzung eingesetzt. Daneben wird am häufigsten das Zahlenbuch genannt. Ebenfalls erwähnt wurde Einstern, Logisch und das alte Mathematiklehrmittel. Zum Einsatz kommen auch diverse Arbeitsblätter von elk, besta, Internet oder selbst zusammengestellte. Die Tabelle mit der Zusammenstellung der ergänzenden Lehrmittel ist im Anhang 12.6.2.2 zu finden.

Abbildung 22: Verwendete Lehrmittel

6.3.3 Fragegruppe - Arbeitsmaterialien

Die Frage „Wozu verwenden sie folgende Arbeitsmaterialien?“ wurde zu jedem genannten Arbeitsmaterial separat beantwortet. Die Abbildungen im Anhang 12.6.3 zeigen sehr deutlich, dass die meisten Lehrpersonen die Arbeitsmaterialien so einsetzen, wie sie in der Literatur erwähnt werden. Am häufigsten werden die Wendeplättchen eingesetzt. Es ist aber auch ersichtlich, dass einzelne Arbeitsmaterialien nur von wenigen Lehrpersonen benutzt werden wie zum Beispiel der Geomat, der Zählrahmen und der Taschenrechner.

Im Anhang 12.6.3.1 bis 12.6.3.7 befindet sich zu jedem der fünf Rechen Themen eine Darstellung, welche Arbeitsmaterialien dazu verwendet werden. Bei der Addition und der Subtraktion kommen die Wendeplättchen, das Zwanzigerfeld, das Hunderterfeld und das Dienes-Material am häufigsten zum Einsatz. Ebenfalls oft genutzt werden der Rechenstrich, das Zahlenband und der Abaco. Wenig eingesetzt werden der Zählrahmen und die Cuisenaire-Stäbe. Die Einmaleinstafel wird bei der Multiplikation am meisten eingesetzt. Ebenfalls häufig verwendet werden die Wendeplättchen, das Hunderterfeld und der Malwinkel. In der Division sind die Wendeplättchen mit grossem Abstand klarer Favorit. Die Einmaleinstafel, die unstrukturierten Materialien (Steine, Nüsse, Muggelsteine...), das Dienes-Material und das Hunderterfeld werden von vielen eingesetzt. Auch beim Sachrechnen kommen am häufigsten die Wendeplättchen und die unstrukturierten Materialien zum Einsatz. In der Geometrie werden die geometrischen Körper, der Spiegel und das Geobrett wiederholt genannt. Bei 12.6.3.8 befindet sich eine Zusammenstellung der Arbeitsmaterialien, die Lehrpersonen in ihrem Unterricht nicht verwenden. Die Mehrheit der teilnehmenden Lehrkräfte setzt den Geomat, den Taschenrechner, den Zählrahmen und die Cuisenaire-Stäbe nicht ein. Deutlich zeigt sich, dass 200 der 201 teilnehmenden Personen mit den Wendeplättchen arbeiten. Ebenfalls häufig eingesetzt werden die geometrischen Körper, das Zahlenband, die Spiegel und das Dienes-Material. Die Zusammenstellung der Top 8, der am häufigsten genannten Arbeitsmaterialien befindet sich in der Tabelle 6.

Tabelle 6: Top 8 der Arbeitsmaterialien

Arbeitsmaterialien	Anzahl Nennungen
Wendeplättchen	200
Geometrische Körper	197
Spiegel	195
Dienes-Material	192
Zwanzigerfeld	188
Steine, Nüsse, Muggelstein	188
Hundertertafel	186
Hunderterfeld	184

6.3.4 Fragegruppe – Unterricht

Bei der Frage „[Welche Computerprogramme brauchen Sie im Unterricht?](#)“ konnten die Befragten angeben, welche Computerprogramme sie im Unterricht einsetzen. Die Mehrheit benutzt das Programm zum Lehrmittel Mathematik Primarstufe, welches zu zwölf der neunzehn Grundfertigkeiten eine Übung in zwei Schwierigkeitsstufen enthält. Diese stehen als CD-Rom oder auf dem Internet zur Verfügung. Ein weiteres Programm, das häufig eingesetzt wird, ist das Blitzrechnen. Die Zusammenstellung aller erwähnten Programme befindet sich im Anhang 12.6.4.1. Die Top 4 der genannten PC-Programme sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

Tabelle 7: Top 4 der PC-Programme

PC-Programm	Anzahl Nennungen
Mathematik Primarstufe	141
Blitzrechnen	118
Logisch	18
Lernwerkstatt	12

Die Frage „[Welche Mathematikspiele setzen sie im Unterricht ein?](#)“ wurde von den Lehrpersonen sehr ausführlich beantwortet. Die genannten Spiele können unter folgenden Oberbegriffen zusammengefasst werden: Kartenspiele, Gesellschaftsspiele, Würfelspiele, Lernspiele, Spiele zum Lehrmittel und Konstruktionsspiele. Unter Diverses wurden die Spiele dargestellt, die keinem der Oberbegriffe zugeteilt werden können. Die gesamte Auswertung ist im Anhang 12.6.4.2 zu finden. In der folgenden Tabelle 8 werden die sogenannten Top 10, die zehn meist genannten Mathespiele, welche im Unterricht eingesetzt werden, aufgezeigt.

Tabelle 8: Top 10 der Mathespiele

Mathematikspiel	Anzahl Nennungen
Elferraus	58
Spiele aus Lehrmittel	50
Würfelspiel	44
Leiterlispiel	30
Lotto	30
Zahlenspiel	29
Memory	24
Domino	21
Puzzle	20
Uno	14

Die Auswertung der Frage „Welche zwei Unterrichtsformen wenden Sie am häufigsten an?“ ist im Anhang 12.6.4.3 dargestellt. Es zeigt sich deutlich, dass der Klassenunterricht mit 144 Nennungen die häufigste Unterrichtsform ist, gefolgt von der Planarbeit mit 62 Nennungen. Ebenfalls erwähnt wurden der Gruppenunterricht, die Partnerarbeit, die Einzelarbeit, die Postenarbeit, schülerzentrierter Unterricht und Werkstattunterricht. Weniger als zehn Nennungen erhielten kooperatives Lernen, dialogisches Lernen und Forschen. Einzelne Teilnehmer erwähnten, dass sie je nach Thema unterschiedliche Unterrichtsformen wählen und es deshalb schwierig war, sich auf zwei festzulegen. In der Tabelle 9 sind die drei am häufigsten verwendeten Unterrichtsformen zusammengestellt.

Tabelle 9: Top 3 der verwendeten Unterrichtsformen

Unterrichtsform	Anzahl Nennungen
Klassenunterricht	144
Planarbeit	62
Gruppenarbeit	34

6.3.5 Fragegruppe - Rechenschwache Kinder

Die Frage „Haben Sie rechenschwache Kinder in Ihrer Klasse?“ wurde von 194 Lehrpersonen mit Ja beantwortet. Nur 7 Lehrkräfte haben kein rechenschwaches Kind in ihrer Klasse. Unsere Fragestellung kann jedoch nicht beantworten, ob es diagnostizierte oder beobachtete Rechenschwierigkeiten sind. Die Anzahl der rechenschwachen Kinder in der Klasse variiert sehr stark. In der Befragung gaben 59 Personen an, dass sie mehr als drei rechenschwache Kinder in ihrer Klasse haben. Drei Kinder sind es bei 50, zwei bei 55 und ein

Kind bei 23 Lehrpersonen. Sieben Personen gaben dazu keine Antwort. Die Ergebnisse sind im Anhang 12.7.1 und 1.1.1.1 dargestellt.

Abbildung 23: Anzahl Rechenschwacher Kinder

„Werden diese Kinder unterstützt?“ beantworteten 193 Befragte mit Ja. Nur 9 Personen erwähnten, dass rechenschwache Kinder keine Unterstützung brauchen. In Anhang 12.7.3 sind die Ergebnisse zu finden.

Die Frage „Brauchen diese Kinder zusätzliches Arbeitsmaterial?“ wurde von 108 Lehrpersonen bejaht und 93 Lehrpersonen brauchen nichts Zusätzliches. Das Ergebnis wird im Anhang 12.7.4 dargestellt. Wenn die Frage zu den zusätzlichen Arbeitsmaterialien mit Ja beantwortet wurde, konnten die Befragten angeben, was sie benutzen. Die Antworten können unter folgenden Begriffen zusammengefasst werden: Material, Arbeitsblätter, die SHP oder IF-Lehrperson ist verantwortlich und diverse Übungsmaterialien. Am häufigsten wird Material zum Handeln eingesetzt. Ebenfalls oft werden verschiedene Übungsmaterialien wie zusätzliche Lehrmittel und Spiele verwendet. In der Tabelle 10 sind die Nennungen zu Oberbegriffen zusammengefasst. Die Tabelle mit den Antworten der Lehrpersonen ist im Anhang 12.7.5 dargestellt.

Tabelle 10: Verwendetes Zusatzmaterial

Arbeitsmaterial	Anzahl Nennungen
Material	68
Div. Übungsmaterial	29
Arbeitsblätter	24
SHP/IF-LP organisiert	14

Bei der Frage „**Können diese Kinder die mathematischen Lernziele der Klasse erreichen?**“ hatten die Befragten die Möglichkeit, eine Antwort anzukreuzen und zusätzlich einen Kommentar abzugeben. Von den Befragten gaben 149 Personen an, dass rechenschwache Kinder die Lernziele der Klasse nur teilweise erreichen. Bei 39 Befragten erreichen diese Kinder das Lernziel und bei 17 erreichen sie es nicht. Die Kommentare zu dieser Frage sind vielfältig. Einige Lehrpersonen schreiben, wie viele rechenschwache Kinder der Klasse die Lernziele erreichen, teilweise erreichen oder nicht erreichen. Andere erwähnen, dass die rechenschwachen Kinder eigene Lernziele haben und von einer Heilpädagogin oder IF-Lehrperson unterstützt werden. Wieder andere nennen Gründe, weshalb die Lernziele nicht erreicht werden können, z. B. fehlende Heilpädagogin, Lehrmittel, zu wenig Zeit um Erfahrungen zu machen. Die Auswertung der Lernzielerreichung und die Tabelle der Kommentare befinden sich im Anhang 12.7.6 und 12.7.7.

Zur Frage „**Was hat diesen Kindern ihrer Meinung nach geholfen?**“ konnten die Befragten ihre Meinung zu unterstützenden Massnahmen geben. Die Antworten wurden unter den folgenden Stichwörtern zusammengefasst: Grundlagen/Basis erarbeiten, Förderung zu Hause, angepasste Lernziele, Unterstützung durch SHP/LP einzeln oder in Kleingruppen, handeln mit Arbeitsmaterial und Wiederholungen/üben. Unter Diverses ist alles zusammengefasst, was nicht den sechs vorhin erwähnten Oberbegriffen zugeordnet werden kann. Darunter finden sich zum Beispiel folgende Wortmeldungen: Zeit, länger an einem Thema zu verweilen, Geduld, Motivation, Aufbau von Selbstvertrauen, Arbeit in kleinen Gruppen. Die Umfrage zeigt, dass die meisten Lehrpersonen mit rechenschwachen Kindern viel Material zum Handeln einsetzen. Sie vertrauen auf die Unterstützung durch die SHPs und IF-Lehrpersonen, die mit Kleingruppen oder mit einzelnen Kindern arbeiten. Die Tabelle 11 zeigt zusammengefasst, was die teilnehmenden Unterstufenlehrpersonen als unterstützend ansehen. Die detaillierte Tabelle befindet sich im Anhang 12.7.8.

Tabelle 11: Unterstützend angesehene Massnahmen

Unterstützende Massnahmen	Anzahl Nennungen
Arbeitsmaterial/Handeln	87
Unterstützung durch SHP/ LP einzeln oder in Kleingruppe	82
Wiederholen/Üben	20
Förderung zu Hause	16
Angepasste Lernziele	13
Grundlagen/Basis erarbeiten	13

6.4 Interpretation der schriftlichen Befragung

Die Interpretation der Ergebnisse erfolgt im folgenden Kapitel. In den Unterkapiteln werden die einzelnen Fragegruppen dargestellt.

6.4.1 Fragegruppe – Zur Person

Wie zu erwarten war, haben mehrheitlich Frauen den Fragebogen ausgefüllt. Erstaunlich ist, dass unter den 201 Teilnehmern acht Männer waren. Der Männeranteil ist somit sicherlich höher als der Durchschnitt der männlichen Unterstufenlehrpersonen im Kanton Zürich. Die Mehrheit der Lehrpersonen ist eher älter. Dies könnte ein Grund sein, dass „viele“ Männer mitgemacht haben. Obwohl die älteren Lehrpersonen in der Mehrheit sind, haben die meisten weniger als zwanzig Jahre Schulerfahrung. Vermutlich sind viele Wiedereinsteigerinnen darunter, die infolge Familiengründung einige Jahre pausiert haben. Für diese Generation ist Solidarität kein Fremdwort, was sicherlich einige zum Mitmachen bewogen hat. Den jungen Lehrpersonen fehlt diese Einstellung und sie haben nicht mitgemacht. Einige Lehrpersonen hatten gar keine Möglichkeit an der Befragung teilzunehmen, denn die Schulleitung hat sich dagegen entschieden und die Umfrage nicht weitergeleitet.

6.4.2 Fragegruppe - Lehrmittel

Die Mehrheit der Lehrpersonen verwendet das offizielle Lehrmittel des Kantons Zürich. Daraus kann geschlossen werden, dass die meisten Lehrpersonen mit dem neuen Lehrmittel zufrieden sind. Die teilnehmenden Personen, die ein anderes Lehrmittel verwenden, sind vermutlich die schulischen Heilpädagogen und Lehrpersonen in Sonderschulen. Es werden verschiedene Lehrmittel und Arbeitsblätter als Ergänzung verwendet. Dies deutet darauf hin, dass die Lehrmittel zu wenig oder unpassendes Übungsmaterial bieten. Die eigene Erfahrung zeigt, dass oft Übungsmaterial für sehr gute oder schwache Kinder fehlt. Dieses Material wird aus anderen Lehrmitteln und Arbeitsmappen von den Lehrpersonen zusammengestellt.

6.4.3 Fragegruppe - Arbeitsmaterialien

Die Verwendung der Arbeitsmaterialien wird durch die Lehrmittel stark beeinflusst. Die Abbildungen und Vorgaben in den Büchern zeigen, welches Material eingesetzt werden soll. Arbeitsmaterialien, die in den gebräuchlichen Lehrmitteln nicht vorkommen, werden somit auch nicht eingesetzt. Die Lehrpersonen machen sich gar keine Gedanken, was sie wie einsetzen können. Sie halten sich mehrheitlich an die Angaben im Lehrmittel. Sie sind sich möglicherweise nicht bewusst, dass der häufige Wechsel von Hilfsmitteln bei einigen Kindern eine Überforderung darstellt. Die zeitliche Ressource, sich vertieft darauf einzulassen fehlt vielen, auch engagierten Lehrpersonen, deshalb vertrauen sie dem Lehrmittel und hoffen, dass der Einsatz sinnvoll und unterstützend ist.

6.4.4 Fragegruppe – Unterricht

Der Einsatz der Computerprogramme ist ebenfalls stark auf das Lehrmittel abgestimmt. Das Programm des kantonalen Lehrmittels passt zu den Kapiteln des Buches und steht kostenlos zur Verfügung. Dies ist sicherlich der Hauptgrund, warum es häufig zum Einsatz kommt. Zum alten Mathebuch war kein passendes PC-Programm vorhanden. Viele Lehrpersonen haben deshalb „Blitzrechnen“ angeschafft. Die Erfahrungen damit waren sehr positiv, was erklären lässt, dass es immer noch häufig zum Einsatz kommt.

Es ist erfreulich, dass im Mathematik-Unterricht häufig gespielt wird. Durch den Einsatz von Spielen wird gerechnet, ohne dass es die Kinder merken. Dies hilft vielen Kindern die Freude an der Mathematik zu erhalten. Die genannten Spiele decken ein breites Spektrum an mathematischen Fähigkeiten ab, vom Zählen bis zum Konstruieren.

Die Frage nach den häufigsten Unterrichtsformen ist nicht ganz klar, denn Unterrichtsformen können verschieden definiert werden. Unter diesem Begriff versteht jede Lehrperson etwas anderes. Das Ergebnis wird folgendermassen gedeutet: Die Lehrpersonen haben am häufigsten die ganze Klasse im Schulzimmer. Sie nennen dies Klassenunterricht. Gemäss Stundentafel des Kantons Zürich sind nur wenige Lektionen in der Halbklasse. Dies erklärt, warum viele Unterrichtsformen nur wenige Nennungen erhielten. Sie sind in der Grossgruppe sehr aufwändig und deshalb teilweise schwer durchführbar (Raumangebot, Material).

6.4.5 Fragegruppe - Rechenschwache Kinder

Beinahe alle Lehrpersonen erwähnten, dass sie rechenschwache Kinder in ihrer Klasse haben. Je nach Lehrperson ist es sehr unterschiedlich, welche Kinder als rechenschwach bezeichnet werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass nicht alle angegebenen Kinder nach WHO-Definition eine Rechenschwäche aufweisen. Vermutlich sind es Kinder, die aufgrund von Beobachtungen der Lehrpersonen und der schulischen Heilpädagogen im Mathematikunterricht leistungsmässig auffallen. Für die Lehrperson und die Kinder macht es keinen Unterschied, denn das Kind braucht so oder so Unterstützung im mathematischen Lernen. Die Anzahl der genannten Kinder entspricht etwa den Angaben der Literatur, dass in jeder Regelklasse bis zu drei Kinder eine Rechenschwäche zeigen.

Die meisten der rechenschwachen Kinder erhalten Unterstützung. Dies ist sicherlich auf das sonderpädagogische Konzept des Kantons Zürich zurückzuführen. Darin ist festgehalten, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen IF-Lektionen erhalten. In diesen Lektionen arbeitet die SHP im Team-Teaching mit der Klassenlehrperson oder sie unterrichtet einzelne Kinder oder eine Gruppe in einem anderen Raum. Dort werden verschiedene zusätzliche Materialien eingesetzt, damit die Kinder den Lernstoff besser begreifen können.

Das Ergebnis zur Erreichung der Lernziele erstaunt nicht, denn rechenschwache Kinder sind mathematisch meist etwas im Rückstand. Es ist somit gar nicht möglich, dass alle Lernziele erreicht werden können. Hier stellt sich die Frage, welche Lernziele erreicht werden müssen. Wir sind der Meinung, dass möglichst die Grund-/Basisziele erreicht werden sollen. Oft haben rechenschwache Kinder angepasste Lernziele, bei denen sie die Möglichkeit haben, sie zu erreichen.

Die Meinungen, was den Kindern wirklich hilft, sind sehr vielfältig. Viele Lehrpersonen sind der Auffassung, dass Material nützlich ist. Dies bestätigt unsere Vermutung, dass Lehrpersonen rechenschwachen Kindern häufig zu viel Material zur Verfügung stellen. Es ist ihnen wahrscheinlich zu wenig bewusst, dass jedes Arbeitsmaterial zuerst eingeführt werden muss, damit es hilfreich genutzt werden kann. Schön ist, dass viele Teilnehmende die Unterstützung der SHP oder der IF-Lehrperson als förderlich betrachten. Die Arbeit der Förderlehrpersonen wird somit von den Lehrpersonen geschätzt und als sinnvoll erachtet. Diese Wertschätzung ist sehr positiv. Es kann gesagt werden, dass das sonderpädagogische Konzept des Kantons Zürich Früchte trägt.

7. Diskussion

7.1 Beantwortung der Fragestellung

Nachdem die wichtigsten Erkenntnisse der Untersuchung dargestellt und interpretiert sind, werden sie zur Beantwortung der Fragestellung herangezogen.

Welche Arbeitsmaterialien zur Unterstützung rechenschwacher Kinder sind angezeigt, damit die mathematischen Basisziele der Unterstufe (Kanton Zürich) erreicht werden können?

Die Ergebnisse und Interpretationen der Inhaltsanalyse und des Fragebogens deuten darauf hin, dass ein vielseitiges Angebot von Arbeitsmaterialien vorhanden ist. Die verschiedenen Materialien können für alle Kinder - rechenschwache bis hochbegabte - eingesetzt werden. Jedoch muss beachtet werden, welches Arbeitsmaterial sich für welchen Verwendungszweck am besten eignet. Wichtig ist eine gute Einführung, damit die Strukturen verstanden werden können. Nur so kann das Kind, das für sich geeignete Arbeitsmaterial auswählen und gewinnbringend nutzen.

Rechenschwache Kinder profitieren, wenn sie möglichst strukturgleiche Arbeitsmaterialien verwenden dürfen. Der Einsatz von Arbeitsmaterialien wird von schwächeren Kindern länger benötigt, damit sie ein grundlegendes Verständnis und die Einsicht in die mathematischen Strukturen erhalten.

Die Auswertung zeigt, dass der Mathematikunterricht der Unterstufe mit folgenden Arbeitsmaterialien auskommt:

- Zwanzigerfeld mit Wendepfättchen/Abaco tricolor
- Dienes-Material
- Rechenstrich
- Stellenwertkarten

Zusätzlich kann zur Zahldarstellung die Hundertertafel, das Punktfeld und das Tausenderbuch eingesetzt werden. Zum Ablesen und Einordnen von Zahlen und zum Messen von Längen eignet sich das Zahlenband. Für den Einsatz in der Geometrie bewähren sich der Spiegel und die geometrischen Körper.

Diese Zusammenstellung macht deutlich, dass mit wenigen gezielten Arbeitsmaterialien der gesamte Mathematikunterricht abgedeckt werden kann.

Die Unterfragen können anhand der durchgeführten Online-Befragung beantwortet werden:

Welche Arbeitsmaterialien werden von den Zürcher Unterstufenlehrpersonen eingesetzt?
Wozu werden sie verwendet?

Die teilnehmenden Unterstufenlehrpersonen verwenden mehrheitlich die im Lehrmittel vorgegebenen Arbeitsmaterialien. Der Verwendungszweck wird ebenfalls vom Lehrmittel bestimmt.

Werden rechenschwache Kinder unterstützt?

Die Unterstützung leistungsschwacher und hochbegabter Kinder ist im Kanton Zürich durch das sonderpädagogische Konzept geregelt. Somit werden rechenschwache Kinder erfahrungsgemäss unterstützt. Diese Unterstützung wird unterschiedlich gehandhabt.

Was hilft rechenschwachen Kindern?

Die Lehrpersonen sind überzeugt, dass das konkrete Handeln und der gezielte Einsatz von Arbeitsmaterialien bei rechenschwachen Kindern zu Lernfortschritten führen. Die Unterstützung durch die schulischen Heilpädagogen wird ebenfalls geschätzt und als gewinnbringend betrachtet. Wichtig erscheint ihnen, dass an den Grundlagen gearbeitet und häufig wiederholt und geübt wird (automatisieren). Des Öfters fordert diese Arbeitsweise eine Lernzielanpassung. Nicht zu vergessen ist dabei die Unterstützung durch das Elternhaus.

7.2 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

An dieser Stelle erfolgt eine kritische Auseinandersetzung mit dem gewählten Forschungsvorgehen. Es werden Schwächen und Stärken, die sich während der Arbeit gezeigt haben, diskutiert und entsprechende Verbesserungen aufgezeigt.

Angesichts der Fragestellung war angebracht das vorhandene Datenmaterial mittels Inhaltsanalyse zu bearbeiten und eine Fragebogenerhebung durchzuführen.

Mit der Inhaltsanalyse konnte eine grosse Menge an Literatur bearbeitet und analysiert werden. Das Angebot aktueller Bücher zum Thema „Dyskalkulie/Rechenschwäche“ ist riesig. Eine passende Auswahl zu treffen war nicht leicht. Die vordefinierte Fragestellung hat die Entscheidung etwas erleichtert. Als schwierig zeigte sich die vorgängige Festlegung der Kategorien. Deshalb wurde immer wieder angepasst, ergänzt oder gestrichen. Anfänglich wurden zu viele Kategorien gewählt. Schnell wurde klar, dass zu viel Material zusammengetragen wurde und dies den zeitlichen Rahmen der Masterthese sprengen würde. Die Einschränkung der Anzahl Kategorien erwies sich als Knacknuss. Es stellten sich viele Fragen: Was wollen wir aus der

Literatur herausholen? Was brauchen wir zur Beantwortung der Fragestellung? Was ist wichtig? Was ist nicht relevant und kann weggelassen werden? Diese Fragen verhalfen zu einem Leseraster, welches für die Literaturbearbeitung angewendet werden konnte. Der Schwerpunkt wurde auf rechenschwache Kinder und den Einsatz von Arbeitsmaterialien im Mathematikunterricht gelegt. Trotzdem musste festgestellt werden, dass es immer noch nicht möglich war, alle Kategorien für die Arbeit zu nutzen.

Durch die Fragebogenerhebung konnte ein grosser Kreis an Personen erreicht und befragt werden. Auf diese Weise wurde eine breite Fülle an Informationen gesammelt.

Die Verteilung des Online-Fragebogens durch die Schulleitungen erwies sich für diese Untersuchung grundsätzlich als gute Lösung. Einige Fragen bleiben bei kritischer Betrachtung offen: Haben viele Schulleitungen die Fragebogen weitergeleitet? An wen haben die Schulleitungen den Fragebogen weitergeleitet? Welche Schulleitungen motivierten ihr Unterstufen-Team zum Mitmachen? Welche Lehrpersonen haben den Fragebogen tatsächlich ausgefüllt? Waren es vor allem Personen, die sich für das Thema „Rechenschwäche“ interessierten? Hat es aus allen Gemeinden und Schulhäusern Personen dabei? Diese offenen Fragen zeigen deutlich, dass eine probabilistische Stichprobe Vorteile gebracht hätte. Unter den vorliegenden Umständen ist es nicht möglich einzuschätzen, ob die Resultate auf die Gesamtpopulation übertragen werden können. Ausserdem ist unklar, ob wissenschaftliche Hypothesen, die Allgemeingültigkeit beanspruchen, formuliert werden können (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 8f).

Da kein Untersuchungsinstrument zur Erfassung der Arbeitsmaterialien im Mathematikunterricht existierte, war es nötig, anhand aktueller Literatur einen eigenen Fragebogen zu kreieren. Dies beanspruchte viel Zeit, welche sich im Nachhinein gelohnt hatte. Es gab nur wenige unvollständige Umfragen und es wurden erstaunlich viele Antworten auf offene Fragen und Kommentarfelder gegeben. Es war nicht immer einfach, diese Kommentare zu interpretieren, da keine Möglichkeit zum Nachfragen bestand. Interviews hätten sicherlich für genauere Informationen gesorgt.

Da in der Mehrfachantwort bezüglich der unterrichtenden Klasse die Möglichkeit der Mehrklassen und der Grundstufe fehlte, wurde der Vergleich der Stufen verunmöglicht.

Offen bleibt, ob alle Fragen von allen teilnehmenden Personen richtig verstanden wurden. Zudem ist unklar, wie die Resultate durch sozial erwünschte Antworten der Befragten verzerrt wurden. Diesem Aspekt konnte durch die anonymisierte Durchführung entgegengewirkt werden.

7.3 Reflexion des Lern- und Arbeitsprozesses

Die vorliegende Masterthese ist das Ergebnis eines Teamworks. In der Zeit der Zusammenarbeit wurden einige Hochs und Tiefs durchlebt. Immer wieder mussten Kompromisse ausgehandelt und eingegangen werden, denn es mussten die Bedürfnisse beider Personen befriedigt werden. Ein Vorteil zeigte sich im Austausch. Fragen konnten im Team besprochen und Ideen hinterfragt werden. Weiter konnte mehr Literatur umfassender bearbeitet werden. Die unterschiedlichen Stärken der Autorinnen wurden optimal genutzt.

Die Festlegung der geeigneten Forschungsstrategie nahm viel Zeit in Anspruch. Dennoch lohnte sich diese Investition, denn sie legte den Grundstein für den weiteren Arbeitsablauf.

Die Arbeit brachte die Autorinnen persönlich weiter, indem sie sich intensiv mit rechenschwachen Kindern auseinandersetzten und durch die Literatur viele wertvolle Informationen für den Schulalltag erhielten.

7.4 Folgerungen für die unterrichtliche Praxis

Unsere Arbeit zeigt, dass auch rechenschwache Kinder im Mathematikunterricht erfolgreich sein können. Ein wichtiger Grundsatz ist, diesen Kindern Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Denn nur so kann der Abstieg auf der Entmutigungstreppe (Abbildung 1) abgewendet und zu einem Aufstieg auf der Erfolgstreppe führen (Abbildung 24).

Abbildung 24: Erfolgstreppe (Born & Oehler, 2011, S.110)

Lernerfolge sind wahrscheinlich, wenn rechenschwache Kinder über eine längere Zeit mit ausgewählten Arbeitsmaterialien arbeiten dürfen und zuerst die Grundlagen/Basisziele erarbeitet und gefestigt werden. Dies ermöglicht ihnen den Aufbau von Verständnis und Einsicht in die mathematischen Vorgänge und Strukturen. Die Ergebnisse beweisen: Guter Mathematikunterricht kommt mit nur wenigen ausgewählten Arbeitsmaterialien aus. In der beigelegten Broschüre „Sinnvoller Einsatz von Arbeitsmaterialien“ sind diese zusammengestellt.

Unsere Aufgabe als Heilpädagogen ist es, Lehrpersonen im Umgang mit der Unterschiedlichkeit der Lernenden zu beraten und zu unterstützen, denn heterogene Lerngruppen sind im Schulalltag normal. Trotzdem wird die Heterogenität oft nicht als Chance, sondern als überforderndes Problem wahrgenommen. Die Lehr-

personen müssen diese Herausforderung annehmen und versuchen, sie als Bereicherung des Zusammenlebens zu nutzen. Das Zusammenkommen der verschiedenen Individuen ermöglicht ein Voneinander- und Miteinanderlernen, was lernförderlich ist und zu erfolgreichem Lernen verhilft. Klippert (2010) umschreibt es folgendermassen: „Wer nachhaltige und schülergemässe Förderung leisten will, der muss vor allem eines tun, nämlich die unterschiedlichen Potenziale und Talente der Schüler/innen positiv aufnehmen und nutzen, ihre Stärken betonen und ihr Miteinander- und Voneinander lernen ausbauen, dass ein Mehr an Selbstständigkeit und Selbstorganisation im Unterricht erreicht wird. Das setzt zwingend heterogene Schülergruppen voraus!“ (S. 41). Deshalb fordert er so viel gemeinsames Lernen wie möglich. Denn wenn die unterschiedlichen Schülertalente zusammen sind und systematisch gefördert werden, ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass alle relativ gut mithalten können (vgl. S.41). Dies bedeutet, dass die Kinder einen Unterricht der Vielfalt, der Ermutigung und des konstruktiven Miteinanders erleben sollten – einen Unterricht, der ihnen ermöglicht, unterschiedliche Begabungen und Fähigkeiten einzubringen (vgl. S. 26).

Für rechenschwache Kinder sind diese Argumente besonders wichtig, da ihr Schulalltag oft durch Misserfolge geprägt ist. Der Begriff „Heil“ in der Berufsbezeichnung der Heilpädagogen ist nicht gerade treffend. Auch rechenschwache Kinder sind nicht krank und müssen nicht im herkömmlichen Sinn geheilt werden. Die Heilung muss deshalb als Unterstützung angesehen werden. Die Unterstützung durch die Heilpädagogen soll rechenschwache Kinder und ihre Lehrpersonen entlasten. Die aufbauenden Sätzen von Wejda (2004, S. 60) können als Anregung für Gespräche helfen oder eine Entlastung für Betroffene darstellen:

Du bist nicht dumm.

Dyskalkulie heisst „nicht rechnen können“.

Sag wenn du Hilfe brauchst.

Keiner trägt Schuld daran.

Angst brauchst du nicht zu haben.

Lehrer wissen manchmal auch nicht weiter.

Keiner darf dich auslachen oder damit ärgern.

Unterstützung bekommst du von uns immer.

Lernen musst du trotzdem.

Wir haben dich lieb.

Eltern brauchen auch mal Hilfe.

7.5 Fazit

Viele interessante Erkenntnisse hat die vorliegende Arbeit mit den erlangten Ergebnissen dieser Untersuchung gebracht. In Bezug auf die Fragestellung: „Welche Arbeitsmaterialien zur Unterstützung rechenschwacher Kinder sind angezeigt, damit die mathematischen Basisziele der Unterstufe (Kanton Zürich) erreicht werden können“? kann dank der Analyse aus der Literatur gesagt werden: weniger ist mehr. Mit der Erarbeitung und Festigung der Basisziele wird hier ein wesentlicher Grundstein gelegt. Der gezielte Einsatz von Arbeitsmaterialien ermöglicht den Kindern Erfolgserlebnisse. So kann ein Aufstieg auf der „Erfolgstreppe“ garantiert werden. Mit Hilfe des Survey wurde eine Online-Umfrage gestartet, die sich als aufwändiges Verfahren zeigte, welches sich aber für die Fragestellung zusammen mit der Inhaltsanalyse als äusserst wertvoll erwies. Es wurde eine grosse Anzahl an Lehrpersonen der Unterstufe des Kantons Zürich erreicht, welche ausreichende und spannende Angaben zum Umgang mit rechenschwachen Kindern machten. Aus den gewonnenen Daten wurde eine Broschüre (vgl. Broschüre) zusammengestellt über Angebot und sinnvollen Einsatz von Arbeitsmaterialien.

„Rechenschwache Kinder sollen als Herausforderung für einen guten Unterricht betrachtet werden“.

8. Schlusswort

Die intensive Beschäftigung mit dem Thema „Kreativer Umgang mit rechenschwachen Kindern“ ist geprägt von vielen wertvollen Erfahrungen und grossem Wissenszuwachs. Es freut uns, dass neben abstraktem Wissen auch konkretes Material resultiert. Die erworbenen Erkenntnisse beeinflussen unsere zukünftige Arbeit als schulische Heilpädagoginnen. Wir sind überzeugt, dass in Zukunft rechenschwache Kinder mit anderen Augen angeschaut und Arbeitsmaterialien bewusster und gezielter eingesetzt werden. Unsere Aufgabe ist es rechenschwachen Kindern zu helfen und ihre Stärken optimal zu nutzen. Van der Welle formuliert es folgendermassen:

Es gibt keine Notwendigkeit, den Lerninhalt für Kinder mit Lernbeeinträchtigungen zu verändern. Was getan werden muss ist das, was alle guten Lehrerinnen tun: Man muss dem Kind Aufmerksamkeit schenken und genau beobachten, wie es lernt; und man muss die Instruktion (nicht den Inhalt) so gestalten, dass die Stärken des Kindes bestmöglich genutzt und die Schwächen bestmöglich kompensiert werden. (2004; zitiert und übersetzt nach Gaidoschik 2007, S. 9)

Grundsätzlich ist wichtig, dass die betroffenen Kinder die Freude an der Mathematik nicht verlieren und Erfolgserlebnisse zu ihrem schulischen Alltag gehören. Durch das neugewonnene Wissen hoffen wir, dass viele unserer rechenschwachen Kinder, wie Galileo Galilei es ausdrückt, die Hilfe erhalten, die Stärken in sich zu entdecken und zu nutzen.

Die beigelegte Broschüre soll Lehrpersonen und Heilpädagogen helfen, das richtige Arbeitsmaterial für den Mathematikunterricht zu finden und gezielt einzusetzen.

9. Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbronn: Klinkhardt.
- Aster, M. von, Weinhold, M. & Horn, R. (2006). *ZAREKI-R Neuropsychologische Testbatterie für Zahlenverarbeitung und Rechnen bei Kindern*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Bildungsdirektion Zürich (2010). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Born, A. & Oehler, C. (2011). *Kinder mit Rechenschwäche erfolgreich fördern*. Stuttgart: Verlag Kohlhammer.
- Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation*. Heidelberg: Springer Verlag.
- Brunner, E. (2012). Rechenschwäche – wessen Thema ist das eigentlich? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 6, 15-19.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz. *Projekt Lehrplan 21*. Internet: http://www.lehrplan.ch/sites/default/files/grobstruktur_lp21.pdf [16.10.12].
- De Vries, C. (2008). *DIFMaB Diagnostisches Inventar zur Förderung Mathematischer Basiskompetenzen*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Dilling, H., Mombour, W. & Schmidt, M. H. (1991). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen*. Bern: Hans Huber Verlag.
- Gaidoschik, M. (2007). *Rechenschwäche vorbeugen*. Wien: oebvht.
- Görlitz, D., Roick, T. & Hasselhorn, M. (2006). *DEMAT 4+ Deutscher Mathematiktest für vierte Klasse*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Haffner, J., Baro, K., Parzer, P. & Resch, F. (2005). *HRT 1-4. Heidelberger Rechentest*. Göttingen: Hogrefe Verlag.

- Hauser, B. & Humpert, W. (2009). *signifikant? Einführung in statistische Methoden für Lehrkräfte*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Hengartner, E., Hirt, U., Wälti, B. & Primarschulteam Lupsingen (2006). *Lernumgebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte*. Zug: Klett Verlag.
- Hess, K. (2012). *Kinder brauchen Strategien. Eine frühe Sicht auf mathematisches Verstehen*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Hirt, U. & Wälti, B. (2010). *Lernumgebungen im Mathematikunterricht. Natürliche Differenzierung für Rechenschwache bis Hochbegabte*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Holzer, N. Schaupp, H. & Lenart, F. (2010). *ERT 3+ Eggenberger Rechentest 3+*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Jacobs, C. & Petermann F. (2005a). *Diagnostik von Rechenstörungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Jacobs, J. & Petermann, F. (2005b). *RZD 2-6 Rechenfertigkeiten- und Zahlenverarbeitungs-Diagnostik für 2. bis 6. Klasse*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Kaufmann, L., Nuerk, H.-C., Graf, M., Krinzinger, H., Delazer, M. & Willmes K. (2009). *TEDI-MATH Test zur Erfassung numerisch-rechnerischer Fertigkeiten vom Kindergarten bis zur 3. Klasse*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Kittel, A. (2011). *3+3=5 Rechenstörung*. Braunschweig: Westermann.
- Klippert, H. (2010). *Heterogenität im Klassenzimmer*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Krajewski, K., Küspert P. & Schneider, W. (2002). *DEMAT 1+ Deutscher Mathematiktest für erste Klassen*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Krajewski, K., Liehm, S., Schneider, W. & Visé, M. (2004). *DEMAT 2+ Deutscher Mathematiktest für zweite Klassen*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Krüll, K. E. (2000). *Rechenschwäche was tun?*. München: Reinhardt Verlag.
- Lenart, F., Holzer, N. & Schaupp, H. (2008). *ERT 2+ Eggenberger Rechentest 2+*. Göttingen: Hogrefe Verlag.

- Lorenz, J. H. (2003). *Lernschwache Rechner fördern*. Berlin: Cornelsen Verlag.
- Mayring, P. (2002). *Qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz.
- Moser Opitz, E. (2007). *Rechenschwäche/ Dyskalkulie*. Bern: Haupt.
- Moser Opitz, E., Reusser, L., Moeri Müller, M., Anliker, B., Wittich, O., Freesemann E. & Ramseier, E. (2010). *BASIS-MATH 4-8 (Basisdiagnostik Mathematik für die 4. – 8. Klasse*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Moser Opitz, E. & Freesemann, O. (2012). Rechenschwäche: Diagnose, Merkmale, Fördermöglichkeiten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 6, 6-14.
- Müller, F. X. (2004). *Topfit in Mathe*. Mainz: Matthias - Grünewald - Verlag.
- Porst, R. (2011). *Fragebogen*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Roick, T., Göllitz, D. & Hasselhorn, M. (2004). *DEMAT 3+ Deutscher Mathematiktest für dritte Klassen*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Roos, M. & Leutwyler B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Schaupp, H., Holzer, N. & Lenart, F. (2007). *ERT 1+ Eggenberger Rechentest 1+*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Schaupp, H., Holzer, N. & Lenart, F. (2010). *ERT 4+ Eggenberger Rechentest 4+*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Schipper, W., Klewitz, G. & Köhnke, A. (2008). *Rechenstörung als schulische Herausforderung. Handreichung zur Förderung von Kindern mit besonderen Schwierigkeiten beim Rechnen*. Internet: <http://www.uni-bielefeld.de/idm/serv/handreicherung-schipper.pdf> [5.10.12].

Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2007a). *Heilpädagogischer Kommentar 1 zum Schweizer Zahlenbuch*. Zug: Klett und Balmer.

Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2007b). *Heilpädagogischer Kommentar 3 zum Schweizer Zahlenbuch*. Zug: Klett und Balmer.

Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2008). *Heilpädagogischer Kommentar 2 zum Schweizer Zahlenbuch*. Zug: Klett und Balmer.

Selter, Ch. & Spiegel, H. (1997). *Wie Kinder rechnen*. Leipzig: Klett Verlag.

Van Luit, J. E. H., van de Rijt, B. A. M. & Hasemann K. (2001). *OTZ Osnabrücker Test zur Zahlbegriffsentwicklung*. Göttingen: Hogrefe Verlag.

Wejda, S. (2004). *Rechenschwäche – der Kampf mit den Zahlen*. Berlin: Cornelsen Verlag.

10. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Entmutigungstreppe (Born & Oehler, 2011, S.13).....	11
Abbildung 2: Risikofaktoren für Rechenstörungen nach ICF	17
Abbildung 3: Zwanzigerfeld mit Zahldarstellung (http://www2.klett.de) [19.5.12]	23
Abbildung 4: Rechnungen am Zwanzigerfeld (http://de.paperblog.com)[19.5.12].....	23
Abbildung 5: Mathematik-Waage (http://www.betzold.de) [10.10.12].....	23
Abbildung 6: Steine (http://www.forums9.ch) [19.5.12].....	24
Abbildung 7: Muggelsteine (http://www.schmidt-lehrmittel.de) [14.12.12]	24
Abbildung 8: Wendeplättchen (http://www.klett.ch) [19.5.12]	24
Abbildung 9: Dienes-Material (http://materialmontessori.at) [19.5.12].....	25
Abbildung 10: Cuisenaire-Stäbe (http://www.beam.co.uk) [19.5.12]	25
Abbildung 11: Zwanzigerfeld (http://www.schule-am-burgweiher.de) [19.5.12].....	25
Abbildung 12: Zählrahmen (http://www.shopwahl.ch) [19.5.12]	25
Abbildung 13: Abaco tricolor (http://www.schubi.ch) [22.11.12]	25
Abbildung 14: Beispiel eines ausgefüllten Leseraster.....	44
Abbildung 15: Operationalisierungsvorgang (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 165).....	45
Abbildung 16: Ausschnitt aus dem Online-Fragbogen - Fragegruppe Lehrmittel	47
Abbildung 17: Ausschnitt aus dem Online-Fragbogen - Fragegruppe Arbeitsmaterialien	48
Abbildung 18: Ausschnitt aus dem Online-Fragbogen - Fragegruppe Unterricht.....	48
Abbildung 19: Ausschnitt aus dem Online-Fragbogen - Fragegruppe Rechenschwache Kinder	48
Abbildung 20: Ausschnitt aus dem Online-Fragbogen - Fragegruppe Zur Person	49
Abbildung 21: Alter und Geschlecht der Teilnehmenden	60
Abbildung 22: Verwendete Lehrmittel	61
Abbildung 23: Anzahl Rechenschwacher Kinder	64
Abbildung 24: Erfolgstreppe (Born & Oehler, 2011, S.110)	71

11. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht über aktuelle Schulleistungstests (Jacobs & Petermann, 2005a, S. 54/55 und Born & Oehler, 2011, S. 7).....	14
Tabelle 2: Übersicht über aktuelle Dyskalkulietests (vgl. Jacobs & Petermann, 2005a, S. 56ff)	15
Tabelle 3: Übersicht über förderdiagnostisch ausgerichtete Rechentests (Born & Oehler, 2011, S. 8).....	16
Tabelle 4: Verschiedene Zahlaspekte	32
Tabelle 5: Fördermaterial für den Geometrieunterricht	39
Tabelle 6: Top 8 der Arbeitsmaterialien	62
Tabelle 7: Top 4 der PC-Programme	62
Tabelle 8: Top 10 der Mathespiele.....	63
Tabelle 9: Top 3 der verwendeten Unterrichtsformen	63
Tabelle 10: Verwendetes Zusatzmaterial	64
Tabelle 11: Unterstützend angesehene Massnahmen.....	65

Masterarbeit

Kreativer Umgang mit rechenschwachen Kindern

Sinnvoller Einsatz von Arbeitsmaterialien im Mathematikunterricht

Anhang

Eingereicht von: Karin Hons
Irene Helbling

Begleitung: lic phil. Barbara Zutter

Abgabedatum: Januar 2013

Inhaltsverzeichnis

12. ANHANG	6
12.1 Hinweis zum Anhang	6
12.2 Leseraster	7
12.3 E-Mail an Schulleitungen.....	8
12.4 Zusammenstellung der angeschriebenen Schulleitungen.....	9
12.5 Online - Fragebogen	16
12.6 Ergebnisse der Online-Befragung.....	26
12.6.1 Auswertung der Online-Befragung - Fragen zur Person	26
12.6.1.1 Auswertung: Geschlecht der teilnehmenden Unterstufenlehrpersonen	26
12.6.1.2 Auswertung: Alter der teilnehmenden Unterstufenlehrpersonen	26
12.6.1.3 Auswertung: Dienstjahre der teilnehmenden Unterstufenlehrpersonen	27
12.6.1.4 Auswertung: Momentan zu unterrichtende Klasse	27
12.6.2 Auswertung der Online-Befragung – Fragen Lehrmittel	28
12.6.2.1 Auswertung: Verwendete Lehrmittel.....	28
12.6.2.2 Auswertung: Ergänzende Lehrmittel	29
12.6.3 Auswertung der Online-Befragung - Fragen Arbeitsmaterialien	31
12.6.3.1 Verwendete Arbeitsmaterialien – Zählen und Zählentwicklung.....	42
12.6.3.2 Verwendete Arbeitsmaterialien – Addition.....	42
12.6.3.3 Verwendete Arbeitsmaterialien – Subtraktion	43
12.6.3.4 Verwendete Arbeitsmaterialien – Multiplikation.....	43
12.6.3.5 Verwendete Arbeitsmaterialien – Division.....	44
12.6.3.6 Verwendete Arbeitsmaterialien – Sachrechnen	44
12.6.3.7 Verwendete Arbeitsmaterialien – Geometrie.....	45
12.6.3.8 Arbeitsmaterialien, die nicht eingesetzt werden	46
12.6.4 Auswertung der Online-Befragung – Fragen Unterricht	47
12.6.4.1 Eingesetzte Computerprogramme.....	47
12.6.4.2 Eingesetzte Mathematikspiele.....	55
12.6.4.3 Häufigste Unterrichtsformen.....	69
12.7 Auswertung der Online-Befragung – Fragen Rechenschwache Kinder	70
12.7.1 Rechenschwache Kinder.....	70
12.7.2 Anzahl rechenschwacher Kinder.....	71
12.7.3 Unterstützung rechenschwacher Kinder.....	72

12.7.4	Verwendung von zusätzlichem Arbeitsmaterial	72
12.7.5	Zusammenstellung der zusätzlich verwendeten Arbeitsmaterialien	73
12.7.6	Erreichung der mathematischen Lernziele	80
12.7.7	Kommentar zur Lernzielerreichung	81
12.7.8	Meinungen, was den rechenschwachen Kindern geholfen hat	88

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 25: Leseraster	7
Abbildung 26: E-mail an Schulleitungen.....	8
Abbildung 27: Einleitungstext in Online-Befragung.....	16
Abbildung 28: Fragen zu Lehrmittel	17
Abbildung 29: Frage zu Arbeitsmaterialien	22
Abbildung 30: Fragen zum Unterricht.....	23
Abbildung 31: Fragen zu rechenschwachen Kindern.....	25
Abbildung 32: Fragen zu den Personalien	25
Abbildung 33: Geschlecht der Lehrpersonen	26
Abbildung 34: Alter der Lehrpersonen.....	26
Abbildung 35: Dienstjahre der Lehrpersonen.....	27
Abbildung 36: Unterrichtende Klasse	27
Abbildung 37: Lehrmittel.....	28
Abbildung 38: Verwendung der Wendepüttchen	31
Abbildung 39: Verwendung von Steinen, Nüssen, Muggelsteinen,.....	31
Abbildung 40: Verwendung des Dienes-Materials	32
Abbildung 41: Verwendung der Cuisenaire-Stäbe	32
Abbildung 42: Verwendung des Zwanzigerfeldes	33
Abbildung 43: Verwendung des Abaco	33
Abbildung 44: Verwendung des Zählrahmens	34
Abbildung 45: Verwendung des Zahlenbands.....	34
Abbildung 46: Verwendung des Rechenstrichs.....	35
Abbildung 47: Verwendung des Hunderterfeldes	35
Abbildung 48: Verwendung der Hundertertafel	36
Abbildung 49: Verwendung der Stellenwertkarten	36
Abbildung 50: Verwendung des Malwinkels.....	37
Abbildung 51: Verwendung der Einmaleinstafel.....	37
Abbildung 52: Verwendung des Reihenklaviers.....	38
Abbildung 53: Verwendung des Geomats.....	38
Abbildung 54: Verwendung des Tausenderfeldes.....	39
Abbildung 55: Verwendung des Tausenderbuches.....	39
Abbildung 56: Verwendung des Spiegels.....	40
Abbildung 57: Verwendung des Taschenrechners.....	40
Abbildung 58: Verwendung des Geobretts.....	41
Abbildung 59: Verwendung der geometrischen Körper.....	41
Abbildung 60: Zählen und Zählentwicklung.....	42
Abbildung 61: Addition	42
Abbildung 62: Subtraktion	43
Abbildung 63: Multiplikation.....	43
Abbildung 64: Division.....	44

Abbildung 65: Sachrechnen	45
Abbildung 66: Geometrie.....	45
Abbildung 67: Nicht verwendete Arbeitsmaterialien.....	46
Abbildung 68: Häufig verwendete Unterrichtsformen.....	69
Abbildung 69: Rechenschwache Kinder.....	70
Abbildung 70: Anzahl rechenschwacher Kinder in der Klasse.....	71
Abbildung 71: Unterstützung der rechenschwachen Kinder	72
Abbildung 72: Einsatz von zusätzlichem Arbeitsmaterial	72
Abbildung 73: Lernzielerreichung rechenschwacher Kinder	80

Tabellenverzeichnis

Tabelle 12: Angeschriebene Schulleitungen des Kantons Zürich	9
Tabelle 13: Ergänzende Lehrmittel	29
Tabelle 14: Verwendete Computerprogramme	47
Tabelle 15: Eingesetzte Mathematikspiele.....	55
Tabelle 16: Zusammenstellung der zusätzlich verwendeten Arbeitsmaterialien.....	73
Tabelle 17: Kommentare zur Lernzielerreichung	81
Tabelle 18: Meinungen der Lehrpersonen	88

12. Anhang

12.1 Hinweis zum Anhang

Dieser Anhang beinhaltet die in der Masterarbeit „Kreativer Umgang mit rechenschwachen Kindern“ erwähnten Inhalte. Es sind dies das E-Mail an die Schulleitungen, der Online-Fragebogen und dessen Auswertung. Eine Handreichung mit sinnvollen Arbeitsmaterialien für die Lehrpersonen ist beigelegt. Die Reihenfolge folgt chronologisch der Arbeit. Mehrmals erwähnte Anhänge erscheinen im Anhang nur an der erstgenannten Stelle.

12.2 Leseraster

Buchtitel: _____

Autor: _____

Dimension	Kategorie	Seiten	Diverses
Dyskalkulie/ Rechenschwäche	K1: Psychologisch-sonderpädagogisch Perspektive		
	K2: Neurowissenschaftliche Perspektive		
	K3: Mathematikdidaktische Perspektive		
	K4: Allgemeines		
Arbeitsmittel/ Veranschaulichung	K1: Begriff		
	K2: Funktion/ Einsatz		
	K3: Vorteile		
	K4: Nachteile		
Zentrale mathematische Inhalte/ Unterrichtsinhalte	K1: Zählen und Zählentwicklung		
	K2: Stellenwertsystem		
	K3: Addition und Subtraktion		
	K4: Multiplikation und Division		
	K5: Sachrechnen		
	K6: Geometrie		
Ursachen	K1: Medizinisch		
	K2: Familie		
	K3: Schule		
Voraussetzungen	K1: Rechnen		
	K2: Lehrperson		
	K3: Unterricht		

Abbildung 25: Leseraster

12.3 E-Mail an Schulleitungen

Das untenstehende Mail wurde an 429 Schulleitungen im Kanton Zürich versandt

Sehr geehrte Schulleiterin
Sehr geehrter Schulleiter

Im Zusammenhang mit unserer Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik beabsichtigen wir zum Einsatz von mathematischen Arbeitsmaterialien unter Einbezug der Unterstufenlehrkräfte des Kantons Zürich eine Erhebung durchzuführen. Wir sind deshalb besonders auf Ihre Mithilfe angewiesen und ersuchen Sie, das untenstehende Informationsschreiben mit dem dazugehörigen Link zum Fragebogen an die Unterstufenlehrpersonen Ihres Schulhauses weiterzuleiten.

Auf Wunsch werden wir Sie gerne über die Ergebnisse unserer Arbeit informieren.

Besten Dank und freundliche Grüsse

Karin Hons & Irene Helbling
Studentinnen HfH

Liebe Lehrpersonen der Unterstufe

In unserem Alltag als Lehrpersonen stellen wir fest, dass es vielen Kindern schwer fällt, die Welt der Zahlen zu erschliessen. Im Rahmen unserer Masterarbeit beschäftigen wir uns deshalb mit dem Thema "Rechenschwäche".

Die Frage, mit welchen Arbeitsmaterialien Kinder im Bereich Mathematik differenziert gefördert werden können, steht dabei im Mittelpunkt. Unser Ziel ist es, eine Sammlung von Arbeitsmaterialien zusammenzustellen, die zum kreativen und wirksamen Umgang mit rechenschwachen Kindern anregen und einladen soll.

Wir bitten Sie unser Projekt zu unterstützen, indem Sie sich zum Beantworten des Fragebogens ca. 10 Minuten Zeit nehmen. Ihr Beitrag bildet eine wesentliche Grundlage für unsere Erhebung zur Frage aktuell gebräuchlicher Arbeitsmaterialien im Mathematik-Unterricht der Unterstufe (Kanton Zürich). Für Ihr Engagement danken wir Ihnen im Voraus und ersuchen Sie, den **ausgefüllten Fragebogen bis Ende September** zu senden.

Freundliche Grüsse

Karin Hons & Irene Helbling
Studentinnen HfH

Link zur Umfrage: <http://limesurvey2.learnhfh.ch/index.php?sid=28579&lang=de-informal>

Abbildung 26: E-mail an Schulleitungen

12.4 Zusammenstellung der angeschriebenen Schulleitungen

Tabelle 12: Angeschriebene Schulleitungen des Kantons Zürich

Ort	Schulhaus	Mailadresse
Adliswil	Sonnenberg/ Wilacker	
Adliswil	Schule Kopfholz	
Adliswil	Schule Werd	
Adliswil	Schule Zopf	
Aeugst am Albis	Schule Aeugst	
Affoltern am Albis	Schuleinheit Butzen / Semper	
Affoltern am Albis	Schuleinheit Chilefeld / Stigeli	
Affoltern am Albis	Schuleinheit Zwillikon	
Altiokon	Primarschule Altiokon	
Andelfingen	Primarschule Andelfingen	
Bachs	Primarschule Bachs	
Bäretswil	Schule Adetswil Schulhaus Maiwinkel	
Bassersdorf	Steinlig	
Bassersdorf	Geren	
Bauma	Primarschule Bauma	
Berg am Irchel	Primarschule	
Birmensdorf	Primarschule Birmensdorf	
Bonstetten	Primarschule Bonstetten	
Bubikon	Primarschule Bubikon	
Buchs ZH	Primarschule	
Bülach	Böswisli	
Bülach	Hohfuri	
Bülach	Lindenhof	
Bülach	Schwergrueb	
Dänikon/Hüttikon	Schulhaus Rotflue	
Dielsdorf	Altes Schulhaus	
Dielsdorf	Schulhaus Gumpenwiesen	
Dietikon	Schuleinheit Fondli	
Dietikon	Schuleinheit Lubenzen	
Dietikon	Schuleinheit Steinmürli	
Dietikon	Schuleinheit Wolfsmatt	
Dietlikon	Schuleinheit Zentral	
Dietlikon	Schuleinheit Dorf	
Dietlikon	Schuleinheit Fada-	

	cher	
Dinhard	Primarschule	
Dorf/Volken	Primarschule	
Dübendorf	Birchlen	
Dübendorf	Flugfeld	
Dübendorf	Gockhausen	
Dübendorf	Högler-Wil	
Dürnten	Schuepis- Feldegg	
Dürnten	Bogenacker	
Dürnten	Oberdürnten	
Ebmatingen	Schule Ebmatingen	
Egg	Schulhaus Bützi	
Egg	Schule Zentrum	
Egg/Esslingen	Schulhaus Vogelsang	
Eglisau	Schulhaus Städtli	
Eglisau	Schulhaus Steinboden	
Elgg	Primarschule Elgg	
Ellikon an der Thur	Primarschule Ellikon an der Thur	
Elsau	Primarschule Elsau	
Embrach	Schulhaus Ebnet	
Embrach	Schulhaus Dorf	
Erlenbach	Schule Erlenbach	
Fällanden	Schulhaus Lätten	
Fehraltorf	Schulhaus Vario	
Feldbach	Schule Feldbach	
Feuerthalen	Schule Feuerthalen	
Fischental	Primarschule	
Fiscenthal	Gibswil	
Flaach	Primar Flaach	
Flurlingen	Primarschule Flurlingen	
Gossau	Schule Dorf	
Gossau	Schule 4Wachten	
Greifensee	Schulhaus Breiti	
Greifensee	Schulhaus Breiti IV	
Grüningen	Schulhaus Aussergass	
Hagenbuch	Primarschule Hagenbuch	
Hagenbuch	Primarschule	
Hedingen	Primarschule Hedingen	
Henggart	Schulhaus Langäcker	
Herrliberg	Tagesschule Wetzwil	
Herrliberg	Primarschule Rebacker	
Hirzel	Schulhaus Heerernrainli	
Hochfelden	Schule Hochfeld	
Hombrechtikon	Schuleinheit Dörfli	

Hombrechtikon	Schuleinheit Eich	
Hombrechtikon	Schuleinheit Tobel	
Horgen	Bergli	
Horgen	Rotweg	
Horgen	Waldegg	
Horgen	Baumgärtli	
Horgen	Tannenbach	
Höri	Schulanlage Weiher	
Hütten	Primarschule Hütten	
Illnau-Effretikon	Schule Eselriet	
Illnau-Effretikon	Schule Schlimperg	
Illnau-Effretikon	Schule Illnau	
Kappel a. A.	Schulhaus Toemli- matt	
Kilchberg	Schule Kilchberg	
Kloten	Dorf/Feld	
Kloten	Hinterwiden	
Kloten	Nährlimood	
Kloten	Spitz	
Knonau	Schule Knonau	
Kollbrunn	Primarschule Koll- brunn	
Kyburg	Tagesschule Kyburg	
Lindau	Schuleinheit Bachwis	
Lindau	Schuleinheit Buck	
Lindau/ /Winterberg	Bachwis	
Lindau/Tagelswangen	Buck	
Lufingen	Primarschule Lufin- gen	
Männedorf	Primarschule	
Marthalen	Primarschule Martha- len UST	
Maschwanden	Schule Maschwanden	
Maur	Schule Binz	
Maur Aesch/Forch	Schule Aesch	
Maur	Schulhaus Pünt	
Maur Ebmingen	Schule Ebmingen	
Meilen	Primar Obermeilen	
Meilen	Primar Feldmeilen	
Meilen	Schuleinheit Primar Allmend	
Mönchaldorf	Schule Mönchaldorf	
Neerach	Schulhaus Sandbuck	
Neftenbach	Primarschule Neften- bach	
Oberengstringen	Schulhaus Allmend	
Oberengstringen	Schulhaus Sunnerai	
Oberengstringen	Schulhaus Gubrist	
Oberglatt	Primarschule Ober- glatt	

Oberrieden	Schulhaus Pünt	
Oetwil a.L./Gerodswil	Primarschule	
Oetwil am See	Primarschule	
Opfikon	Primarschule Mettlen	
Ossingen	Primarschulhaus Pünt	
Ottenbach	Primarschule Otten- bach	
Pfaffhausen	Schulhaus Buechwis 1/Bommern UST	
Pfäffikon	Schule Auslikon	
Pfäffikon	Schule Mettlen	
Pfäffikon	Schule Obermatt	
Pfäffikon	Schule Steinacker	
Rafz	Schuleinheit Tanne- wäg Schuleinheit Götzen- Feien	
Regensberg	Primar- und Tages- schule	
Regensdorf	Chrüzächer	
Regensdorf	Pächterried	
Regensdorf	Rugenacher 1	
Regensdorf	Rugenacher 3	
Regensdorf	Watt	
Regensdorf	Kleingruppenschule	
Rheinau	Primarschule Rhein- au	
Richterswil	Feld	
Richterswil	Feld 2	
Richterswil	Dorf	
Richterswil	Samstagern	
Rickenbach ZH	Primarschule Ricken- bach	
Rümlang	Worbiger	
Rümlang	Rümelbach	
Rüschlikon	Primarschule Dorf&Moos	
Rüti	Unterdorf	
Rüti	Oberdorf	
Schlieren	Schule Hofacker	
Schlieren	Schule Grabenstras- se	
Schlieren	Schule Schulstrasse	
Schlieren	Schule Zelgli	
Schlieren	Schule Kalktarren	
Schönenberg	Schule Schönenberg	
Seegräben	Primarschule See- gräben	
Seuzach	Primarschule Seuzach	
Stadel	Primarschule Stadel	

Stallikon	Schule Stallikon	
Stallikon	Schule Stallikon	
Steinmaur	Primarschule Steinmaur	
Thalheim a.d.Th.		
Thalwil	Schuleinheit Ludretikon-Schwandel	
Thalwil	Schuleinheit Schweizkrüti	
Thalwil	Schuleinheit Sonnenberg	
Thalwil	Schuleinheit Oeggisbuel-Oelwiese	
Turbental	Hohmatt	
Uerikon	Schulhaus Moritzberg	
Uetikon am See	Schulhaus Mitte	
Uetikon am See	Schulhaus Riedwies	
Uitikon Waldegg	Schulhaus Rietwis	
Uitikon Waldegg	Schulhaus Mettlen	
Uitikon Waldegg	Schulhaus Schwezgrueb	
Unteringstringen		
Unteres Rafzerfeld Wasterkingen	Schulhaus Wasterkingen	
Unteres Rafzerfeld Wil ZH	Schulhaus Wil	
Unteres Rafzerfeld Hüntwangen	Hüntwangen	
Unterstammheim	Schule Stammertal	
Urdorf	Primarschule Weihermatt	
Urdorf	Primarschule Zentrum	
Urdorf	Weihermatt	
Urdorf	Zentrum	
Uster	Niederuster	
Uster	Nänikon/ Gschwader	
Uster	Oberuster	
Uster	Pünt	
Uster	Talacker	
Uster	Hasenbühl	
Volketswil	Feldhof	
Volketswil	Gutenswil	
Volketswil	Hellwies	
Volketswil	In der Höh	
Volketswil	Zentralschulhaus	
Wädenswil	Schulhaus Eidmatt I und II	
Wädenswil	Schuleinheit Gerbacher-Berg	
Wädenswil	Schuleinheit Glärnisch	
Wädenswil	Schuleinheit Untermosen	

Wädenswil	Schuleinheit Au	
Wädenswil	Kleingruppenschule Wädenswil	
Wald	Aussenwacht-Ried	
Wald	Binzholz	
Wald	Laupen	
Wald	Neuwies	
Wallisellen	Bubental	
Wallisellen	West	
Wallisellen	Mösli	
Wallisellen	Schule in Kleingruppen	
Wehntal/Niederweningen	Mammutwis	
Wehntal/Niederweningen	Rietli	
Wehntal/Schleinikon	Schleinikon	
Weiach	Primarschule	
Weisslingen	Primarschule Weisslingen	
Wiesendangen	Schule Wiesendangen- Bertschikon	
Wila	Primarschule Wila	
Winterthur	Schule Langwiesen- Wyden	
Winterthur	Primarschule Talhof- Erlen	
Winterthur	Schule Ausserdorf	
Winterthur	Schulhaus Eichli- acker	
Winterthur	Schule Gutenberg/ Zelgli	
Winterthur	Schule Laubegg	
Winterthur	Schule Rebwiesen	
Winterthur	Tagesschule Geisel- weid	
Winterthur	Schulhaus Altstadt	
Winterthur	Schule Brühlberg	
Winterthur	Primarschule Neu- wiesen	
Winterthur	Primarschule Töss- feld	
Winterthur	Schachen	
Winterthur	Gallispitz	
Winterthur	Lindberg	
Winterthur	Hegi	
Winterthur	Rychenberg	
Winterthur	Guggenbühl	
Winterthur	Zinzikon-Wallrüti	
Winterthur	Mattenbach	
Winterthur	Schönengrund	
Winterthur	Gutschick	
Winterthur	Tägelmoos	
Winterthur	Steinacker	
Winterthur	Oberseen	

Winterthur	Aussenwachten Seen	
Zell	Kollbrunn	
Zell	Rikon/Langenhard	
Zollikerberg	Freiwillige Tages- schule Rüterwis	
Zollikon	Schule Oescher	
Zumikon	Primarschule	
Zürich	Alle Schulleitungen der Stadt Zürich@schulen.zueric h.ch	
Niederhasli	Alle Schulleitungen @schulen- niederhasli.ch	
Winkel	Alle Schulleitungen @schulen-winkel.ch	

12.5 Online - Fragebogen

In diesem Kapitel wird der gesamte Fragebogen aufgezeigt, der über LimeSurvey erstellt und versendet wurde.

The screenshot shows the LimeSurvey logo on the left and the title "Lehrpersonenbefragung" on the right. Below the title, it addresses "Liebe Lehrerinnen" and "Liebe Lehrer". The main text explains that the survey is for a master's thesis on "Rechenschwäche" and asks for their contribution. It includes a "Liebe Grüsse" and the names "Karin Hons & Irene Helbling". A grey box contains a "Bemerkung zum Datenschutz" (Note on data protection), stating it is an anonymous survey and that data is stored separately. At the bottom, there is a blue link "[Umfrage verlassen und löschen]" and a "Weiter >>" button.

LimeSurvey

Lehrpersonenbefragung

Liebe Lehrerinnen
Liebe Lehrer

Im Rahmen unserer Masterarbeit beschäftigen wir uns mit dem Thema "Rechenschwäche". Mit dieser Erhebung möchten wir herausfinden, welche Arbeitsmaterialien im Mathematikunterricht eingesetzt werden. Ihre Mitarbeit leistet einen wichtigen Beitrag für unser Projekt.

Liebe Grüsse

Karin Hons & Irene Helbling

Eine Bemerkung zum Datenschutz
Dies ist eine anonyme Umfrage.

Die Daten mit Deinen Antworten enthält keinerlei auf Dich zurückzuführende/identifizierende Informationen, es sei denn bestimmte Fragen haben explizit danach gefragt. Wenn Du für diese Umfrage einen Zugangsschlüssel benutzt hast, so kannst Du sicher sein, dass der Zugangsschlüssel nicht zusammen mit den Daten abgespeichert wurde. Er wird einer getrennten Datenbank aufbewahrt und nur aktualisiert, um zu speichern, ob Du diese Umfrage abgeschlossen hast oder nicht. Es gibt keinen Weg die Zugangsschlüssel mit den Umfrageergebnissen zusammenzuführen.

[\[Umfrage verlassen und löschen\]](#) Weiter >>

Abbildung 27: Einleitungstext in Online-Befragung

 Lehrpersonenbefragung
0% 100%

Lehrmittel

Welches Lehrmittel verwenden Sie?
Bitte wahle eine der folgenden Antworten.

Zahlenbuch

Primarstufe Mathematik

Logisch

Mathematik

andere

Wenn andere, welche?

[\[Umfrage verlassen und loschen\]](#)

Abbildung 28: Fragen zu Lehrmittel

Lehrpersonenbefragung

Arbeitsmaterialien

Wozu verwenden Sie folgende Arbeitsmaterialien?

- Wendeplättli

Bitte wähle einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

- Zählen
- Addition
- Subtraktion
- Multiplikation
- Division
- Sachrechnen
- Geometrie
- verwende ich nicht

- Steine, Nüsse, Muggelsteine,...

Bitte wähle einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

- Zählen
- Addition
- Subtraktion
- Multiplikation
- Division
- Sachrechnen
- Geometrie
- verwende ich nicht

- Dienes- Material

Bitte wähle einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

- Zählen
- Addition
- Subtraktion
- Multiplikation
- Division
- Sachrechnen
- Geometrie
- verwende ich nicht

- Cuisenaire - Stäbe

Bitte wähle einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

- Zählen
- Addition
- Subtraktion
- Multiplikation
- Division
- Sachrechnen
- Geometrie
- verwende ich nicht

- Zwanzigerfeld

Bitte wähle einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

Zählen Subtraktion Division Geometrie
 Addition Multiplikation Sachrechnen verwende ich nicht

?

- Abaco

Bitte wähle einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

Zählen Subtraktion Division Geometrie
 Addition Multiplikation Sachrechnen verwende ich nicht

?

- Zählrahmen

Bitte wähle einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

Zählen Subtraktion Division Geometrie
 Addition Multiplikation Sachrechnen verwende ich nicht

?

- Zahlenband

Bitte wähle einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

Zählen Subtraktion Division Geometrie
 Addition Multiplikation Sachrechnen verwende ich nicht

?

- Rechenstrich

Bitte wähle einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

Zählen Subtraktion Division Geometrie
 Addition Multiplikation Sachrechnen verwende ich nicht

?

- Hunderterfeld

Bitte wähle einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

Zählen Subtraktion Division Geometrie
 Addition Multiplikation Sachrechnen verwende ich nicht

?

- Hundertertafel

Bitte wähle einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

Zählen Subtraktion Division Geometrie
 Addition Multiplikation Sachrechnen verwende ich nicht

?

- Stellenwertkarten

Bitte wähle einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

Zählen Subtraktion Multiplikation Geometrie
 Addition Subtraktion Division verwende ich nicht

?

- Malwinkel

Bitte wähle einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

Zählen Subtraktion Division Geometrie
 Addition Multiplikation Sachrechnen verwende ich nicht

?

- Einmaleinstafel

Bitte wähle einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

Zählen Subtraktion Division Geometrie
 Addition Multiplikation Sachrechnen verwende ich nicht

?

- Reihenklavier

Bitte wähle einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

Zählen Subtraktion Division Geometrie
 Addition Multiplikation Sachrechnen verwende ich nicht

?

- Geomat

Bitte wähle einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

Zählen Subtraktion Division Geometrie
 Addition Multiplikation Sachrechnen verwende ich nicht

?

- Tausenderfeld

Bitte wähle einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

Zählen Subtraktion Division Geometrie
 Addition Multiplikation Sachrechnen verwende ich nicht

?

- Tausenderbuch

Bitte wähle einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

Zählen Subtraktion Division Geometrie
 Addition Multiplikation Sachrechnen verwende ich nicht

?

- Spiegel

Bitte wähle einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

Zählen Subtraktion Division Geometrie
 Addition Multiplikation Sachrechnen verwende ich nicht

?

- Taschenrechner

Bitte wähle einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

<input type="checkbox"/> Zählen	<input type="checkbox"/> Subtraktion	<input type="checkbox"/> Division	<input type="checkbox"/> Geometrie
<input type="checkbox"/> Addition	<input type="checkbox"/> Multiplikation	<input type="checkbox"/> Sachrechnen	<input type="checkbox"/> verwende ich nicht

?

- Geobrett

Bitte wähle einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

<input type="checkbox"/> Zählen	<input type="checkbox"/> Subtraktion	<input type="checkbox"/> Division	<input type="checkbox"/> Geometrie
<input type="checkbox"/> Addition	<input type="checkbox"/> Multiplikation	<input type="checkbox"/> Sachrechnen	<input type="checkbox"/> verwende ich nicht

?

- Geometrische Körper

Bitte wähle einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

<input type="checkbox"/> Zählen	<input type="checkbox"/> Subtraktion	<input type="checkbox"/> Division	<input type="checkbox"/> Geometrie
<input type="checkbox"/> Addition	<input type="checkbox"/> Multiplikation	<input type="checkbox"/> Sachrechnen	<input type="checkbox"/> verwende ich nicht

?

- andere
Was?
Wozu?

?

[\[Umfrage verlassen und löschen\]](#) << Zurück Weiter >>

Abbildung 29: Frage zu Arbeitsmaterialien

Lehrpersonenbefragung

0% 100%

Unterricht

• Welche Computerprogramme (z. B. Programm zu Lehrmittel Kt. Zürich, Blitzrechnen, Caesar,...) brauchen Sie im Unterricht?

?

• Welche Mathematikspiele setzen Sie im Unterricht ein?

?

• Welche zwei Unterrichtsformen (z. B. Klassenunterricht, Planarbeit, Werkstattunterricht, ...) wenden Sie am häufigsten an?

?

[\[Umfrage verlassen und löschen\]](#) << Zurück Weiter >>

Abbildung 30: Fragen zum Unterricht

Lehrpersonenbefragung
0% 100%

Rechenschwache Kinder

*** Haben Sie rechenschwache Kinder in Ihrer Klasse?**

Ja Nein

[?](#)

Wenn ja, wie viele?
Bitte wähle eine der folgenden Antworten.

1 Kind
 2 Kinder
 3 Kinder
 mehr als 3 Kinder
 Keine Antwort

[?](#)

*** Werden diese Kinder unterstützt?**

Ja Nein

[?](#)

*** Brauchen Sie für diese Kinder zusätzliches Arbeitsmaterial ?**

Ja Nein

[?](#)

Wenn ja, welches?

[?](#)

*** Können diese Kinder die mathematischen Lernziele der Klasse erreichen?**
Bitte wähle eine der folgenden Antworten.

Ja
 Nein
 Teilweise

Bitte gib hier Deinen Kommentar ein:

[?](#)

Was hat diesen Kindern Ihrer Meinung nach geholfen?

[?](#)

Abbildung 31: Fragen zu rechenschwachen Kindern

Lehrpersonenbefragung

0% 100%

Zu Ihrer Person

***Geschlecht**

Weiblich Männlich

***Alter**

Bitte wähle eine der folgenden Antworten.

23 - 30 Jahre

31 - 50 Jahre

über 50 Jahre

***Meine Klasse**

Bitte wähle eine der folgenden Antworten.

1. Klasse

2. Klasse

3. Klasse

***Ich unterrichte seit**

Bitte wähle eine der folgenden Antworten.

weniger als 10 Jahre

11 - 20 Jahre

21 - 30 Jahre

über 31 Jahre

Was ich noch sagen wollte

[Umfrage verlassen und löschen] << Zurück Absenden

Abbildung 32: Fragen zu den Personalien

12.6 Ergebnisse der Online-Befragung

Dieses Kapitel zeigt alle Daten der Online-Befragung. Die Fragen einer Fragegruppe sind jeweils in einem Unterkapitel zusammengestellt.

12.6.1 Auswertung der Online-Befragung - Fragen zur Person

12.6.1.1 Auswertung: Geschlecht der teilnehmenden Unterstufenlehrpersonen

Abbildung 33: Geschlecht der Lehrpersonen

12.6.1.2 Auswertung: Alter der teilnehmenden Unterstufenlehrpersonen

Abbildung 34: Alter der Lehrpersonen

12.6.1.3 Auswertung: Dienstjahre der teilnehmenden Unterstufenlehrpersonen

Abbildung 35: Dienstjahre der Lehrpersonen

12.6.1.4 Auswertung: Momentan zu unterrichtende Klasse

Abbildung 36: Unterrichtende Klasse

12.6.2 Auswertung der Online-Befragung – Fragen Lehrmittel

12.6.2.1 Auswertung: Verwendete Lehrmittel

Abbildung 37: Lehrmittel

12.6.2.2 Auswertung: Ergänzende Lehrmittel

Tabelle 13: Ergänzende Lehrmittel

Zahlenbuch	Mathematik Primarstufe/ Grundstufe	Logisch	Einstern	Altes Mathe- Lehrmittel	Arbeitsblätter
			teilweise noch Einstern 2		
	Kinder begegnen Mathe- matik (Lehrmittel für die Grundstufe)				
	Ich brauchte das Zahlen- buch, jetzt Primarstufe Mathematik. Finde das Zahlenbuch besser.				
	Kinder begegnen Mathe- matik: Erfahrungen sam- meln Zusammenhänge erkennen				
	Primarstufe Mathematik ziehen wir als Ergänzung dazu	Logisch			
Auszüge aus dem Zah- lenbuch					
Das Zahlenbuch noch ergänzend					
Daneben auch Inputs vom Zahlenbuch					
Ausgewähltes Zusatz- material aus dem Zah- lenbuch				Zusatzmaterial aus dem "alten" Lehrmittel	elk-Mappen, Internet usw.
					Arbeitsblätter aus ver- schiedenen Lehrmitteln,

					z.B. elk- oder besta-Blätter
					Ergänzende Materialien aus anderen Lehrmitteln, z.Teil auch selber hergestellten Arbeitsblättern
Für starke Schüler verwende ich das Zahlenbuch	für schwächere Sch. das oblig. Lehrmittel.			Ab und zu auch ein altbewährtes Spiel oder AB aus dem alten Lehrmittel.	
Zusätzlich unterstützt durch Mathematik und auch Zahlenbuch	Zusätzlich unterstützt durch Mathematik und auch Zahlenbuch				
				altes ZH- Mathelehrmittel als Ergänzung	
	Kinder begegnen Mathematik für die Grundstufe				
6	7	1	1	3	3

12.6.3 Auswertung der Online-Befragung - Fragen Arbeitsmaterialien

Abbildung 38: Verwendung der Wendeplättchen

Abbildung 39: Verwendung von Steinen, Nüssen, Muggelsteinen,...

Abbildung 40: Verwendung des Dienes-Materials

Abbildung 41: Verwendung der Cuisenaire-Stäbe

Abbildung 42: Verwendung des Zwanzigerfeldes

Abbildung 43: Verwendung des Abaco

Abbildung 44: Verwendung des Zählrahmens

Abbildung 45: Verwendung des Zahlenbands

Abbildung 46: Verwendung des Rechenstrichs

Abbildung 47: Verwendung des Hunderterfeldes

Abbildung 48: Verwendung der Hundertertafel

Abbildung 49: Verwendung der Stellenwertkarten

Abbildung 50: Verwendung des Malwinkels

Abbildung 51: Verwendung der Einmaleinstafel

Abbildung 52: Verwendung des Reihenklaviers

Abbildung 53: Verwendung des Geomats

Abbildung 54: Verwendung des Tausenderfeldes

Abbildung 55: Verwendung des Tausenderbuches

Abbildung 56: Verwendung des Spiegels

Abbildung 57: Verwendung des Taschenrechners

Abbildung 58: Verwendung des Geobretts

Abbildung 59: Verwendung der geometrischen Körper

12.6.3.1 Verwendete Arbeitsmaterialien – Zählen und Zählentwicklung

Abbildung 60: Zählen und Zählentwicklung

12.6.3.2 Verwendete Arbeitsmaterialien – Addition

Abbildung 61: Addition

12.6.3.3 Verwendete Arbeitsmaterialien – Subtraktion

Abbildung 62: Subtraktion

12.6.3.4 Verwendete Arbeitsmaterialien – Multiplikation

Abbildung 63: Multiplikation

12.6.3.5 Verwendete Arbeitsmaterialien – Division

Abbildung 64: Division

12.6.3.6 Verwendete Arbeitsmaterialien – Sachrechnen

Abbildung 65: Sachrechnen

12.6.3.7 Verwendete Arbeitsmaterialien – Geometrie

Abbildung 66: Geometrie

12.6.3.8 Arbeitsmaterialien, die nicht eingesetzt werden

Abbildung 67: Nicht verwendete Arbeitsmaterialien

12.6.4 Auswertung der Online-Befragung – Fragen Unterricht

12.6.4.1 Eingesetzte Computerprogramme

Tabelle 14: Verwendete Computerprogramme

Blitzrechnen	Mathe-Primar	Logisch	Kits	Verschiedene
Blitzrechnen	Programm zu Lehrmittel Kt. Zürich			
	mathematik-primarstufe.ch			
Blitzrechnen	Mathematik Primar (ZH),			Rondo, Fitty, Einmaleins Mathe im Netz
Blitzrechnen	Programm zum Lehrmittel			
Blitzrechnen	Mathematik 1,2&3			
	mathematik-primar.ch CD-ROM Fertigkeiten erwerben- Routine für alle			
Blitzrechnen	Lehrmittel des Kanton Zürich			
Blitzrechnen				
Blitzrechnen	Programm zu Lehrmittel Kt. Zürich			
selten Blitzrechnen	Programm zu Lehrmittel Kt. Zürich			
Blitzrechnen	Mathe Primar			
	Programm zu Lehrmittel Kt. Zürich			
	Programm zum Zürcher Lehrmittel			
Blitzrechnen	Lehrmittel Kt. Zürich		und weitere (Kits for Kids)	
	mathematik-primar			
Blitzrechnen		Logisch		
	www.mathematik-primar.ch			Mathepirat, für starke
	Programm zu Lehrmittel			

	Programm zu Lehrmittel Kt. Zürich			
Blitzrechnen				
Blitzrechnen z.T.	Materialien aus dem neuen Mathematik 1			
Blitzrechnen				
Blitzrechnen	zu Mathi 1-3			
Blitzrechnen				1x1
ev. Blitzrechnen	Programm zu Lehrmittel			
	Mathematik Primarstufe 1 Lernsoftware			
	Mathematik 1,2,3			
Blitzrechnen	Lehrmittel Kt Zürich			
	Programm zu Mathelehrmittel			
Blitzrechnen	www.mathematik-primar.ch			
Blitzrechnen				Programm zu Lehrmittel Alfons
Blitzrechnen	Lehrmittel Kt.Zürich			
	Mathematik (Lehrmittel)			
Blitzrechnen	mathematik-primar.ch			
	Routinen auf www.mathematik-primar.ch			
Blitzrechnen,	neues Lehrmittel Kt. ZH			
	Die Materialien zum Zürcher Lehrmittel			
Blitzrechnen	Schlaue Kids Programm zu Lehrmittel Kt. Zürich			
Blitzrechnen	Programm im Internet zum Zürcher Lehrmittel			
Blitzrechnen	Lehrmittel Kt. Zürich			
Blitzrechnen	CD-ROM zum 1. Klasselehrmittel			
Blitz	mathe-primar.ch	Logisch		
	Programm zu Lehrmittel Kt. Zürich		1x1 Programm auf KITS-PC der	
Blitzrechnen	Programm zu Lehrmittel Kt. Zürich			

				alle der Stadt Wädenswil
Blitzrechnen	www.mathematik-primar.ch			
Blitzrechnen	Lehrmittel Kanton Zürich			
				Bisher noch keine
Blitzrechnen	Mathematik-Primar (Routine für alle)			
Blitzrechnen	Mathematik 1,2,3, Mathematiken	logisch		
	Programm zum Lehrmittel Kt. Zürich			Lernwerkstatt 8.0 (Mathematik, Geometrie, Sprache...)
Blitzrechnen	www.mathematik-primar.ch			Budenberg
			Was auf Kits vorhanden ist	
	Lehrmittel Kt. Zürich			
Blitzrechnen	Programm zu Lehrmittel Kt. Zürich			
	Programm zum Lehrmittel Kt. Zürich			
Blitzrechnen	Programm zu Lehrmittel (Mathematik-primar.ch)		Lernprogramm auf Compi der Stadt ZH installiert)	
Blitzrechnen				
Blitzrechnen	Programm zu Lehrmittel Kt. Zürich			
Blitzrechnen	Lehrmittelprogramm			
	Lehrmittel Kt. Zürich 1x1 Training			(Oesterreich, online) 1:1 Training
	Programm zu Lehrmittel Kt. Zürich			
	Fertigkeitstraining Mathematik 2			
	Lehrmittel Kt. Zürich			
	Programm zum Lehrmittel Kt. Zürich			Lothosoft
Blitzrechnen	Mathematik 1 und 2 Primarstufe (jene zum neuen Lehrmittel, die im Internet zugänglich sind)			
	Programm zu Lehrmittel Kt. Zürich			

Blitzrechnen	www.mathematik-primar.ch			Tausendfüssler
	Offizielle Website des Mathe-Lehrmittels fürs Mal- und Durchrechnen			www.lehrerweb.at
Blitzrechnen	Fertigkeiten Mathematik	Logisch		
	offizielles Mathe 2			
	Lehrmittel Kt. ZH			
	Logisch Routine für alle (Lehrmittel Kt. Zürich) Emil und Pauline			
	nur Lehrmittel Kt. Zürich			
Blitzrechnen	Mathe123	logisch 2		Lernwerkstatt 7
Blitzrechnen				
Blitzrechnen	Math 1, LM Kant. Zürich			Lernwerkstatt sprechende Hundertertafel
Blitzrechnen				
	Routinen	Logisch 1,2,3		
Blitzrechnen	Programm zu Lehrmittel Kt. Zürich,			
Blitzrechnen	Programm zu ZH Lehrmittel			
	Programm zum Lehrmittel Kt. Zürich			Lernwerkstatt
ab und zu Blitzrechnen				
	zum Lehrmittel gehörigen Programme			auch andere.
Blitzrechnen	www.mathematik-primar.ch			
Blitzrechnen				
	Mathematiklehrmittel www.mathematik-primar.ch			
Blitzrechnen	Programm zu Lehrmittel Kt. Zürich			
Blitzrechnen	Mathe 1,2,3, Mathematik 1.KI			Emil und Pauline in der Burg (1.KI)(Private CD)
	Fertigkeiten von Mathematik Kanton Zürich			

Blitzrechnen				
	Mathe 2 (neues LM, Kt. ZH) Routineübungen online			
Blitzrechnen	Neues Mathelehrmittel Kt. Zürich			
	Programm zu Lehrmittel Kt. Zürich			
	www.mathematik-primar.ch			Lernwerkstatt 8
Blitzrechnen	Mathe 123 Mosaik			
Blitzrechnen				
	Programm zu Mathematik 1			
Blitzrechnen	Übungen zum Lehrmittel			
Blitzrechnen				
	www.mathematik-primar.ch			
Blitzrechnen	Programm Lehrmittelverlag			
blitzrechnen	Mathe123 1x1			
Blitzrechnen	Mathematik 1,2,3 Zusatz CD			
Blitzrechnen	Online-Version des neuen Lehrmittels			
Blitzrechnen	M-Lehrmittel Kt.ZH			
Blitzrechnen	Programm zum neuen Mathe Lernmittel			Matheblitz
Blitzrechnen	Programm zu Lehrmittel ZH			M-Lernwerkstatt
Blitzrechnen		Logisch		
Blitzrechnen	www.mathematik-primar.ch			
Blitzrechnen				Lernwerkstatt
Blitzrechnen	Programm zu Lehrmittel Kt Zürich			
	Lehrmittel Kt ZH			Lernprogramm Internet, Sprechende Hundertertafel
Blitzrechnen	Lehrmittel Kt. Zürich			
	Lehrmittel Kt Zürich	Welt der Zahl. log		
				Diverse (Mathetiger etc.)
Blitzrechnen				Mathiseiten des ZLV

				Mathiblit, 1x1 Lehrmittelprogramm
				Caesar, Matheblitz
	Lehrmittel des Kt. Zürich		Rechenprogramme, die wir in der Stadt Zürich auf dem Computer haben	
Blitzrechnen	Mathe 1,2,3,			Matheblitz Zählprogramme, Caesar, Maya, Mosaik
	Mathematik 1	Logisch 1		
Blitzrechnen	Programm zum Lehrmittel Mathematikus			
Blitzrechnen	Programm zu Lehrmittel Kt. Zürich			
	Das offizielle zum Lehrmittel			
	Programm zum Zürcher Lehrmittel Mathematik Primarstufe			
Blitzrechnen	www.mathematik-primar.ch (Fertigkeiten er- werben)			
Blitzrechnen	Mathematik-Primar			Versch. Apps: z.B. Fingermengen, Zwanzigerfeld, Hunderterfeld, 1x1, Le- gespiele
	Routinen von LM-Verlag			
Blitzrechnen	Online PC-Übungen zum neuen Mathe- Lehrmittel Mathematik 3			
Blitzrechnen	Programm zu Lehrmittel Kt.Zürich			
Blitzrechnen	Programm zum Zürcher Mathelehrmittel			
	Lehrmittel Kanton Zürich, logisch CD-Rom	logisch CD-Rom		
Blitzrechnen				
Blitzrechnen	www.mathematik-primar.ch	Logisch		
	Programm Lehrmittel			
Blitzrechnen	Mathe 1 2 3			Lothosoft

tw. Blitzrechnen	Mathe zum Zürcher Lehrmittel			
Blitzrechnen	Programm zum Lehrmittel			
blitzrechnen				
	mathematik-primar.ch			
Blitzrechnen	Lehrmittel KT. Zürich			
Blitzrechnen				Lernwerkstatt
Blitzrechnen	mathematik-primar			Lernwerkstatt
	Routine zu Lehrmittel Kt. Zürich			
Blitzrechnen				
	Internetseite von primarstufe mathematik	logisch		
		logisch-CD		
Blitzrechnen	MAthematik 1-3, Routinetraing			Einmaleinstrainer
	Mathematik Primarstufe 1 2 3	Logisch 1		
Blitzrechnen	mathematik-primar.ch			
Blitzrechnen	Mathe 1,2,3,			Mosaik
Blitzrechnen	Programm des Lehrmittelverlags Zürich			
Blitzrechnen				
Blitzrechnen		Programm Lehrmittel (Logisch)		Caesar, Lernwerkstatt
Blitzrechnen				Internes Programm Dybuster
Blitzrechnen	Lehrmittel Kt. ZH			
Blitzrechnen				
Blitzrechnen				
		logisch		
Blitzrechnen	Computerprogramme zum Lehrmittel: einmal die Woche in den Unterricht eingebaut			
Blitzrechnen				
		logisch CD		
Blitzrechnen				

Blitzrechnen	Lehrmittel Kt. Zürich,			
Blitzrechnen				
Bis jetzt vor allem Blitzrechnen			Angebote, welche in der Stadt Zürich standardmässig auf dem Compi sind.	
	Mathematik-primar	logisch		
Blitzrechnen	Mathematik Primar			Lernwerkstatt 6
Blitzrechnen	mathematik-primar.ch			
	Mathematik 1 Mathematik 2 Mathematik 3			
Blitzrechnen	Mathematen	logisch		Lernwerkstatt
Blitzrechnen	Routinen Mathematik 1-3			
				Programm zum Lehrmittel, Multiplikation von Wegerer.at und Legastheniesoftware gratis online, kann man auch kaufen.
Blitzrechnen	Fertigkeiten Mathelehrmittel			Rondo
	Mathematik 1 und 2 (zum neuen Lehrmittel Kt. Zürich, wenn vorhanden auch Mathe 3)/		weitere Unterstufenprogramme von KITS für kids	Deutsch und Mathe 123 vom ELK-Verlag
blitzrechnen	neu Mathematik 1 als Webseite			Cäsar, lernwerkstatt
	mathematik primarstufe 1,2,3			1x1 Lernprogramm Lernwerkstatt 6
Blitzrechnen	Programm zum Lehrmittel Kt. ZH Emil und Pauline			
	Programm zum Lehrmittel Kt. Zürich - Kegeln aus Schulprogramme			
Blitzrechnen	Lehrmittel Kt. Zürich			
blitzrechnene				Mathe 2000
Blitzrechnen	Matheprogramm zum neuen Zürcher Lehrmittel			
Blitzrechnen	Programm zum Lehrmittel	Logisch		Lothosoft

Blitzrechnen				Lothosoft
	Übungen die zum Lehrmittel gehören auf www.mathematik-primar.ch			
	mathematik-primar.ch			
117	147	20	7	43

12.6.4.2 Eingesetzte Mathematikspiele

Tabelle 15: Eingesetzte Mathematikspiele

Kartenspiele	Gesellschaft	Lernspiele	Würfelspiele	Lehrmittel	Konstruktion	Diverse
Elferraus				Zahlenkarten zu logisch, diverse Spiele, viele Spiele aus dem Lehrmittel des Kt. Zürich	Make'n'break	
Spiele mit Zahlenkärtchen, Memory mit Rechnungen & Ergebnissen	Leiterlspiel, Lotto	Fussballrechnen				
				Stellenwert - Logik		viele verschiedene zum Zählen
				Stellenwert - Logik		Zählen
Uno, Elf heraus	Leiterlspiele		div. Würfelspiele			Bewegungsspiele mit mathem. Aufgabenstellungen (zählen, hüpfen, klatschen.....)
Kartenspiele zu 1x1, Addition, Subtraktion		Dart		selbst hergestellte Spiele aus Lehrmittel Mosaik	Tangram	
				Spiele vom Lehrmittel, Re-		

				chenspass mit dem Schulwürfel		
Elferspiel	Lotto	LÜK Profax fit in Mathe Little Professor	viele Zähl- und Würfelspiele		Soma-Würfel	
				aus verschiedenen Lehrmitteln		
Elferraus Uno	Zahlenzwerge	Flohbox, Domino, Puzzles, Schubitrix	diverse Würfelspiele		Logeo, Architecto, Würfelmosaik, Equilibrio	
Quartette	Memories, Räuber und Goldschatz, Leiterlispiele, Lottos	Triospiele			Würfelmosaike	
						verschiedene
	Safari	Rush Hour	Würfelspiele		Cuboro	
	Wurzeljoker, Bingo					
	Memory	Domino, Kopfrechnungsspiele in allen varianten				
11erraus	Memory, Leiterlispiel					
11-er raus Zahlen- Rechenmemory	Leiterlispiel	Go Getter	div. Würfelspiele			
				Diverse aus alten Lehrmitteln Zahlenbuch		
						plus minus mal durch diverse
						Verschiedene

	Leiterlispiel, Bamboleo	Hüpfspiele, Kopfrechnen			Potz klotz	
		Trio				
	Memory, Lotto			diverse Spiele aus dem alten Lehrmittel		
	Leiterlispiel, Lotto					
	Lotto					
		Wettrechnen	Würfelspiele			
Zahlenkarten						
				Ideen von jetzigen u. früheren Mathilehrmitteln	Tangram, Cuboro, Verflixte Hexenspiel, Kapla, Würfel bzw. Kristall zusammensetzen	
		(Selbstkontrolle) 1x1		Brettspiele aus den Lehrmitteln		Wurfspiele auf Zielscheibe
	Leiterlispiel	Puzzles	Yatzi			
						diverse
Elferspiel, Quartette	Leiterlispiel					
				gemäss Lehrmittel		
	Dreiecksmemory, Schiebespiel, Räuber und Goldschatz Quarto	vier gewinnt			Somawürfel, Pentomino	
Elferraus	Leiterlispiel, Memory (mit Multiplikation)	Rummy				
		Strategiespiele aller Art				
11er aus	Lotto					

		Trio, Puzzles	Würfelspiele			
Elferraus		Domino				
Elfer raus Uno		Zahlenralley		diverse Spiele aus verschiedenen Lehrmitteln		
				Hauptsächlich diejenigen aus dem neuen oblig. Lehrmittel		
				solche aus dem Kommentar des neuen Lehrmittel d. Kt ZH		
						Viele Rollenspiele um Grössen
11er raus	Leiterlispiele, Lotto	Domino				
Elfer aus, Black Jack						
Elferraus, Nimm 6, Lobo 77	Lotto	Klipp-Klapp				
						Diverse
				diverse Spiele, in Kommentaren		
	Leiterlispiel			aus dem "alten" Lehrmittel Kt. Zürich		
			Würfelspiele + / -			
		4 gewinnt				alle Spiele aus 55 5 Minuten spiele
Elferraus		Mühle		all die Ideen aus dem Lehrmittel		
	Lotto	Trio	Würfelspiele	aus dem alten Lehrmittel Kanton Zürich		
						diverse Zählspiele

						diverse Rechenspiele
						sehr viele, auch eigene
						www.multiplication.com http://fun4thebrain.com/
Kartenspiele	Lotto	Strategiespiele	Würfelspiele	Spielformen aus verschiedenen Lehrmitteln		
						viele
		Domino	Würfelspiele			
		Mathematikpuzzle		div. Spiele aus dem Kommentar zum neuen Lehrmittel	Make'n'break Tangram	
				alle im Lehrmittel		
				Anregungen aus dem Lehrmittel		
Elfer-raus	Leiterlenspiel					selbst gemachte Spiele
				Spielvorschläge- Partner/ Gruppenarbeit aus dem Lehrmittel		
		diverse Puzzles				
Verschiedene, Karten	Leiterlenspiel					
Elferraus, Punto	Memoryvarianten, Leiterlenspiel, Halli Galli, Ubongo, Rechenpiraten, Hamster, Lotto,	Blitz			Make'n'break	

	Bingo					
	Memory	Zuordnungsspie		Vorschläge aus dem Lehrmittel Kt. Zürich)		
11 er Raus						
	Memorys, Leiterli- spiel, Lotto	Triominos				
	Lotto, Bingo, Me- mory	Domino				
				Mathematik 1 und 2		
		1x1 Spiele für die Reihen				
		Logo				
	Leiterlispiel	Chocolate fix	diverse Wür- felspiele			
	Lotto					Trainingsspiele
Elferraus		Vier gewinnt	Spiele mit Würfeln		Potz Klotz, Tangram	
Elferraus	Ubongo	nimm und gib	Würfelspiele		Pyramiden bauen, Zauberkästchen (Mosaik) (Formen kombinieren), Würfel aus Moos- gummi	Hölzle (Zündhölzer raten), Anzahl Finger raten (Fingerbilder) gerade oder ungerade
Elferspiel	Bingo	Schiffeversenken im Hunderterfeld, Puzzles Einmaleins				
Elferraus, Jasskar- ten, Zahlenplatten	Leiterlispiel	Puzzles, Domino	Würfel aller Art		viele Geometrie- spiele	
			Würfelspiele			Spiele aus Blitzrech- nen

Uno, Elferraus	Lotto	Dominos, Sudoku				
Zahlenkarten, 11-er raus	Leiterlenspiel	vier gewinnt				
Uno, Hols der Geier, Biberbande	Schatzsuche					Zählspiele
						viele
Elfer raus	Leiterlenspiel	Alle Neune		Spiele aus dem alten Mathelehrmittel		
Schnipp-Schnapp		Profax	Würfelspiele	Spiele im ZH Lehrmittel		diverse Multiplikationsspiele, Wendebilder
Ligretto, Elferraus, Uno, Ono 99, "Das mit der Glocke in der Mitte"	Lotto	Vier gewinnt, Triomino		Diverse aus dem Lehrmittel	Pentomino	
	Leiterlenspiel					
	Brettspiele aller Art			Spiele aus dem alten Lehrmittel		
elfer-raus	Lotto					
		Klappenspiel		Planspiele aus "altem" Lehrmittel		
	Lotto	LüK			Kapla-Hölzchen	Abzählspiele
11er raus, Zahlenkarten	Wurzeljoker	Verkäuferlis			Geometrisches Legespiel	100er Haus, Geometrierwürfel
						Diverse
11er aus, Uno 99	Lotto, Leiterlispiele, Flughafenspiel				Mosaikwürfel	Schluckhansli
	Memory					
	Räuber und Goldschatz	Schätz-Wettbewerbe	Würfelspiele	Spiele aus Zahlenbuch		

Kartenspiel	Brettspiele		Würfelspiel			
	Gesellschaftsspiele				Bauspiele	Balancierspiele, Zählspiele
				Meist die vorgeschlagenen aus dem Lehrmittel		
11-er-raus-Karten	1x1 Bingo	Dominopuzzle	Würfel			Additions /Subtraktions-Spiele
	Lotto			diverse Spiele aus den Lehrmittel		Tellerrechnen, Goldsuche
	Bingo Rio					
Elfer raus, Hols der Geier, Punta						
				solche, die im Lehrmittel vorgeschlagen werden		
				alles aus dem Lehrmittel Mathematik 1		
				Viele Spiele aus Mathematik 3		
Elferraus	Leiterlenspiel, Bingo	Logo, Triom, 1x1 Spiele				
		logikspiele	Würfelspiel		Formen raten	Spiele mit taktischem Hintergrund
						keine
Kartenspiele		Puzzle				
11er Raus						"55 5-Minuten Mathematikspiele"
	1x1 Wurzel-Joker				Obelisk	
Elferraus			Würfelspiele			
Quartett	Leiterlispiele	Triospiele		Würfelspiele aus Lehrmitteln		

				Selber hergestellte und Spiele von der Denkschule, das kleine Zahlenbuch		
						Keine
			Spiele mit dem Zehnerwürfel			
Elferraus						
Spielkarten		Profax		Denkaufgaben (Zahlenbuch), Wendekarten (Zahlenbuch), Förderkarten (Zahlenbuch)	Schauen und Bauen	Orientierung/Rechnen im 100er/1000er
				aus dem Lehrmittel		
Quartett, Elferraus	Memory, Leiterli-spiel, Wurzelzwerg	Domino, Puzzle, Dreierdomino			Tangram	Spiele mit dem Zahlenstrang
						viele verschiedene Spiele
				Die im Lehrmittel Kt. Zürich angegeben		
		Fussball an WT				handelsübliche Rechenspiele
				div. Spiele aus dem alten Lehrmittel --> Lehrerkommentar		
Elfer Raus, Scopa 12					viele Geometriespiele	10er füllen gewinnt + - mal und durch
						eine Menge, fast alle selber hergestellt
				Enorm viele, viele die im Mathelehrmittel des Kt. Zürich stehen		

11er-raus						
				Spiele des Lehrmittels Zählspiele Rechenspiele		
			Würfelspiele			Tempo 60
	Memory	Domino	Würfelspiele			
Quartett, Sambesi	Memory, Wurzeljoker, Lotto, MixMax	Domino, Logico, Shut the box	Würfelspiele			Piccolo, Top Trumps, Kegeln (Minusrechnen)
						diverse
	Memory	Domino, "Verkäuferlis"				
Elferspiel	Brettspiele		Würfelspiele			(Zählen, Abzählen)
Elferraus	Leiterlispiel		Würfelspiele		Tangram, Bauen mit Kapla	
Elferraus		Domino	Würfelspiele			Singen (für Zahlenfolgen)
		Klipp-Klapp		Vorgeschlagene Spiele aus dem neuen Mathelehrmittel 1/2/3		
Elfer raus, Ono 99	Memories	Dominos, Puzzle-Koffer und Rechenschlüssel				Tempo 60, Flieger Spiel
						viele!
Elferraus		Wandtafelfussball	Rechnen mit Würfeln	Spiele vom neuen ZH-Lehrmittel		Zahlenraten
						verschiedene
		Rechenpuzzles				Klammerkarten
						Diverse aus privater Sammlung
				vorgeschlagenen Spiele		

				des neuen Mathe Lehrmit- tels		
		alle Neune Roulette	Würfelspiele			Rechenschlange
						Vorschläge aus Buch und eigene
Lobo, 11er raus	Lotto, Memory	Puzzles, Lern- schlüssel Mathe				
		Rechenpuzzle 1x1, triologisch Rechen- schlüssel				Wendekarten
		Logico				Piccolo
Elferraus, Schnipp Schnapp	Lotto, Memory, Trick Track	Trinomino, Domino				grösser/kleiner ge- winnt
	Ubongo	Differix, Rush hour	Würfelspiele		Make'n'break	
UNO, Elferraus				aus Lehrmittel		
						Viele
				Viele verschiedene, die im Lehrmittel vorgeschlagen werden		
			Würfelspiele			
Hornochse		Triomino				Katz und Maus
Elferraus, Zahlenkar- ten			Würfelspiele			
Elferraus	Lotto, Bingo, Lei- terlispiel		Würfelspiele			
Elferraus, Tschau Sepp	Lotto Rio	Alle Neune Mathe- puzzle			Make'n'break	
				Spiele aus dem Lehrmittel		
			Würfelspiele			
		Profax, Lük, Logico			Tangram, Spie-	Streichholzspiele,

		Rechenpuzzle			gelspiele	
		Puzzle				eigene Spiele (+ / - / mal / :)
Kartenspiele	Lotto	Fussballspiel an der WT Partnerdik-tat rechnen zu Musik Sitz ab und steh auf	Würfelspiele			
Elferraus, Speed, Matqueen	Räuber& Goldschatz					
Elferraus, Jasskarten		Domino Puzzles	Würfelspiele			selbstgebastelte Spiele
						verschiedene
	Lotto, Leiterlispiel	Domino, Puzzle			Bauklötze	legen mit Rechnungen Punktebilder erraten
Uno		Domino				
Kartenspiele			Würfelspiele			
Zahlenkarten z.B. Elfer Raus	Bingo, Lotto	Bewegungsspiele Spiele mit Schul-/Schaumstoffwürfel				
	Lotto Memory	Domino				Sanduhrrrechnen
Kartenspiele						
				In der Regel Spiele, die im Lehrerkommentar		
	Memorys	Dominos				
Elferraus, Zahlenquartett, 6 nimmt!, Uno	Zahlenbingo	Vier gewinnt, Zahlendominos, Triominos	Würfel-Ligretto			
ONO 99, verschiedene Kartenspiele	Zahlenlotto	Logico, LÜK, Rechen-	1+1 verschiedene Würfel			

zum 1mal1		Puzzles				
		Domino	Würfelspiele			
Kartenspiele	Memory	Domino	Würfelspiele			
						Additionsspiel diverse Multiplikationsspiele Stellenwert-Würfelspiel 1000 gewinnt
Elferraus		Lege schiebe, 30erle				
11-er raus						
	Rechenkapitän	Puzzles	Yatzee			
						keine
Elferraus						Zählspiele
	Leiterlispiel		Würfelspiele	Seilziehen, beides aus dem alten Lehrmittel Kanton ZH		Hase und Jäger
UNO, 11raus	Räuber und Gold- schatz					Rechenspiele von Frau N.
11er-Raus, UNO	Bingo 1x1 Rummy	Logic-Spiele Rush- hour Puzzle				Addition/Subtraktions- Streichholzspiele
		Klappenspiel		Spiele aus dem alten Ma- thematiklehrmittel		
	Rechenfluss	1x1 mit Surpli		Wendeltreppe - 1x1 Spiel aus altem Lehrmittel mit		Wendeplättchen
Ono 99	Trick Track, 990 Bingo					Kartenpaare Katz und Maus (Addition und Subtraktion)
	Räuber und Gold- schatz	Dreiecks Memory	Würfelspiele			additions/subtraktions/ mal-Spiel, Wendekar- ten
Quartett						Spiele auf Hunderter-

						tafel Masseinheiten
				im Lehrmittel empfohlene		
Elferraus, Lobo	Bingo					
				Viele, die im Lehrmittel Mathematik 1 empfohlen werden.		
81	85	91	47	57	29	75

12.6.4.3 Häufigste Unterrichtsformen

Abbildung 68: Häufig verwendete Unterrichtsformen

12.7 Auswertung der Online-Befragung – Fragen Rechenschwache Kinder

12.7.1 Rechenschwache Kinder

Abbildung 69: Rechenschwache Kinder

12.7.2 Anzahl rechenschwacher Kinder

Abbildung 70: Anzahl rechenschwacher Kinder in der Klasse

12.7.3 Unterstützung rechenschwacher Kinder

Abbildung 71: Unterstützung der rechenschwachen Kinder

12.7.4 Verwendung von zusätzlichem Arbeitsmaterial

Abbildung 72: Einsatz von zusätzlichem Arbeitsmaterial

12.7.5 Zusammenstellung der zusätzlich verwendeten Arbeitsmaterialien

Tabelle 16: Zusammenstellung der zusätzlich verwendeten Arbeitsmaterialien

Material	Arbeitsblätter	SHP/ IF-LP organisiert	div. Übungsmaterial
			wir benutzen das, was sie bereits kennen
Wendeplättchen 100er und Tausendertafel Abaco	Arbeitsblätter		
Material zum Handeln (Muggelsteine, Wendeplättchen)- Anschauungsmaterial (100-er Feld)	Arbeitsblätter		zusätzliches Übungsmaterial
			individuell angepasst
Handlungsmaterial ist für alle Kinder bereit, je nachdem ob sie sich das Rechenverständnis erarbeiten müssen, benützen es die Kinder mehr oder weniger			
Konkretes Material aus dem Lehrmittel mehr handlungsorientiertes Arbeiten und dementsprechend Material	Vereinfachte Blätter		
			Kärtchen
			angepasste Aufgaben Zusatzmaterial zum Übungshilfsmittel
Holzmaterial von Enza Furrer			
Perlenkette			
Material zur Frühförderung aus dem Zahlenbuch			
Hilfsmittel, um sich im derzeitigen Zahlenraum zu recht zu finden.			Und ständige Begleitung einer Lehrperson.
	Zusätzliche Übungsblätter mit Aufgabentypen der gleichen Art und einer geringeren Schwierigkeitsschere		

Es nutzt die verschiedenen Arbeitsmaterialien häufiger.			
	Einfachere Versionen der Arbeitsblätter		
Vor allem Handlungsmaterial als Zusatz zu den didaktischen Hilfen in der Klasse, z.T. arbeiten sie auch länger/immer mit den didaktischen Hilfen.			
		Was die Heilpädagogin mir gibt.	
		Die Heilpädagogin unterstützt die Kinder und wählt das Arbeitsmaterial aus.	
diverses Anschauungsmaterial z.T. arbeiten sie gar nicht am Klassenstoff			
ich brauche möglichst immer das Dienes-Material und die Punktefelder des neuen Lehrmittels d. Kanton ZH			
Geld, Uhren, Gewichte, Hohlmasse			
10er-Pakete 100er-Platten, Stäbe, Würfel "Bätzeli" 100er-Tafel ZahlenstreifenGeld			
	aus verschiedenen Zusatzmappen aus dem elk-Verlag		
		Zusatzmaterial von der IF-Lehrerin	Zahlenbuch, Material aus Lehrmittel von K2 und Bergdorfer, ELK- Ordner
Mit "zusätzlich" meine ich, dass diese Kinder im IF viel länger mit Abaco und Rechenschieber etc. arbeiten, als die durchschnittlichen Kinder.			
		Arbeiten kommen von IF-Lehrperson	
			Diverses
Zehnerholzsysteme Stellenwertkarten und Stellenwerttabellen Punktefelder Bätzli und weitere Veranschaulichungen			

	Viel gleiches Übungsmaterial auf einem Blatt...		Mühsam zusammen gesuchtes.
Die mit der ganzen Klasse eingeführten Materialien werden verwendet.			
Verschiedenes, auch eigenes Material			
Selber hergestellte Sammlungen von Aufgaben und Anschauungsmitteln.	Selber hergestellte Sammlungen von Aufgaben und Anschauungsmitteln.		
wenn andere die Materialien nicht mehr benötigen, benötigen diese Kinder sie immer noch, zum Beispiel die Stellenwertkarten zum Minusrechnen von 976 - 70			
		Wird von der IF- & Dyskalkulietherapeutin festgelegt	
			Aus diversen anderen Lehrmittel und selber hergestelltes
arbeiten länger mit Material			
Holzplatten, Zehnerstäbe, Einerwürfel, Hundertertafel,.....			
Meistens brauchen sie die eingeführten Materialien. Auch wenn die anderen Kinder diese nicht mehr brauchen.			
mehr und länger mit Material arbeiten	Vergrössern der Arbeitsblätter		
Abaco, Bätzli			
zusätzliches Zählmaterial wie z.B. Knöpfe- Zahlentabelle			
Steckwürfel		Material von der Heilpädagogin	
Handlungsmaterial			IF-Lehrmittel
Zählstäbe ...			
Grosse Zahlen, viel Zählmaterial			Springseile, Trampolin zum zählen von Bewegungen... usw.
		IF LP+ IS LP	
Anschauungsmaterial	stark vereinfachte Arbeitsblätter		
Materialien, Rechenbox zur Automati-	vereinfachte Arbeitsblätter		

sation,			
Steckwürfel			
Viel mit Material(wie auf erster Seite gefragt)zum BE-GREIFEN			
		IF-Lehrerin ist darum besorgt.	
Wir machen bei PriMa (Uni Zürich) mit. Die sagen, man solle immer die gleichen Hilfsmittel benutzen: Holz, Rechenband.			
Ein Kind ist zwar in unserer 3. Klasse, rechnet aber mit Material der 2. Klasse. Aktuell aus Mathematik 2. Das andere Kind hat die Schule gewechselt und ist im Stoff noch nicht so weit. Es holt Grundlagen nach. Mathematik 2.			
Material von tieferen Stufen, Legematerial			Zahlenbuch
	vereinfachte Aufgabenstellungen		Spiele
vermehrt Anschauungsmaterial, handelnd arbeiten			
Mit allem möglichen Zählmaterial			Zeit haben
Einerli, Zehnerstäbe, Hunderterplatten, Tausenderwürfel			
			Selbergemachte
	Lehrmittel Kt Zürich hat Arbeitsblätter mit verschiedenen Niveaus		
Zehnerstäbe etc, Veranschaulichungsmaterial			
	IF-Lehrerin benötigt div. Arbeitsmaterial		
längere Sequenzen zum Handeln			
z.B Abacus		Von der Heilpädagogin	

Stellenwertziffern, Materialien um Zahlen zu legen			
	Arbeitsblätter, die auf die individuellen Schwierigkeiten abgestimmt sind (oft selbst hergestellt) die		
			logisch, Zahlenbuch, Einstern
viel mit Knetkügelchen legen/zählen. Kugelbox			extra Lehrmittel (eins zwei drei),.
	Die Kinder sind meist im IF-Unterricht, ansonsten vereinfachte AB von CD-ROM		
		IF-Lehrperson stellt eigenes Arbeitsmaterial zusammen	
	Arbeitsblätter bzw. Arbeitsaufträge in kleinere Schritte aufgeteilt		einfachere Varianten der Spiele
als Hilfe, mehr Material zum Handeln	Arbeitsangebote auf einem tieferen Niveau,		Darstellung auf dem Schülertisch
			zusammengestelltes, eigenes
diverse visualisierende Materialien			
im Moment Holz 100er 10er 1er 20er / 100 / 1000 er Feld			
	Blätter		Computer
	Übungsblätter mit vielen ähnlichen Aufgaben (im Zahlenbuch sind meist viele verschiedene Aufgaben auf einer Seite)		
diverses veranschaulichendes Material			
Wir üben den Umgang mit dem bereits aufgeführten Arbeitsmaterial und wenden dieses regelmässig an zur Veranschaulichung und Hilfe.			

		von der SHP zusammengestellt	
			eigenes
		Material der SHP	
unzählige Hilfsmittel zum "Handeln"	andere Arbeitsblätter...		
Dienes-Material Stellenwerttafeln Zahlenstrahl Taschenrechner 1x1-Tabellen			
Spezielles Anschauungsmaterial; Karten laminiert mit Rechenstrichen, Zahlenmauern, Zahlenquadraten			
Zählmaterial, Kreiden, Treppen, akustische Hilfsmittel, Farben, Verpackungen, usw.			Bilder
Zählrahmen, zusätzliches, eigenes Material			
je nach Problem und Kind:-); sehr oft Hunderterfeld, Wendepättchen, Stellenwerttafel, Zählrahmen, Ikea Messband, aber auch anderes			
		wird von der IF Person aufbereitet	
Material, mit dem die Kinder die Probleme handelnd angehen können.	Weiteres Übungsmaterial (z. B. Arbeitsblätter)		
Zählmaterial aus dem KG			Bücher, Dominos, Memories
Natürlich Holzmaterial, Abaco, Zählrahmen, Bätzli, etc.			Spiele
			dasjenige, das schon vorhanden ist
Zählrahmen			
	selber hergestellte AB		
			Selbst entwickeltes Material.
Gegenstände zum Zählen	selber ausgefüllte Arbeitsblätter aus dem Lehrmittel		
Abaco 20er und 100er-Rahmen 20er-Feld mit Wendepunkten strukturiertes Material Zahlenband Alltagsgegenstände zum erFASSEN Zahlenband			

auf dem Boden, damit man sich darauf bewegen kann			
		Organisiert bei uns die IF Lehrperson	
			Würfelhaus
Habe speziell Stellenwerttafeln, Zahlenband, 100er Tafel, 1000er Leporello, Zählmaterial, Montessorimaterial z.B. Zahlenband und Büroklammern			
Kartonbatzen, Hundertertafel, Dienesholz, Zahlenband, Abaco, Zahlenkarten, die man übereinander legen kann Zahlenband, Wendepunkte			
68	24	14	29

12.7.6 Erreichung der mathematischen Lernziele

Abbildung 73: Lernzielerreichung rechenschwacher Kinder

12.7.7 Kommentar zur Lernzielerreichung

Tabelle 17: Kommentare zur Lernzielerreichung

Lernzielerreichung	Lernzielerreichung unklar	Eigene Lernziele/ Unterstützung/ IF	Grundlagen	Verschiedenes
die einen teilweise, andere nein				
SuS mit angepassten Lernzielen erreichen die Klassen-/ Stufenziele grösstenteils nicht		SuS mit angepassten Lernzielen erreichen die Klassen-/ Stufenziele grösstenteils nicht		
			Sie erreichen mit viel Hilfe die Grundlagen.	
		Anfangs erster Klasse brauchten viele Kinder Unterstützung im Rahmen der Klasse oder IF, heute in der 3. Klasse sind es weniger Kinder die beim Erarbeiten von neuem Lernstoff meine Hilfe brauchen. Alle Kinder arbeiten mit den Klassenzielen mit 2 Mathe IF in Klasse, 1 Kind hat ab der 3. Klasse eine Einzel IF Stunde Mathe bekommen, weil es bei grundlegenden Rechenthemen immer noch mehr Fragen hat und Hilfe braucht.		
1 Kind ja	Die anderen zwei vielleicht (auch die Fremdsprache spielt da mit)			

				Ich habe zurzeit keine Heilpädagogin, da wir keine finden.
	Noch nicht klar, eben erst begonnen			
		Nicht alle Lernziele können immer erfüllt werden.		
	Zur Zeit, aber ich weiss nicht, wie sie sich entwickeln werden. Ich unterrichte sie erst seit den Sommerferien.			
			2-3 der andern erreichen wahrscheinlich die grundlegendsten Ziele	
Ja, wenn man die Grundlagen des Lehrplans und nicht irgend welche Klassendurchschnitte oder Cockpitwerte nimmt.				
			Ich versuche mit diesen Kindern die Lernziele in wichtigen mathematischen Grundlagen zu erreichen.	
Ein Kind nein, die restlichen Kinder teilweise bis ja Knapp erreichen		Sie haben Stunden bei unserer SHP		
2 Kinder teilweise 1 Kind definitiv nicht				
			Sie sollen einfache Grundlagen verstanden haben.	
	Ich habe meine Klasse seit			

	etwa drei Wochen und kann das deshalb nicht so genau sagen.			
Die andern Kinder werden die Ziele knapp erreichen		Zwei Kinder sind lernzielbefreit		
				Es geht manchmal auch darum das Kind davon zu überzeugen, dass es noch nicht so gut oder so schnell rechnen kann wie die andern, die ev. schon im KG damit angefangen haben.
		Meistens haben diese Kinder auch andere Probleme (Potential etc.) und werden eh gut betreut.		Da ich schon lange kein Kind mit Rechenschwäche mehr hatte, kann ich die Fragen nicht beantworten.
Ein Kind schon		das andere (ISR) hat eigene Lernziele		
eines kann mit Unterstützung den Lernzielen folgen, das andere bei weitem nicht		eines kann mit Unterstützung den Lernzielen folgen		
				Sie brauchen mehr Zeit...viel Zuwendung...mit Eile ist nichts zu erreichen.
				In der Regelklasse geht es nach dem 1. Klasslehrmittel Kanton ZH schon von Anfang an mit 0 - 24 los, die schwachen Kinder haben keine Chance, mitzukommen oder durch Unterstützung soweit zu

				kommen.
2 Kinder ja		1 Kind (lernzielbefreit		
		Ein Kind braucht mehr Zeit, das andere Kind hat vielschichtigere Probleme		
		habe 2 IS Kinder und 3 IF Kinder, dazu kommen einzelne schwache Kinder aus Familien, deren Eltern Mathematik ganz anders gelernt und erfahren habe und sich mit der neuen Philosophie eher schwer tun oder diese schon gar nicht verstehen		
Bisher ja, aber mit viel zusätzlicher Unterstützung.		Bisher ja, aber mit viel zusätzlicher Unterstützung.		
		Mit Hilfe		
				Zahlvorstellung zum Teil immer noch nicht vorhanden
	Es ist noch zu früh für ein Urteil, da ich mit der Klasse erst angefangen habe.			
Ein Kind nein, zwei Kinder ja				
	Ich weiss es noch nicht.			
	Am Anfang der 1.Klasse kann ich das nicht beurteilen			
		Lernzielbefreite Kinder müssen das auch nicht		
	Das weiss ich noch nicht. Ist angangs 2. Klasse zu früh zum sagen.			
		Individuell angepasste Lern-		

		ziele		
				Das kann ich so allgemein nicht beantworten!
ein Kind ja, ein anderes selten				
		Ein Kind läuft unter ISR, ein anderes befindet sich in der Abklärung.		
		IS-Status		
				Ich habe im Moment keines
		3 SuS haben einen individuellen Förderplan (diese Kinder sind lernzielbefreit), zwei werden 2h / pro Woche in der Kleingruppe gefördert.		
	kann ich noch nicht genau abschätzen...in der letzten Klasse zum Teil nicht erreicht			
	Weiss ich noch nicht!			
		teilweise haben diese Kinder individuelle Lernziele		
die anderen beiden erreichen gewisse Ziele mit der Klasse es hat aber jedes Kind in der Klasse auch eigene Ziele über den Klassenverband hinaus		ein Kind ist befreit		
		EK Schüler werden vorbereitet auf Anforderungen 1.Klasse		
	soeben erst die 1. Klasse begonnen, daher noch nicht eindeutig			
		Diese Kinder haben ja z.T.		

		auch andere Lernzeile, abgestuft oder angepasst		
bei den anderen werden teilweise die Ziele erreicht		Drei Kinder sicher nicht, die sind ISS		
	Wir haben seit 4 Wochen neue Erstklässler, die ganze Seite ist also noch sehr vage. Die Kinder brauchen zuerst eine richtige Anlaufzeit.			
		Ich bin schulische Heilpädagogin. Als solche unterstütze ich Kinder, die Dank der Unterstützung die Lernziele erreichen können und andere Kinder, die nur ihre individuellen LZ anstreben.		
		ausser eines ISS		
		auch eines mit Lernzielanpassung		
IF Kinder erreichen es zum Teil.		IS Kinder sind Lernzielbefreit		
				die schwachen bleiben unsicher, Automatismen spielen nicht, müssen immer wieder zählen
	Da wir am Anfang der 1. Klasse stehen, kann ich die Entwicklung des Kindes vermuten, ist aber eher schwierig vorzusagen.			
		Bei uns arbeiten fast alle Kinder mit individuellem Lern-		

		ziel. Wir sind eine Sonder- schule		
				leider bleibt zu wenig Zeit, damit Kinder wirklich Erfah- rungen machen können und üben; Diskrepanz zwischen Lernzielen und Bedürfnissen der Kinder
Vorläufig ja				
Geometrie teilweise, Orientie- rung im 1000-er-Raum teil- weise.		Lernen mit der SHP noch die Reihen, also Stoff der 2. Klasse		

12.7.8 Meinungen, was den rechenschwachen Kindern geholfen hat

Tabelle 18: Meinungen der Lehrpersonen

Grundlagen/ Basis erarbeiten	Förderung zu Hause	Angepasste Lernziele	Unterstützung durch SHP/ LP einzeln oder in Kleingruppen	Arbeitsmaterial/ Handeln	Wiederholen/ üben	Diverses
vermehrtes Arbeiten an den Grundlagen, so wie sie im Lehrmittel des Kanton Zürichs definiert sind						
	wenn die Eltern bereit sind, Zuhause auch zu arbeiten, üben und die Kinder richtig zu unterstützen		Möglichkeiten, mit einer LP einzeln kurze Sequenzen intensiv zu üben, besprechen und somit zu verstehen versuchen.			
an der Basis arbeiten 1 Schritt zurück gehen						Tempo drosseln
an der Basis arbeiten einen Schritt zurück gehen						länger an einem Thema verweilen (Tempo drosseln)
		Entlastung durch die angepassten Lernziele	Unterstützung durch die Heilpädagogin			
		Minimieren der Ziele, so dass Wiederholung des Stoffes Platz hat.	Förderunterricht	handlungsorientiertes Arbeiten		

	Strukturierung des Alltags & produktive Mitarbeit der Eltern					
				mehr handelnde Erfahrungen sammeln können		Zuwendung, Humor, Zeit, Geduld, Ruhe,
sorgfältiger Matheaufbau ab 1. Klasse: Simultanerfassung, Strukturieren der Zahl, Zehnerübergang, Stellenwert Einführung etc.	Früher Miteinbezug der Eltern: Ihnen Hilfestellungen geben: Rechenmaterial mit nach Hause geben			Handeln Sich den Rechen-tricks bewusst werden. immer wieder mit Handlung, Farben Bildlicher Darstellung das Abstrakte herunterbrechen damit der Aha Effekt beim Kind kommt	Übung	Automatisation von erarbeiteten Rechnungen Positive Verstärkung, Kindern Zeit geben, Standortbestimmungen bei einem neuen Thema, damit individueller auf die Kinder eingegangen werden kann. Vor- tests in Mathematik, als Vorbereitung für die Prüfung
				viele handelnde Erfahrungen, spielen mit Material		
				Punktefelder, Stel- lentafel, Dines- Material, Rechen- strich		
			Einzelbetreuung			
			Betreuung durch Heilpädagogin (auch immer wieder kurze Sequenzen Einzel- betreuung oder in Kleingruppe, z.B. 15 min pro Woche)	Betreuung durch Heilpädagogin (auch immer wieder kurze Sequenzen Einzel- betreuung oder in Kleingruppe, z.B. 15 min pro Woche)		

		Reduktion der Menge Zielvorgabe und Konsequenz zu dessen Erreichung	IF			Zuwendung und Ermunterung
				Material zum Handeln		
				handeln, genaue Strukturen, genau vorgegebene Lösungsstrategien, die sie immer wiederholen können		
				Materialeinbezug Spieleinbezug	Wiederholungen	
			Einzelbetreuung durch Seniorenhelferin			
					wieder und wieder und wieder und noch einmal	
				viel handeln und legen		mündl. Unterricht in Kleingruppe
				Veranschaulichung bis sie begreifen	festigen durch wiederholtes Üben	gleiche Begriffe verwenden, nicht zu viele Wege
					mit Spass üben...	
		Mit ihnen auf ihrem Niveau zu arbeiten und erst einen Schritt weiterzugehen wenn sie den Stoff wirklich verinnerlicht hatten und sicher waren		Die Arbeitsmaterialien nicht zu variieren, sondern immer beim gleichen zu bleiben.(Abbaco und Zehner tafel)		Die Aufgaben auf ganz kleine und übersichtliche Portionen zu verteilen. Zum Beispiel anstelle von Arbeitsblättern mit "Rechnungs-Bigeli" einen

						Kartenstapel mit je nur einer einzelnen Rechnung.
	Üben auch zu Hause mit Unterstützung der Eltern		IF- Einzelstunden		und viel, viel Üben	
			Eine intensive Betreuung durch eine Lehrperson respektive Heilpädagogin, die auf die individuellen Defizite reagieren kann.			
						Das Vertrauen, dass sie von mir Aufgaben gestellt bekommen, die sie lösen können und somit auch Erfolge zulassen. Das Wissen, dass ihr mathematisches Können keine Qualifikation ihrer Persönlichkeit ist.
				Das Nutzen von Materialien zum Veranschaulichen /Handeln		
			Zusätzliche Betreuung durch Klassenlehrperson (mich) oder IF- Lehrperson			
				Didaktische Hilfen		
			Einzelunterricht			

				Ich glaube, dass diese Kinder vieles mit ihren Händen tun müssen, erleben müssen um zu BEGREIFEN.		Zeit lassen
			Individuelle Betreuung durch die Heilpädagogin, das Material finde ich weniger wichtig als die Tatsache, dass die Kinder bei der Heilpädagogin allein oder zu zweit sind			
			individuelle Betreuung			
		Programm im Klassenunterricht, eigene Hausaufgaben, Weiterarbeit mit individuellen Lernziele, Kleingruppe, Kürzung des Mathestoffe (nur das Wichtigste)	individueller Unterricht mit IF-Lehrperson	viel Anschauungsmaterial	sehr viele Wiederholungen	Tempo drosseln, langsames Arbeitstempo, sehr gute Zusammenarbeit unter den Lehrpersonen, gute Zusammenarbeit mit den Eltern
Vertiefung der Grundlagenkapitel mit der IF-Lehrperson			Vertiefung der Grundlagenkapitel mit der IF-Lehrperson	Die wiederkehrenden Materialien, allg. mit bekannten Materialien arbeiten zu können		länger an einem Thema verweilen (Tempo drosseln)
			die Arbeit eins-zu-eins	das Beschränken auf möglichst immer das gleiche Material		
						das Umsetzen in

						Alltagssituationen
				Einsatz eines Materials zur Veranschaulichung		
			Die intensive Betreuung durch die Heilpädagogin. Die konkret auf die Lücken eingehen konnte.			
			in Kleingruppe oder Einzelförderung	Klare Strukturen, immer gleiche strukturierte Materialien, Ablösung von Materialien mit mentaler Vorstellungsschulung		
				Anschauung Begreifen		
					üben, üben, üben und viel Zeit zu haben, die ich leider sehr oft nicht habe!!!	
	Üben zu Hause		Unterstützung der IF-Lehrerin,	Zusatzübungsmaterial		
			IF – Stunden			
				Die meisten dieser Kinder haben eine schwache Zahlenraumvorstellung. Ihnen helfen die Hilfsmittel wie Abaco, Bätzeli etc. sehr. Ihnen hilft, dass sie		

				selbständig die für sie geeigneten resp. präferierten Materialien zu Hilfe nehmen dürfen.		
				Das Arbeiten mit dem Material, um von den Zahlen dem Zahlenraum eine Vorstellung zu bekommen. Mit diesen Kindern arbeiten wir vorwiegend mit dem Zahlenstrahl.		
				Zählspiele um die Zahlen in einen Zusammenhang sehen zu können.		Arbeiten in kleinen Gruppen
						langsames, sorgfältiges Einführen von neuem Stoff
				Handelndes Lernen, viel veranschaulichen		
			Individuelle Betreuung		viel Übung, wenige verschiedene Übungsformen	Motivation
						Erfolgslebnisse in ihrem Niveau muntert sie auf, weiter zu kämpfen!
		Stoffreduktion, Lernziele anpassen				mehr Zeit
Arbeit an den gefor-		individuelle Unter-		Arbeit mit Hilfsmate-		Differenzierung:

dernten Grundlagen		stützung und Förde- rung		rialien		Aufgabenmenge, Schwierigkeitsgrad
				Hilfsmittel, die jeder- zeit griffbereit sind		Erklärungen von verschiedenen Lehrpersonen, Zeit
				nicht viel verschie- denes Material, sondern Umgang mit ausgewähltem Material gut einü- ben/ viel Arbeit im Zahlenraum, Stel- lenwert		Klare Strukturen
				mehr Handeln mit Material, anderer Zugang	zusätzliche Übungseinheiten	
			Individuelle Unter- stützung			
Training der exeku- tiven Funktionen				Handlungsorientier- ter Unterricht		offene Aufgabenstel- lungen, Stärkung des Selbstbewusst- seins, lernzieltrans- parenter Unterricht, metakognitive Ge- spräche
Lieber die Grundla- gen wiederholen und festigen, als zu viele Aufgaben aus dem Lehrmittel rechnen						nicht zu viele Optio- nen geben-> Bei- spiel 1.Klasse: Im Lehrmittel wird der Gebrauch von ver- schiedenen Metho- den des 10erübergangs the- matisiert. Starke Kinder sind am

						<p>Schluss sehr gut fähig, diese Methoden auseinanderzuhalten und im richtigen Moment einzusetzen (6+7 ist ja „bubileicht“, da $6+6=12$ und dann noch eins dazu) schwächere Kinder sind damit überfordert, und wissen nicht welche Methode anzuwenden. Eine Methode (starrer 10erübergang: $6+7=6+4+3$) die immer funktioniert, hilft ihnen und gibt Sicherheit</p>
			1 In einer ganz kleinen Gruppe mit einer Lehrperson zu lernen.			
				Handeln		
Zeit und Raum um sich auf die Grundlagen zu konzentrieren und diese vertieft zu lernen... dass sie in Ruhe an der Sache bleiben können und mehrmals am gleichen arbeiten können (bei			bei uns meist nur möglich, wenn sie gewisse Stunden separat unterrichtet werden, z. B. im IF			Zeit lassen

uns meist nur möglich, wenn sie gewisse Stunden separat unterrichtet werden, z. B. im IF)						
			Arbeit in sehr kleinen Gruppen, mit der Heilpädagogin	Arbeitsmaterial, wo die Schüler viele Übungen mit Material machen um zu begreifen.		
					Tägliches Üben	
			IF (Integrative Förderung)	Aufgaben handelnd bewältigen Aufgaben produktiv bewältigen		
			mehr Unterstützung			Zeit zu lassen
		suchen wo sie abgeholt werden müssen in ihrem mathematischen Verstehen		viel handeln		ihnen Zeit geben ihnen erlauben weniger zu machen als die anderen Schüler >>>- die Klasse für weniger starke Schüler sensibilisieren
				Anschauungsmaterial		
Basics						Geduld, Zeit, kein Stress
						Wir unterrichten 1./2. Klasse altersdurchmisch. Dadurch haben Kinder mit Schwierigkeiten die Mög-

						lichkeit, den Stoff in drei Jahren zu bewältigen. Das Zahlenbuch finde ich genial, weil es auch schwachen Kindern Hilfen bietet. Vor allem der Aufbau "Kraft der 5" in Klasse 1 steigert das Vorstellungsvermögen und hilft, Rechenstrategien zu bilden.
			zusätzliche individuelle Erklärungen	immer wieder abzählen können teilweise Finger zu Hilfe nehmen		
				Handeln		immer gleiche Abläufe / Strategien, einfache Zahlbeispiele, viel vom Gleichen
				Handelnder Unterricht		
						viel Geduld, kleine logische Schritte
			Kleine Gruppen	immer wieder aufgreifen des gleichen Themas mit anderen Hilfsmittel		
			IF-Unterricht in Kleingruppen oder alleine.	1 Zusätzliches Anschauungsmaterial, das Benutzen von Lernhilfen (Zahlen-		

				strahl, Hundertertafel, Wendepunkte) zur Lösung von Rechenaufgaben		
	Unterstützung durch Eltern.		Gezielte Förderung durch Fachlehrperson (IF).		Repetition und Training der "Routinen" (s. Lehrmittel)	
		angepasste Aufgabenstellungen	enge Betreuung in der kleinen Gruppe			Aufbau von Selbstvertrauen
			IF & IS LP Einzelbetreuung			viel Zeit
			Unterstützung durch IF-Lehrperson			
Kleingruppe wo nur Basiswissen aufgebaut wird			Kleingruppe wo nur Basiswissen aufgebaut wird			
gewisse Dinge zu Gunsten der Festigung von Grundlegendem auslassen, genaue Lernstand erfassung und dann gezielte Arbeit an Basis				handelnd mit Material	viel Wiederholungen	
			Individuelles Arbeiten mit der Schulschen Heilpädagogin.			Druck von SuS nehmen, indem ich ihm mehr Zeit gebe zum "Begreifen" eines neuen Themas
				Veranschauung, Handeln mit Material		
				mit Material ausprobieren...mehr HAN-		

				DELN!!		
			Unterstützung durch Förderlehrperson			
	Unterstützung der Eltern		Unterstützung der IF-Lehrerin			
			IF- Unterricht			ob die Beteiligung an PriMa hilft, können wir noch nicht beurteilen
				HANDELN		langsame wiederholte Erklärungen
				Viel handeln. Sprechen zum Handeln. Ich stelle oft die Frage: Sag mir, was dein Kopf denkt, wenn er diese Rechnung löst.		Gründliche Einführung. Lange an einem Thema bleiben und immer wieder aufgreifen.
				Punktefeld, Holz, (Einer zu Stangen kleben)auch Geld ein Franken= Holzeiner, 10 Fr- Note = 10 er Holzstange Stellenwertkarten Zahlendarstellung linear 100er Band, nicht Tabelle		
		individ. Lernziele Notenbefreiung	individuelle Unterstützung	Material,	wiederholtes Üben, (meist mit Material),	positive Verstärkung, nicht aufgeben
						besondere Aufmerksamkeit
			engere Betreuung	nicht zu viele ver-		

				schiedene Materialien, sondern immer mit dem gleichen Schema die Aufgaben lösen		
			Kleingruppenbetreuung			
			individuelle Betreuung	Handeln		"Rezepte"
			eins zu eins Begleitung	Veranschaulichen	üben, üben, üben Viele Aufgaben im selben Stil, repetitiv	langsameres Tempo, sich freuen an Fortschritten und Erfolgen
						Geduld und mein Verständnis für eine andere Denkabfolge.
			IF			
	Computerprogramm Blitzrechnen zu Hause			mehr Übungen mit Material- mehr	Wiederholungen	
			Betreuung durch Heilpädagoge			
		geringere Anforderungen				
				Das Rechnen begreifen lernen und nicht nur technisch können!!		
			individuelle Unterstützung	Zählmaterial, das immer zugänglich ist, der Abacus		
			persönliche Betreuung	Handeln	Übung	Zeit, Ausdauer

				viel handeln, kneten, viele Spiele, Vergleiche		
				Stellenwertziffern Materialien um Zahlen zu legen		
			Einzelunterricht Unterricht in Kleingruppen	Mathe erleben praktische Erfahrungen sammeln		Zuwendung und Geduld
			die Unterstützung der SuS durch die SHP, die auch Dyskalkulietherapeutin ist			
				Handeln, anschauliche Hilfsmittel		kleine Schritte, viel
				Viel handeln		
				viel handeln und strategisches Vorgehen anstatt verständnisorientiertes Vorgehen		
			IF-Unterricht			TT
				Die Aufgaben handelnd verstehen.		
				Immer wieder mit den gleichen Hilfsmitteln handelnd die Lösung finden.		Partnerarbeit
			Unterricht mit wenigen Hilfsmitteln in geschütztem Rahmen in einer Kleingruppe	viel Handlung Sprache zum Tun aktiv anwenden		

			teilweise IF-Unterricht. Nur haben wir leider zu wenige Lektionen zur Verfügung! Diese Schüler switchen zwischen Klassenunterricht und Kleingruppenunterricht. Verantwortlichkeit und "Lead" aller Förderung sehr unklar!			
	Mithilfe der Eltern	Aufbau in kleinen Schritten			viele variantenreiche Wiederholungen verschiedene Aufträge in kleinen Portionen regelmässiges Üben	
		in ihrem eigenen Thema zu arbeiten und dort zu arbeiten, wo sie in stehen.				
				Handelndes Lernen,		Überwindung der eigenen Lernblockade resp. Trägheit
			Die Unterstützung durch eine IF-Lehrperson welche in Kleingruppen arbeiten kann.			
			IF - Stunden			
	Aufgabenstellung vereinfachen			Arbeiten mit Material		
			zusätzliche Unter-			Reduktion des Tem-

			stützen			pos
			Betreuung durch SHP			
	dem Besseren nützt die individuelle Unterstützung und die Möglichkeit, die Prozesse langsamer zu be-greifen		dem Besseren nützt die individuelle Unterstützung und die Möglichkeit, die Prozesse langsamer zu be-greifen			
				konkrete Beispiele und Aufgaben, Dinge anfassen/legen/.. können		
			Die Einzelsituation	Veranschaulichung eines Problems		mehr Zeit, und dass wir merken, wo's klemmt (ist in der Klassen- oder Halbklassensituation kaum möglich)
			individuelle Förderung,	handelndes Lernen		
				Mehr handeln beim Rechnen.		Raumorientierung verbessern.
			Integrative Förderung der SHP	Viele Hilfsmittel vom Lehrmittel		
			gut, dass es von der SHP unterstützt ist			
						den "richtigen" Zugang / Anknüpfungspunkt finden.
			Zeit, in welcher wir einzeln für sie Zeit haben und gute Strukturen			

			Individuelle Unterstützung			
Total auf die "Basisanforderungen" zugeschnittenes Programm, ohne noch diverse andere Rechnungsstrategien zu "erforschen".				Mit Hilfsmittel rechnen		Klare Strukturen, die es anwenden muss.
				Lernen mit Hilfsmitteln umzugehen und sie anzuwenden Automatisation der Rechnungen bis 20		positive Verstärkung
				Ständig an den Kernzielen arbeiten und dies mit viel Anschauung!		
	Unterstützung der Eltern				intensives, automatisierendes Üben, taktiles Üben, innere Bilder herstellen, viel Repetition, immer wieder aufgreifen,	
						Wohlwollende Unterstützung
			Individuelle Betreuung,	Arbeit mit viel verschiedenem Anschauungsmaterial		
						mit Freude in die Schule kommen, Beziehung zur Lehrperson, wissen, dass sie Unterstüt-

						zung bekommen wenn nötig, Fragen werden beantwortet, "Mathe spielen", Mathe als etwas Lustvolles erleben, das Spass macht, etwas mit Alltag verbundenes
			geholten ein gros- sen Angebot- und die Möglichkeit für die LP in Kleingrup- pen zu arbeiten (mit ca. 5-6 Kindern)			ich habe ein Zahlen- land, da kann jedes Kind einmal die Woche an etwas arbeiten, was es gerade benötigt
			Einteilung in EK kleine Gruppe			
			Zusätzliche Einzel- stunden mit der Heilpädagogin	Wiederholungen Eines für sie logi- sches Hilfsmittel		
						spielerischer Um- gang mit Mathema- tik
				Sobald für sie das passende Material gefunden wurde, nur noch diese Methode anwenden (keine Verwirrung durch zu vielen verschiede- nen Wegen zum Ziel)		
	auf dem aufbauen, was sie selber leis- ten können gewisse					Druck wegnehmen

	Stoffteile weglassen					
			am meisten die Arbeit mit solchen Kindern in einer kleinen Gruppe mit Unterstützung des Heilpädagogen oder TT-Lehrperson.			
				Viel mit Materialien zu arbeiten		
			Raum, wo sie in der Kleingruppe viel mehr mitmachen können, müssen (sie können nicht schlüpfen) und ganz nah begleitet werden können.			Nicht so sehr ein spezielles Lehrmittel, als vielmehr eine klare Strukturierung. Klare Anweisungen. Das neue Mathelehrmittel finde ich sehr gut fürs Arbeiten auf verschiedenen Levels.
			nahe Betreuung	Arbeit mit Material		kleine Portionen kurze Sequenzen
	Geleitetes Üben zuhause		Unterstützung der IF-LP			
			einzelne Zuwendung			
						dass es nicht nur eine Lösung gibt, verschiedene Zugänge
				immer dieselben Hinweise und Hilfsmittel konsequent von allen angewendet, immer gleiche	Viel Repetition	

				Art zu erklären, Vereinfachungen, z.B, Minus mit 10-er Übergang: $43-7$ rechnen wir $43-10=33, 33+3=36$, also immer -10 und dann den Rest zu 10 dazu. Ausserdem Handlung und Visualisieren.		
				immer mit dem gleichen Material arbeiten ruhig am gleichen Thema bleiben		
			IF	mehr Einsatz vorhandenes Material		
			gezielte Förderung in der Kleingruppe im Rahmen des IF			Die Bewegung im Raum: diesen Kindern fehlt oft das Gefühl für ihren Körper und den Raum. Die Orientierung im Raum hilft bei der Orientierung auf der 100er-Tafel oder dem Zahlenband.
			Was in dieser Situation sicher von Vorteil ist, wenn man diese Kinder in kleinen Gruppen fördern kann, über eine gewisse Zeit, sonst			

			schwimmen sie immer mehr!			
			arbeiten in kleineren Gruppe	vermehrte Arbeit mit oben genanntem Material, HANDELN		
			zusätzliche alleinige Unterstützung (IF)			
				Würfelfhaus- Diene-material- Spiele, um den Spass zu erhalten		
				Material zum Handeln		Zeit haben, selber Erfahrungen zu machen, Geduld, Vernetzungen
			IS Unterstützung einer Heilpädagogin			
					üben, üben...	Sorgfältiger Aufbau, gutes Lehrmittel
				Konkretes Handeln mit dem Dienes-Material, Zahlenkarten zum Übereinanderlegen z.B. die Karten 400,30 und 8 übereinandergelegt gibt dann 438.		
			Die Unterstützung von der IF Lehrperson Unterricht in der Halbkasse	Die konkreten Materialien		
13	16	13	82	87	20	65